

Unsicherheiten der kontinuierlichen Abflussmessung bei Niedrigwasserbedingungen im Kanton St. Gallen

Ein Wahrnehmungsmodell angewandt am Beispiel des Hydrometrie-Netzwerk des Kanton St. Gallen

Bachelorarbeit

An der Philosophisch-naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Bern

vorgelegt von

Flurin Joos

flurin.joos@students.unibe.ch

Betreuung: Prof. Dr. Bettina Schaefli

Geographisches Institut – Gruppe für Hydrologie

Foto Titelblatt: Messstation Thur- Chlostobel im Jahr 2005 (Huber, Hydrometrie, Kanton St. Gallen, 20.06.2024)

Zusammenfassung

Durch den Klimawandel werden intensive Trockenphasen mit tiefen Abflüssen in den Fließgewässern im Kanton St. Gallen intensiver und länger. Die kontinuierliche Abflussmessung durch die P/Q-Beziehung ist besonders bei solchen Bedingungen von grosser Messunsicherheit betroffen. Aufgrund des tiefen Abflusses führen bereits kleine Ungenauigkeiten zu einer, im Vergleich zum gesamten Abfluss, grossen Unsicherheit. Da die Berechnung der Unsicherheiten ein komplexer Prozess ist, über den in der Forschung debattiert wird, werden Abflussdaten oftmals so behandelt, als wären Sie fehlerfrei. Diese Bachelorarbeit versucht die Unsicherheiten der Abflussmessung an den Messstationen des Kantons St. Gallen zu untersuchen und versucht die Funktion eines vereinfachten Ansatzes für die Interpretation von Abflussdaten bei Niedrigwasser zu bestätigen. Die Anwendung des Wahrnehmungsmodells von Westerberg und Karlsen zeigt auf, dass die gezogenen Rückschlüsse auf die Messunsicherheiten an den Stationen des Kantons St. Gallen nicht mit den untersuchten Unsicherheiten übereinstimmen. Deshalb kann dieser vereinfachte Ansatz der Unsicherheitsanalyse kaum die Interpretation von Abflussdaten im Niedrigwasserbereich verbessern. Die Messunsicherheiten der Stationen des hydrometrischen Dienstes des Kantons St. Gallen sind auf eine grosse Anzahl an Ursachen zurückzuführen und umfassen in dieser Arbeit die Unsicherheiten der Pegelstandmessung, der Eichmessung sowie der Abflussermittlung durch die P/Q-Beziehung. Auf den ersten Blick sind die Bedingungen aller Messstationen, mit der Ausnahme einer, ähnlich. Jedoch unterscheiden sich die Unsicherheiten, besonders bezüglich der Eichmessung und der Abflussermittlung durch die P/Q-Beziehung, deutlich voneinander.

Inhaltsverzeichnis

1- Einleitung.....	1
1.1 Definition Niedrigwasser	2
1.2 Hydrometrie und Unsicherheiten der Messung.....	3
1.3 Stand der Forschung.....	7
1.4 Problemstellung und Forschungsfragen	10
2 – Untersuchungsgebiet.....	11
2.1 Hintergrundinformationen zur Hydrologie im Kanton St. Gallen	11
2.2 Hydrometrischer Dienst St. Gallen	13
3 – Daten und Methoden	16
3.1 Wahrnehmungsmodell.....	16
3.2.1 - Qualitative Methoden und Daten	20
3.2.2 - Quantitative Methoden und Daten	21
4 – Ergebnisse.....	24
4.1 Charakterisierung der hydrometrischen Messtationen des Kanton St. Gallen	24
4.2 - Messunsicherheiten	25
4.2.1 Pegelstandmessung.....	25
4.2.2 Eichmessungen.....	28
4.2.3 Abflussermittlung aus P/Q Beziehung	31
5 – Diskussion	37
6 - Schlussfolgerung und Ausblick	41
7 - Literaturverzeichnis	42
8 - Datenverfügbarkeit und Anhänge	47
8.1 Datenverfügbarkeit.....	47
8.2 Anhänge.....	48

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Schlüsselkurve einer Abflussmessstation des Kanton St. Gallen.....	14
Abbildung 2: Metadaten einer Messstation.	21
Abbildung 3: Abflussmessstationen und Einzugsgebiete des Kanton St. Gallen.....	24
Abbildung 4: Eimermessungen an zwei Messstationen.....	30

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Anzahl kantonalen Abflussmessstationen pro Kanton.....	13
Tabelle 2: Wahrnehmungsmodell.....	17
Tabelle 3: Interpolation der tiefsten Eichmessungen im Vergleich zum Pegel Q347.....	32
Tabelle 4: relative Unsicherheit der Abflussmessung durch P/Q Beziehung im Niedrigwasserbereich (Q347) durch die Unsicherheit der Pegelstandmessung.....	34

1- Einleitung

Nur 0.6% des gesamten Wassers auf der Erde ist Süsswasser. Davon wiederum befinden sich nur etwa 1% in den Fliessgewässern dieser Welt (Herschy 2007). Diese Ressource gerät global unter den Folgen des Klimawandels verstärkt unter Druck. Mit einem durchschnittlichen Jahresniederschlag von 1400 mm gehört die Schweiz zu einem der wasserreichsten Länder in Europa und wird deshalb auch Wasserschloss Europas genannt. Die Schweiz verfügt durch grosse Gletscher, Seen und die Schneedecke über grosse Wasserspeicher (BAFU 2021). Ebenso befinden sich in den Schweizer Alpen die Quellen der grossen Fliessgewässer Rhein und Rhone sowie wichtige Zuflüsse für Po und Donau. Auch in der Schweiz gerät diese Ressource unter zunehmenden Druck, wobei Veränderungen im Wasserhaushalt der Schweiz auch direkte Auswirkungen auf die umliegenden Länder haben (BAFU 2021). Zwar werden die durchschnittlichen Jahresabflüsse, auch ohne Klimaschutz, nur leicht abnehmen, die saisonale Verteilung der Abflüsse wird sich jedoch deutlich ändern (BAFU 2021). Bereits in den vergangenen Jahren haben die durchschnittlichen Abflüsse im Sommer abgenommen und im Winter zugenommen. Diese Entwicklung wird sich mit fortschreitendem Klimawandel weiter verstärken (BAFU 2021). Die Klimaszenarien CH2018 zeigen, dass Niedrigwasserperioden im Sommer und Herbst im Mittelland, im Jura und auf der Alpennordseite stärker ausgeprägt sein werden und häufiger auftreten (BAFU 2021). Davon wird auch der Kanton St. Gallen betroffen sein, welcher in der Ostschweiz liegt. Während die Abflussregime der Flüsse im Kanton St. Gallen heutzutage teilweise durch Schneeschmelze geprägt sind, werden in Zukunft die Abflüsse hauptsächlich von Regen geprägt sein (PLANVAL 2021). Auch mit einem konsequentem Klimaschutz werden die Niedrigwassermengen im Kanton St. Gallen zwischen 15% und 30% abnehmen (Mülchi et. al. 2020). Der Rhein, der grösste Fluss des Kantons, wird im Sommer im mittleren Abfluss um 20-40 % weniger Wasser führen (PLANVAL 2021). Trockenperioden und auch Niedrigwasserperioden werden länger und extremer werden (PLANVAL 2021). Dies führt im Kanton St. Gallen zu höheren Risiken bezüglich der Wasserverfügbarkeit, der Wasserkraftproduktion, der Biodiversität sowie der Trinkwasserverfügbarkeit (PLANVAL 2021).

Aufgrund dieser zunehmenden Risiken wird die Überwachung von Wasserressourcen an Bedeutung gewinnen. Hydrologische Daten sind essenziell für das Verständnis von hydrologischen Prozessen und für einen nachhaltigen Umgang mit dem Wasserhaushalt (McMillan et. al. 2018). Abflussmessungen bilden die Grundlage von Modellen, Vorhersagen sowie der quantitativen und qualitativen Überwachung der Gewässer. Besonders Messungen an fest installierten Messstationen bilden eine wichtige Datengrundlage, da sie teilweise lange Messreihen aufweisen. In der gesamten Schweiz misst das Bundesamt für Umwelt (BAFU) an etwa 200 Stationen kontinuierlich den Abfluss der grösseren Fliessgewässer. Weiter misst das BAFU an 107 Hochwassermessstationen die Grenzwertpegel von Hochwasserereignissen. An etwa 300 kantonalen Messstationen werden kontinuierlich Abflüsse der kleineren Gewässer gemessen (Reist und Weingartner 2005). Bei diesen Messstationen werden je nach Gewässertyp und Abflussmengen unterschiedliche Messgeräte und Messmethoden verwendet (Reist und Weingartner 2005). Hauptsächlich wird bei der kontinuierlichen Abflussmessung über eine P/Q-Beziehung gemessen. Diese Messungen sind, wie jede Messung mit Unsicherheiten, auch Messfehler genannt, belastet (McMillan et. al. 2018). Wird dieser Unsicherheit in der Wasserwirtschaft keine Beachtung geschenkt, können suboptimale Entscheidungen getroffen werden und Kosten steigen (McMillan et. al. 2017). Abflussdaten, die kommerzielle oder staatliche Organisationen bereitstellen, werden oft als fehlerfreie Informationen betrachtet und werden typischerweise ohne Unsicherheits-Schätzungen oder nur mit allgemeinen Leitlinien wie +/- Vertrauensbereichen bereitgestellt (McMillan et. al. 2017). Das führt dazu, dass die Unsicherheit von Messungen oftmals nicht in die wasserwirtschaftliche Praxis eingebunden wird. Besonders bei Niedrigwasser und bei Hochwasser sind, aufgrund der extremen Bedingungen, Messungen von starken Unsicherheiten geprägt (McMillan et. al.

2012). Die herkömmlichen Methoden der Abflussmessung eignen sich oft nicht für Niedrigwasserbedingungen. Die Methoden sind nicht auf die niedrigen Fließgeschwindigkeiten, die niedrigen Wasserstände oder den hohen Anteil an unterirdischem Abfluss, der bei Niedrigwasserbedingungen vorherrscht, ausgelegt. Zwar sind Messungen bei Niedrigwasserbedingungen von kleiner absoluter Unsicherheit betroffen, allerdings ist die relative Unsicherheit oftmals gross (Seybold et. al. 2023).

In der hydrologischen Forschung fokussierte man sich lange Zeit auf Fragen bezüglich Hochwasser. Untersuchungen bezüglich Niedrigwasser wurden vernachlässigt (Aschwanden 1992). Dies geschah jedoch nicht nur in der Forschung, sondern auch in der quantitativen Erfassung des Wasserkreislaufes, der Hydrometrie, wurden Fragen bezüglich Niedrigwasser vernachlässigt (Emmenegger 1988). Beispielweise wurden ältere Messnetze so konzipiert, dass sie sich gut für die Erfassung von Mittel- und Hochwasser eignen, jedoch nicht für die Erfassung von Niedrigwasser (Aschwanden 1992). Mit einem steigenden Bewusstsein für die Auswirkungen des menschlichen Handels auf Umwelt und Klima, wurde auch das Interesse an Niedrigwasser grösser (Reist und Weingartner 2005). Insbesondere durch die Revision des Bundesgesetzes über den Schutz der Gewässer (Gewässerschutzgesetz GSchG) 1991 hat die Niedrigwassermessung sowie Analysen von Niedrigwasser in der Schweiz an Bedeutung gewonnen. Mit der Revidierung wurde erstmal eine Bestimmung erlassen, welche angemessene Restwassermengen in Fließgewässern sichert (Vogel 2004). Die Mindestrestwassermenge besagt wieviel Wasser sich unterhalb von Entnahmen in Fließgewässern befinden muss. Das ist nötig, damit die Gewässer weiterhin ihren natürlichen Funktionen nachkommen können. Der Kennwert Q347 wird in diesem Gesetz als Wert bestimmt, welcher bei keiner Wasserentnahme unterschritten werden darf (vgl. Art. 31 GSchG). Seit der Gesetzesrevision gab es in der Schweiz in den Jahren 2003, 2015, 2018 und 2022 langanhaltende Trockenperioden, wodurch das Interesse an Niedrigwasser weiter stieg (Zappa et. al. 2019; Tratschin et. al. 2023). Die Erkenntnisse aus diesen Trockenphasen wurden in der Schweiz und spezifisch auch vom kantonalen hydrometrischen Dienst St. Gallen verwendet, um die Qualität der Messnetze bei Niedrigwasser zu verbessern. Etwa hat sich der Einbau von Niedrigwasserrinnen bewährt, mit welchen genauere Messbedingungen gewährleistet werden können (Tratschin et. al. 2023; Kempf und Schirmer 2018; BUWAL et. al. 2004). Trotz diesen Bemühungen des hydrometrischen Dienstes des Kanton St. Gallen sind Abflussmessungen während Niedrigwasserperioden von Unsicherheit betroffen und werden auch in Zukunft davon betroffen sein. Diese Arbeit wird sich mit den Unsicherheiten bei Abflussmessungen im Niedrigwasserbereich im Kanton St. Gallen auseinandersetzen, mit dem Ziel zu einem besseren Umgang mit Messunsicherheiten in Niedrigwasserbedingungen beizutragen.

1.1 Definition Niedrigwasser

Zuerst muss geklärt werden, was Niedrigwasser bedeutet. Gemäss dem hydrologischen Atlas der Schweiz wird Niedrigwasser (NQ), als der «[...] [Pegelstand] oder Abfluss bezeichnet, der deutlich unter dem langjährigen Mittelwert liegt» (Helbling et. al. 2007). Im Wesentlichen kann Niedrigwasser durch zwei Hauptmechanismen entstehen. Im Sommer treten Niedrigwasserperioden auf, wenn die Evapotranspiration den Niederschlag übersteigt. Im Winter entstehen Niedrigwasserperioden durch die saisonale Speicherung von Wasser in der Schneedecke (Fohrer et. al. 2016). Wieviel Wasser in solchen Situationen dennoch in den Fließgewässern abfließt, ist abhängig vom Basisabfluss, welcher wiederum hauptsächlich von den geologischen Eigenschaften des Einzugsgebietes und der Grundwasserneubildung abhängig ist. Bei der Analyse von Niedrigwasser ist sowohl die Grösse, die Dauer, der Zeitpunkt sowie die Häufigkeit von wichtiger Bedeutung. Wegen diesen Anforderungen existieren verschiedene Kenngrößen, um Niedrigwasserperioden zu beschreiben.

Ein Kennwert, welcher in der Schweiz häufig verwendet wird, ist die Abflussmenge Q_{347} . Sie wird definiert als die «Abflussmenge, die, gemittelt über zehn Jahre, durchschnittlich während 347 Tagen des Jahres erreicht oder überschritten wird [...]» (Art. 4, Abs. h. GSchG). Dieser Kennwert wird, wie bereits erwähnt, in der Schweiz für die Bestimmung der Mindestrestwassermenge verwendet. Ein Nachteil des Kennwerts Q_{347} ist, dass eine 10-jährige Messreihe benötigt wird, um ihn zu berechnen. Für neu errichtete Messstationen oder generell Flüsse, an welchen die Abflussverhältnisse nicht bekannt sind, lässt sich kein Wert ausrechnen, sondern muss abgeschätzt werden (Aschwanden 1992). Aufgrund der guten Datenlage der Abflussmessstationen des Kanton St. Gallen, wovon nur eine Station jünger als 10 Jahre ist, wird in dieser Arbeit Q_{347} als Niedrigwasserkennwert gebraucht. Weitere Niedrigwasserkennwerte sind der MNQ und der NM7Q, beide werden in der Arbeit aber nicht verwendet. MNQ ist das arithmetische Mittel des niedrigsten Jahresabflusswerts (NQ) über einen längeren Zeitraum (Fohrer et. al. 2016). NM7Q beschreibt die jährlich kleinsten über 7 Tage gemittelten Abflüsse (Helbling 2007). Für alle Niedrigwasserkennwerte sollten im besten Fall Messungen vorhanden sein, welche nicht durch Stauung, Entnahme oder Zuleitung beeinflusst sind (Art. 4 GSchG; Helbling 2007).

1.2 Hydrometrie und Unsicherheiten der Messung

Die Hydrometrie ist der Teilbereich der Hydrologie, welcher sich mit dem Messen von hydrologischen Grössen befasst (Morgenschweis 2011). Während im englischsprachigen Raum die Hydrometrie tendenziell nur als die Messung von Pegelstand und Abfluss verstanden wird, wird im deutschsprachigen Raum unter dem Begriff *Hydrometrie* die Messung eines grossen Spektrums von hydrologischen Grössen zusammengefasst (Dyck und Pesche 1995; Herschy 2009). Die Messung von Pegelstand und Abfluss bildet für eine Vielzahl von Anwendungen eine wichtige Voraussetzung, etwa für wasserwirtschaftliche Anlagen, die Bewirtschaftung des Wasserangebots, die Simulation von Modellen, wasserbauliche Massnahmen und Schutzmassnahmen (Morgenschweis 2011). Zuverlässige Daten mit möglichst kleinen Unsicherheiten sind für viele Anwendungen essenziell (McMillan et. al. 2018). Da der Abfluss in Fließgewässern in Raum und Zeit stark variabel ist, sollte er mit einer möglichst hohen räumlichen und zeitlichen Auflösung gemessen werden. Ebenso sollte das Messnetz, das heisst alle Stationen eines hydrologischen Messdienstes, eine sinnvolle räumliche Verteilung haben (Morgenschweis 2011). Die Anforderungen an Auflösung und Sicherheit der Daten sind jedoch von ihrem Verwendungszweck abhängig.

Der Abfluss (Q) ist das Wasservolumen, welches pro Zeiteinheit einen Gewässerquerschnitt durchfließt (Morgenschweis 2011:9). Die Einheit des Abflusses, ist je nach Grössenordnung m^3/s oder l/s . Streng genommen bezeichnet der Begriff *Abfluss* die gesamte Wassermenge, welche pro Zeiteinheit ein Einzugsgebiet verlässt (Morgenschweis 2011). Der Abfluss eines Einzugsgebiets beinhaltet demnach die Wassermenge welche ein Einzugsgebiet als Abfluss in einem Gewässer und aber auch unterirdisch verlässt. *Durchfluss* ist der korrekte Begriff für die Bezeichnung der Wassermenge, welche ein Gerinne durchströmt. Da sowohl in der Forschung und auch der Praxis oftmals der Begriff *Abfluss* für Messungen in einem Gerinne eines Fließgewässers verwendet wird, wird in dieser Arbeit auch dieses Verständnis verwendet. Der Pegelstand (P), eine Messgrösse, welche im Zusammenhang mit dem Durchfluss steht, ist der senkrechte Abstand zwischen Wasserspiegel und Gewässerbett. (Morgenschweis 2011). Wie bereits erwähnt sind für diverse Fragestellungen der Hydrologie Abflussmessungen notwendig. Oftmals reichen Einzelmessungen des Abflusses nicht aus, sondern es werden kontinuierliche Daten von fest installierten Messstationen benötigt (Morgenschweis 2011:107). Um Abfluss kontinuierlich zu messen, werden verschiedene Messmethoden eingesetzt. Die Bestimmung über eine P/Q -Beziehung ist die weitaus häufigste eingesetzte Methode (Morgenschweis 2011:499). Andere Methoden sind die Abflussmessung durch Abflussbauwerke, die kontinuierliche Geschwindigkeitsmessung mittels

Ultraschall, die magnetisch-induktive Methode, die kontinuierliche Messung des Wassergefälles, die visuelle Abflussmessung, die kontinuierliche Messung der Oberflächengeschwindigkeit und die Abflussmessung an Stauwehren (Morgenschweis 2011:110). Da der hydrometrische Dienst des Kanton St. Gallen an allen Abflussmessstationen eine P/Q-Beziehung verwendet, wird im Folgenden nur diese Methode erläutert (AWE 2022).

Die Abflussermittlung über die P/Q-Beziehung, ist ein indirektes Messverfahren, denn eigentlich wird der Pegelstand gemessen. Der gemessene Pegelstand wird über eine P/Q-Beziehung, im folgenden Schlüsselkurve oder P/Q-Beziehung genannt, in Abfluss umgerechnet (Morgenschweis 2011:377). Die Methode basiert auf der Annahme, dass es für jeden Pegelstand an einem Standort, einen einzigen Abflusswert gibt. Um die Beziehung zwischen Pegelstand und Abfluss zu erstellen, werden Eichmessungen, das sind Einzelmessungen des Abflusses, bei unterschiedlichen Wasserständen durchgeführt (Spreafico und Weingartner 2005). Sind für einen Messstandort mehrere Eichmessungen bei verschiedenen Wasserständen vorhanden, lässt sich daraus eine Schlüsselkurve erstellen. Dafür werden die punktuellen Abflussmessungen und die korrespondierenden Wasserstände in einem Koordinatensystem eingetragen. Im Idealfall wäre für jeden möglichen Pegelstand eines Fliessgewässers eine Eichmessung vorhanden. Da dies in der Praxis nicht möglich ist, wird aus den einzelnen Messpunkten eine Kurve interpoliert (Morgenschweis 2011:377). Besonders bei extrem hohen oder extrem tiefen Wasserständen ist es oftmals nicht möglich Eichmessungen durchzuführen. Deshalb werden bei den beiden Enden der P/Q-Beziehung, welche oftmals durch die Gewässersohle und die Ausuferungshöhe definiert sind, die Extremwerte der Kurven extrapoliert (Morgenschweis 2011:378). Für die kontinuierliche Messung des Pegelstands können Schwimmerregistriergeräte, hydrostatische Messgeräte wie eine Drucksonde oder berührungslose Messgeräte, wie das Radar, verwendet werden (Spreafico und Weingartner 2005). Bei den meisten Messstationen ist ausserdem am Flussufer ein Lattenpegel angebracht, an welchem der Pegel direkt abgelesen werden kann (Wyder 1998). Der Betrieb von Messstationen, die mit dem Prinzip der Schlüsselkurve funktionieren, ist aufgrund der zeitlichen Varianz der Beziehung zwischen Pegelstand und Abfluss aufwändig (Morgenschweis 2011:499). Die Messung und damit auch die Beziehung zwischen Pegel und Abfluss wird durch Einflüsse auf den Messquerschnitt, beispielsweise durch Treibholz, Geschiebe oder Vegetation, beeinträchtigt und die P/Q-Beziehung muss immer wieder erneuert werden (Spreafico und Weingartner 2005).

Für die Durchführung von Eichmessungen stehen diverse Messgeräte zur Auswahl, wovon sich die meisten in eine von vier generellen Messmethoden einordnen lassen. Diese bestehen aus Geschwindigkeits-Fläche Methoden, Methoden mit Tracer (Salz oder Farbstoff), der Messung des Pegels an bekannter Gerinne-Geometrie (bspw. Wehre oder Flumes) oder der volumetrische Abflussmessung (WMO 2010). Bei den Geschwindigkeits-Fläche Methoden, wird der Abfluss durch die Multiplikation des Gerinne-Querschnitts mit der mittleren Fliessgeschwindigkeit berechnet (Morgenschweis 2011:13). Da sowohl bei laminarer als auch turbulenter Strömung, die Fliessgeschwindigkeit nicht im ganzen Querschnitt dieselbe ist, muss die mittlere Fliessgeschwindigkeit durch das Durchführen von mehreren Geschwindigkeitsmessungen berechnet werden (Morgenschweis 2010:14ff.). Die Fläche des durchströmten Querschnitts wird durch Peilungen und dem Pegelstand in verschiedenen Messvertikalen berechnet. Die mittlere Fliessgeschwindigkeit wird durch die Messung einzelner Lotrechten berechnet. Im Vielpunktverfahren werden die Geschwindigkeiten des Wassers an mehreren Lotrechten in verschiedenen Höhen gemessen (Morgenschweis 2011:123). Zwei Messgeräte, welche diese Methode verwenden, sind das Flügelmessgerät und die magnetisch-induktiven Strömungssonde. Mit dem hydrometrischen Messflügel wird die Fliessgeschwindigkeit über die Anzahl Umdrehungen der Flügelschaufel bestimmt. Die magnetisch-induktive Strömungssonde misst die Geschwindigkeit durch das Faraday'sche

Induktionsgesetz. Dabei wird mit der Sonde ein Magnetfeld im elektrisch leitenden Wasser erzeugt. Die gemessene elektrische Spannung, welche durch Induktion in der Sonde gemessen wird, ist nach Kürzung der festen Werte, proportional zur Fließgeschwindigkeit (Morgenschweis 2011:138). Beim Tracerverfahren durch Salzverdünnung wird Salz in das Gewässer eingespiessen. Durch die Messung der Leitfähigkeit sowie der Laufzeit des Tracers und der Distanz zwischen Einspeiseort und Messstandort kann die mittlere Fließgeschwindigkeit berechnet werden. Dieses Messverfahren ist gewässerökologisch problematisch, da eine grosse Menge Salz notwendig ist (Morgenschweis 2011:255). Die volumetrische Messung mit dem Eimer misst den Abfluss direkt, indem ein Eimer mit bestimmtem Volumen so platziert wird, dass der gesamte Abfluss in den Eimer fliesst und die notwendige Füllzeit gemessen wird. Damit sichere Ergebnisse gewährleistet werden können, sollte dieser Vorgang bei gleichem Pegelstand mehrmals durchgeführt werden (Morgenschweis 2011:111).

Die physikalischen Elemente, welche die Beziehung zwischen Pegelstand und Abfluss erhalten, werden hydraulische Kontrolle genannt. Eine gute Kontrolle sollte stabil und sensitiv sein (WMO 2010). Dafür eignen sich Standorte mit einem regelmässigen Flussquerschnitt, einer stabilen Sohle und geraden Anströmung (BAFU o.D.) Eine stabile Kontrolle, sprich wenn sich die Messbedingungen über die Zeit kaum ändern, bedeutet eine stabile P/Q-Beziehung. Wenn eine Kontrolle instabil ist, müssen regelmässig neue Eichmessungen durchgeführt werden damit die Beziehung ihre Gültigkeit behält. Gemäss der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) sind die Hauptgründe für instabile Kontrollen, die schnellen Fließgeschwindigkeiten bei Hochwasserbedingungen, wodurch Geschiebe transportiert und abgelagert wird, sowie das Wachstum von aquatischer Vegetation (WMO 2010). Kontrollen werden typischerweise unterschieden zwischen einerseits den Kategorien natürlich oder künstlich und andererseits zwischen Kontrollen, welche sich auf die Geometrie eines ganzen Gerinnes oder nur eines Messquerschnitts beschränken. Eine weitere Unterscheidung wird oftmals zwischen kompletten, partiellen oder zusammengesetzten Kontrollen getätigt. Eine komplette Kontrolle bestimmt die hydraulischen Bedingungen bei allen Abflüssen. In der Praxis ist eine einzelne Kontrolle oft nicht bei allen Abflussbedingungen effektiv. Deshalb existieren zusammengesetzte Kontrollen, welche beispielsweise im Niedrigwasserbereich aus einem Bauwerk wie der Niedrigwasserrinne besteht, dass die Abflussverhältnisse im Messquerschnitt bestimmt. Während bei Hochwasserbedingungen die Kontrolle, über die Länge des Gerinnes wirksam ist. Eine partielle Kontrolle bestimmt die hydraulischen Bedingungen nur bei gewissen Abflussbedingungen. Wie ausgeprägt und schnell eine Vergrösserung des Abflusses zu einer Vergrösserung des gemessenen Pegels führt, beschreibt die Sensitivität einer Kontrolle. Eine sensitive Kontrolle ist vor allem bei Niedrigwasserbedingungen relevant (WMO 2010). Die Sensitivität von Schlüsselkurven wird später noch genauer beschrieben.

1.2.1 Unsicherheiten

Abflussmessungen sind immer auch von Unsicherheiten, also Abweichungen des gemessenen Wertes vom wahren Wert, beeinflusst (McMillan et. al. 2012; Hamilton und Moore 2012). Grundsätzlich weisen alle Messungen mehr oder weniger grosse Unsicherheiten auf (Morgenschweis 2010:96). Unsicherheit kann in zwei Arten - systematische (Epistemische) Abweichungen und zufällige Abweichungen - unterschieden werden (LAWA 2018:26). Systematische Abweichungen werden durch die angewendete Messmethode bedingt, treten unter den gleichen Messbedingungen mit gleichem Betrag und Vorzeichen auf, sind deshalb nicht erkennbar durch Wiederholen der Messungen bei gleichen Bedingungen und werden durch erhöhte Anzahl von Messungen nicht verringert. Zufällige Abweichungen sind durch unregelmässige Einflüsse bedingt, sind nach Betrag und Vorzeichen nicht vorhersehbar oder reproduzierbar, heben sich bei wiederholter Messung im Mittel auf und lassen sich so erkennen (LAWA 2018:26). Individuelle Abflussmessungen und die Abflussermittlung durch die P/Q-Beziehung sind grundsätzlich von beiden Arten von Unsicherheit betroffen, sind jedoch mehrheitlich systematischer (epistemischer) Natur (McMillan und Westerberg 2015). Gründe dafür sind Unwissen

oder falsche Annahmen über die wahre Beziehung zwischen Pegelstand und Abfluss am Messstandort. Diverse Faktoren beeinflussen den Abfluss oder Pegelstand so, dass die Annahme einer 1:1 Beziehung dieser beiden Größen (vorübergehend) nicht stimmt (Kiang et al. 2018). Dies erschwert die Charakterisierung und Quantifizierung von Unsicherheit (Coxon et al. 2015).

Die Charakteristik der Messunsicherheit ist abhängig von der gewählten Messmethode und dem Gewässertyp (Reist und Weingartner 2005; McMillan et al. 2012). Wobei die gewählte Messtechnik wiederum auch von einer Reihe von Faktoren abhängig ist. Die Menge des Abflusses, Charakteristiken des Flussbetts, Zugang zum Fluss und weitere Faktoren wie Kosten und Personalaufwand können entscheidende Faktoren sein (McMillan et al. 2012). Die kontinuierliche Abflussmessung durch die P/Q-Beziehung beruht nicht auf einer einzelnen Messung, sondern wird durch das gezielte Zusammenführen verschiedener Messungen ermöglicht. Bei jedem einzelnen Messschritt können in der Messung Unsicherheiten entstehen. Unsicherheiten können bei der Pegelstandmessung, den Eichmessungen und bei der Abflussermittlung aus der P/Q-Beziehung entstehen (LAWA 2018:27ff.). Die Unsicherheit der Messung des Pegelstandes wird üblicherweise als klein wahrgenommen. Die Unsicherheit der Eichmessungen wird in der Forschung hingegen schon mit grösseren Unsicherheiten verbunden. Denn einerseits entstehen auch hier Unsicherheiten bezüglich der Messung des Pegelstandes, sowie aber auch Unsicherheiten aus der Abflussmessung. Die Unsicherheiten, welche durch die Erstellung der Schlüsselkurve entstehen, zählen als die grösste Quelle von Unsicherheit. (McMillan et al. 2012). Die Unsicherheit der P/Q-Beziehung ist durch die Unsicherheit der Pegelstandmessung und der Eichmessungen geprägt. Daher wird auch von kombinierter Unsicherheit gesprochen.

Die kombinierte Unsicherheit der Abflussmessung durch eine Schlüsselkurve ist vor allem von den Strömungsverhältnissen abhängig (McMillan et al. 2012; Le Coz et al. 2014). Besonders bei extremen Abflüssen, das heisst im Hochwasser- und Niedrigwasserbereich, treten suboptimale Messbedingungen auf und sind die Unsicherheiten hoch (Kiang 2018; Hamilton 2008). Im Niedrigwasserbereich führen geringe Fließgeschwindigkeiten, eine geringe Wassertiefe, sich verändernde Gerinne oder ein relativ hoher Anteil an unterirdischem Abfluss zu schwierigen Messbedingungen (Seybold et al. 2023). McMillan et al. (2012) haben aufgezeigt, dass die kombinierten Unsicherheiten für Messungen mit der Schlüsselkurve bei Niedrigwasser, mit ± 50 -100 % gross sein können und im Vergleich zur kombinierten Unsicherheit bei mittleren und hohen Abflüssen (± 10 -20 %) deutlich grösser ist. Bei der Analyse von Unsicherheiten bei Abflussmessungen sollte deshalb zwischen den verschiedenen Abflussmengen, Hochwasser, Mittelwasser und Niedrigwasser, differenziert werden (Coxon 2015:). Bei Niedrigwasser können bereits kleine Messfehler, wie etwa die Genauigkeit der Pegelstandmessung, zu einer grossen prozentualen Unsicherheit des Abflusses führen. Besonders wenn ein Gerinne breit ist und sich der Abfluss bei Niedrigwasser auf einen grossen Querschnitt verteilt, führt eine kleine Vergrösserung des Pegelstandes zu einer relativ starken Vergrösserung des Abflusses. Das Verhältnis zwischen der Änderung des Pegelstandes zu der Änderung des Abflusses wird Sensitivität genannt. Wenn eine kleine Vergrösserung des Pegelstandes zu einer starken Vergrösserung des Abflusses führt, wird von einer sensitiven Abflussbeziehung gesprochen. Ob eine P/Q- Beziehung sensitiv ist oder nicht, lässt sich anhand der Steigung der Schlüsselkurve ermitteln. Je steiler eine Schlüsselkurve ist, desto sensitiver ist sie (LAWA 2018:84). Eine sensitive Messstation, respektive Abflussbeziehung, kann den Pegelstand genauer in Abfluss umrechnen (Hersch 2009:186). Allerdings führen Unsicherheiten der Pegelstandmessung bei sensitiven Messstationen zu einer relativ grossen Unsicherheit der Schlüsselkurve. Durch eine geeignete Standortwahl und durch den Einbau einer Niedrigwasserrinne oder einer V-Schwelle, kann der Gerinnequerschnitt verkleinert werden, wodurch die Schlüsselkurve sensitiver und die Genauigkeit der Messung verbessert wird (LAWA 2018:84; BUWAL 2004). Das Beispiel einer Abflussmessstation des

BAFU zeigt auf, dass auch unter optimierten Messbedingungen durch den Einbau einer Niedrigwasserrinne, bei vergleichbaren Abflüssen deutlich unterschiedliche Pegelstände gemessen wurden (Leuch 2023). Daraus folgert, dass auch bei sensitiven Messstationen, deutliche Unsicherheiten den Messwert beeinflussen können.

In den letzten Jahren haben Forschende einen verstärkten Fokus auf die Quantifizierung von Datenunsicherheiten gelegt. Diese bildet momentan eine grosse Herausforderung der Hydrologie (Coxon et. al. 2015). Die erste international anerkannte Unsicherheitsanalyse war der GUM (Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement), welcher 1993 von der ISO (Internationale Organisation für Normung) veröffentlicht wurde (Simon et. al. 2019). In den folgenden Jahren wurde eine Vielzahl an Methoden für die Quantifizierung von Unsicherheit erforscht, wobei jede Methode gewisse Faktoren einschliesst und andere ausschliesst (Coxon et. al. 2015). Die Absenz einer einheitlichen Methode zeigt auf, dass keine Methode optimal ist, da jede Methode andere Annahmen über die Quellen der Unsicherheit und die Messung trifft (Westerberg et al., 2017; Kiang et. al. 2018). Welche Methodik für die Berechnung der Unsicherheit am besten geeignet ist, ist abhängig von den lokalen Bedingungen der Messstation und für welche Bedingungen eine Methode erstellt wurde (Kiang et al. 2018). Die Quantifizierung der Messunsicherheit ist ein zeitaufwendiger und komplexer Prozess, weshalb in der wasserwirtschaftlichen Praxis solche Berechnungen oftmals nicht durchgeführt werden. Forschenden fehlen oftmals Informationen über die Unsicherheit der hydrologischen Daten. Ausserdem wird eine eigene Quantifizierung durch den eingeschränkten Zugang zu den notwendigen Informationen erschwert. Dies behindert eine verbreitete Nutzung der Unsicherheitsschätzung (Coxon et al. 2015). Aus diesen Gründen wurde in den letzten Jahren durch unterschiedliche Forschende das *Perceptual Model of Uncertainty* (folgend Wahrnehmungsmodell der Unsicherheit genannt) als neue Methode zur Analyse von Messunsicherheiten vorgestellt. Es ist nicht auf Metadaten der hydrometrischen Dienste angewiesen, sondern beruht auf weiche Daten (englisch *soft data*) (Westerberg et. al. 2017; McMillan et. al. 2018; Westerberg und Karlsen 2024). Der relative Wert von weichen Daten gegenüber traditionellen hydrologischen Beobachtungen ist ein ungelöstes Problem der Hydrologie und wird diskutiert (Blöschl et. al. 2019)

1.3 Stand der Forschung

1.3.1 Hydrometrie

Im deutschen und englischen Sprachraum existieren zwei, relativ aktuelle, umfassende Darstellungen des Fachgebiets Hydrometrie (Herschly 2009; Morgenschweis 2010). Beide Autoren, Morgenschweis und Herschly, liefern einen tiefen Einblick in die hydrometrische Theorie und gelebte Praxis. Sie stellen verschiedene Methoden der Messung des Pegels und des Abflusses sowie der kontinuierlichen Abflussmessung vor. Beide Autoren behandeln neben der Messung auch die Datenerfassung, Datenübertragung, sowie die Auswertung und Analyse der Messwerte. Weiter liefert Morgenschweis durch die Auseinandersetzung von Messnetzen und der Organisation von hydrometrischen Diensten eine weitere Perspektive auf das Fachgebiet. Ausserdem existieren von verschiedenen Ländern und von der Weltorganisation für Meteorologie Handbücher über hydrometrische Messungen, in welchen wie in einem Leitfaden beschrieben wird, wie hydrometrische Messstationen an oberirdischen Gewässern zu errichten, zu betreiben, zu warten und wie die Beobachtungen und Messungen durchzuführen und auszuwerten sind (WMO 2010; LAWA 2018; Wyder 1998). Diese Handbücher liefern einen direkten Einblick in die Vorschriften und Praktiken der unterschiedlichen hydrometrischen Dienste und beschreiben mögliche Unsicherheitsquellen. Im Gegensatz zu Morgenschweis und Herschly beschreiben die Pegelhandbücher jedoch hauptsächlich die Methoden und Anforderungen für hydrometrische Messstationen in ihrem Land und sind deshalb nicht direkt auf den Hydrometrischen

Dienst des Kanton St. Gallen anwendbar. Im Gegensatz zum deutschen Pegelhandbuch (LAWA 2018) wird im Pegelhandbuch der Schweiz (Wyder 1998) nur die Pegelstandmessung und nicht auch die Erfassung des Abflusses behandelt. Ausserdem sind viele der Methoden veraltet und heute nicht mehr Teil der hydrometrischen Praxis, weshalb die Publikation zu grossen Teilen nur einen historischen Wert bietet.

1.3.2 Unsicherheiten

Unsicherheiten der kontinuierlichen Abflussmessung durch eine Abflussbeziehung werden in der Grundlagen-Literatur von Herschy und Morgenschweis sowie in den Pegelhandbüchern besprochen. Ausserdem gibt es eine grosse Anzahl an wissenschaftlichen Paper, welche in den letzten 20 Jahren veröffentlicht wurden, die sich ausschliesslich mit den Unsicherheiten von Abflussmessungen befassen (Hamilton 2008; McMillan et. al. 2012; Hamilton und Moore 2012; Guerrero et. al. 2012; McMillan et. al. 2015; Coxon et. al. 2015; Westerberg et. al. 2016; McMillan et. al. 2017; McMillan et. al. 2018; Kiang et. al. 2018; Simon et. al. 2019; Horner et. al. 2022, Westerberg und Karlsen 2024). McMillan et. al. (2012) liefern einen Überblick über die Messunsicherheiten sowie über die Magnituden, welche den Unsicherheiten in der Forschung zugeschrieben werden. Sie besprechen Unsicherheiten durch P/Q-Beziehungen, Interpolation und Extrapolation der Schlüsselkurve, kombinierte Unsicherheiten, repräsentationelle Unsicherheiten sowie neuere Methoden wie etwa den *acoustic Doppler current profiling* (ADCP) oder *large scale particle image velocimetry* (LSPIV). Julie Kiang et. al. (2018) vergleichen unterschiedliche Methoden zur Berechnung von Unsicherheiten der P/Q-Beziehung an Flüssen unterschiedlicher hydraulischer Komplexität. Der Vergleich zeigt auf, dass die unterschiedlichen Methoden der Quantifizierung zu stark unterschiedlichen Ergebnissen der Unsicherheiten kommen. Dies ist besonders für Hoch- und Niedrigwasser der Fall. So haben sie für einen Fluss mit unterschiedlichen Methoden Unsicherheiten zwischen 28 und 101% berechnet (Kiang et. al. 2018). Sie argumentieren, dass es keine einzige optimale Methode für die Messung von Unsicherheiten in Abflussmessungen gibt (Kiang et. al. 2018). Unter der Literatur, welche sich mit Unsicherheiten der Abflussmessung befasst, wird zwar in den meisten zwischen verschiedenen Abflussmengen unterschieden, doch nur relativ wenige fokussieren sich auf Unsicherheiten bei Niedrigwasser (Hamilton 2008; Simon et. al. 2021; Horner et. al. 2022; Seybold et. al. 2023; Westerberg und Karlsen 2024). Hamilton (2008) untersucht Faktoren, welche zu Unsicherheiten bei Abflussmessungen in Kanada bei Niedrigwasser führen können. Hamilton argumentiert gegen die Vorstellung, dass Unsicherheiten von Abflussmessungen einheitlich sind und argumentiert, dass die Unsicherheiten in Kanada andere sind als an anderen Orten auf der Welt. Simon et. al. (2021) untersuchen den Einfluss von Unsicherheiten bei Hochwasser und Niedrigwasser auf Kennwerte und argumentieren für eine Implementierung von Unsicherheiten in der Bemessung wasserwirtschaftlicher Anlagen. Horner et. al. (2022) untersuchen die Unsicherheit, welche durch eine tiefe Sensitivität der hydraulischen Kontrolle an Abflussmessstationen entstehen. Die Sensitivität ist per se eine Schwierigkeit, die sich auf geringe Abflüsse beschränkt. Seybold et. al. (2023) analysieren Schwierigkeiten, welche herkömmlichen Methoden bei der Abflussmessung bei Niedrigwasser haben. Weiter geben sie Empfehlungen ab, mit welchen Methoden wann gemessen werden soll. Westerberg und Karlsen (2024) erstellten einen Überblick über die ihrer Meinung nach wichtigsten Unsicherheitsfaktoren bezüglich Abflussmessungen und liefern Vorschläge wie die Unsicherheiten mit Hilfe von *softer* Information dargestellt werden können. Dies ist ihr Lösungsvorschlag für die Absenz von Metadaten und harten Fakten in Bezug auf die Unsicherheit von Abflussmessungen. Sie teilen die Unsicherheiten in die 3 Kategorien - Stationeigenschaften, Klima und Strömungsregime sowie Eigenschaften des Einzugsgebiet - ein und beurteilen diese sowohl für Hochwasser als auch für und Niedrigwasser. Ziel ihrer Arbeit ist es, aufzuzeigen, dass auch mit Daten, welche meistens öffentlich zugänglich sind, Aussagen über die Unsicherheit von Abflussmessungen gemacht werden können. Damit bieten sie eine alternative

Methode zu den herkömmlichen Methoden der Quantifizierung von Unsicherheit. Die weichen Informationen fassen sie in einem Wahrnehmungsmodell der Unsicherheit zusammen. Das Wahrnehmungsmodell wurde von Westerberg et. al. (2017) als Methode für die Strukturierung von relevanten Unsicherheitsquellen vorgeschlagen. Dieses Modell baut auf dem Wahrnehmungsmodell des hydrologischen Systems von Beven (1991) auf und fasst das persönliche Verständnis der Autoren über Unsicherheitsquellen in einem System zusammen. In ihrem Wahrnehmungsmodell geben Westerberg und Karlsen (2024) ausserdem an, wie mit den weichen Daten Rückschlüsse auf die Messunsicherheit gezogen werden können. Die Formulierung von Wahrnehmungsmodellen der Unsicherheit ermöglicht eine offene und explizite Behandlung von Unsicherheiten. Es können verschiedene Perspektiven einbezogen werden und strukturiert den Dialog, die Kommunikation und das Verständnis von Unsicherheiten (Westerberg et al. 2017). Deshalb sind sie wichtige Werkzeuge, um Expert*innenwissen zu erfassen und der hydrologischen Gemeinschaft zu vermitteln. Allerdings werden Unsicherheiten selten explizit in diesen Modellen dargestellt (McMillan et al. 2023). Bisher sind keine Werke bekannt, die ein Wahrnehmungsmodell auf die Unsicherheit von Abflussmessungen anwenden.

1.3.3 Hydrometrie Kanton St. Gallen

Bezüglich der hydrometrischen Abflussmessstationen des Kanton St. Gallen existieren keine Untersuchungen der Unsicherheiten und auch kaum umfassende Untersuchungen bezüglich der Problematik von Abflussmessungen bei Niedrigwasser. Eine, im Auftrag des BAFU erstellte Studie, die 2017 veröffentlicht wurde, hatte das Ziel die Auswertung und Messung von Niedrigwasser durch die kantonalen Hydrometrie Dienste besser zu verstehen (Naef und Margreth 2017). Dafür versuchten sie mit allen kantonalen hydrometrischen Diensten der Schweiz eine Umfrage bezüglich der Eignung der Messstationen für Niedrigwasser durchzuführen, wobei auch der hydrometrische Dienst des Kanton St. Gallen befragt wurde. Der beantwortete Fragebogen lässt sich im Anhang des Werkes ansehen. Dieser Fragebogen bietet einen wichtigen Einblick in die möglichen Unsicherheiten der einzelnen Messstationen. Neben der selbsteingeschätzten Eignung sind ebenso Informationen über das Vorhanden-Sein einer Niedrigwasserrinne oder Probleme bezüglich der Messung bei Niedrigwasser ersichtlich. Ausserdem befindet sich eine Angabe wie viele Eichmessungen bei Niedrigwasser durchgeführt worden sind. Da die Umfrage Ende 2016 durchgeführt wurde, sind in der Zwischenzeit einige neue Stationen dazugekommen respektive auch Stationen aufgehoben worden. Ausserdem können sich die Gegebenheiten an den Messstationen und damit auch die Eignung geändert haben. Dennoch bildet dieser Fragebogen eine wichtige Quelle über die Abflussmessstationen. Der Fragebogen zeigt, dass die Messstationen des Kanton St. Gallen mit 21 gut für Niedrigwasser geeigneten Messstationen, von insgesamt 34 Messstationen (private, aufgehobene und provisorische Messstationen ausgeschlossen) überdurchschnittlich viele gut geeignete Messstationen hat. Von zwei, bei der Abteilung Rhein und Hydrometrie, angestellten Fachspezialist*innen Hydrometrie ist ausserdem ein Bericht über die Trockenheit im Jahr 2018 verfügbar (Kempf und Schirmer 2018). Neben der Untersuchung der Auswirkungen der Trockenheit auf die hydrometrischen Daten, Seepegelstand, Wasserstände, Abfluss und Wassertemperatur, werden auch Schwierigkeiten und Lösungen für Abflussmessungen bei Niedrigwasser besprochen. An verschiedenen Messstationen konnte ein starkes Algenwachstum festgestellt werden, ebenso stellten Kiesablagerungen ein Problem dar (Kempf und Schirmer 2018). Kiesbänke und trockengefallene Bäche erschwerten die Messbedingungen. Die Ausstattung von Messstationen mit Niedrigwasserrinnen hat sich bewährt (Kempf und Schirmer 2018). Bezüglich der Entwicklung der Abflüsse halten sie fest, dass sich die Trockenheit nicht überall gleich schnell ausgebreitet. Im Flachland waren die Fliessgewässer früher im Niedrigwasserbereich. Ebenso erreichten kleine Bäche mit einem kleinen Einzugsgebiet früher den Abflusswert Q347 (Kempf und Schirmer 2018). Sowohl die Studie von Naef und Margreth als auch die Untersuchung von Kempf und

Schirmer sind beide direkt von der Einschätzung des hydrometrischen Dienstes St. Gallen abhängig. Dies kann sowohl eine Chance darstellen, da wohl niemand die Bedingungen, unter welchen im Kanton St. Gallen bei Niedrigwasser Abfluss gemessen wird, besser kennt, andererseits kann es auch ein Risiko darstellen, weil die Resultate nicht unabhängig erhoben worden sind.

1.4 Problemstellung und Forschungsfragen

Unter Anbetracht der klimatischen Entwicklung im Kanton St. Gallen wird deutlich, dass Niedrigwasserperioden in Zukunft häufiger und länger werden. Hydrologische Daten sind entscheidend für das Verständnis von hydrologischen Prozessen, der Modellierung und Vorhersage von Wasserressourcen und Gefahren sowie der Überwachung von Wassermenge und -qualität (McMillan et. al. 2018). Durch den Klimawandel steigt die Relevanz der Auswirkungen von Unsicherheit auf die Abflussmessung bei Niedrigwasser. Die Qualitätssicherung von hydrologischen Daten erfordert oftmals einen grossen Aufwand. Mangelnde Ressourcen und/oder unzureichende Protokolle zur Qualitätssicherung führen häufig dazu, dass Verzerrungen und Fehler in den gelieferten Daten verbleiben (Westerberg und Karlsen 2024). Ebenfalls sind oftmals nur wenig Informationen über die Messbedingungen verfügbar, was die Quantifizierung für Dritte erschwert. Im Kontext dieser Probleme untersucht die Arbeit anhand der Abflussmessstationen der Abteilung Rhein und Hydrometrie des Kanton St. Gallens welchen Wert *soft data* für die Untersuchung von Unsicherheiten bei Niedrigwasserbedingungen haben. Dadurch lässt sich folgende Hauptforschungsfrage und weitergehende Forschungsfragen formulieren:

Wie lassen sich die Abfluss-Messstationen des Kanton St. Gallens charakterisieren und wie können diese Erkenntnisse genutzt werden, um die Interpretation von Daten im Niedrigwasserbereich zu verbessern?

Welche spezifischen Unsicherheiten sind bei den verschiedenen Abflussmessstationen im Kanton St. Gallen im Zusammenhang mit Niedrigwassermessungen vorhanden?

Wie sind die Messstationen im Kanton St. Gallen auf Niedrigwasser ausgerichtet?

Inwiefern berücksichtigt der hydrometrische Dienst des Kanton St. Gallen auftretende Messunsicherheiten?

Die Beantwortung dieser Fragen trägt dazu bei, einen besseren Umgang mit den Unsicherheiten der Abflussmessung im Niedrigwasserbereich zu finden, so dass mit den Herausforderungen des Klimawandels auf die Wasserwirtschaft besser umgegangen werden kann.

2 – Untersuchungsgebiet

2.1 Hintergrundinformationen zur Hydrologie im Kanton St. Gallen

Der Kanton St. Gallen liegt im Osten der Schweiz. Seine grössten Seen sind der Bodensee, der Zürichsee und der Walensee, welche alle jedoch nicht vollständig auf dem Gebiet des Kantons liegen. Die Fliessgewässer werden im Kanton St. Gallen in die Kategorien Kantonsgewässer, Gemeindegewässer und übrige Gewässer unterschieden. Die Kantonsgewässer umfassen die grössten Flüsse des Kantons: der Rhein, den Alten Rhein, die Seez, die Linth, die Thur und die Sitter. Alle Abflussmessstationen, welche von der Abteilung *Rhein und Hydrometrie* betrieben werden, lassen sich dem Einzugsgebiet einer dieser Flüsse zuordnen, weshalb diese Flüsse folgend kurz vorgestellt werden. Für die Kantonsgewässer hat das Amt für Wasser und Energie die Wasserbaupflicht und muss für Unterhalt und Ausbau der Gewässer sorgen (Kanton St. Gallen 2024^b). Ausnahmen davon bilden der Rhein, der Alte Rhein sowie die Linth. Für die kleineren Gewässer, die Gemeindegewässer, sind die Standortgemeinden zuständig.

Die Fliessgewässer des Kantons sind oftmals durch den Hochwasserschutz geprägt und dadurch in ihrer natürlichen Funktion eingeschränkt. Mit der Linthkorrektur und der Korrektur des Alpenrheins haben in der Vergangenheit zwei der für die Schweiz bedeutendsten Gewässerkorrekturen im Kanton St. Gallen stattgefunden (Vischer 2003). Während man im 19. und Anfang 20. Jahrhundert noch stolz auf die Flusskorrekturen und Meliorationsprojekte war, kamen Mitte des 20. Jahrhundert Bedenken über mögliche negative Folgen auf Fliessgewässer und Grundwasser auf (Vischer 2003). Auch heutzutage werden im Kanton St. Gallen diverse Hochwasserschutzprojekte durchgeführt (Kanton St. Gallen 2024^b). Jedoch sollen Gewässer, welche stark verbaut oder kanalisiert sind, auf Grundlage der Revision der eidgenössischen Gewässerschutzgesetzgebung von 2011, wieder naturnaher werden. Das Gesetz schreibt vor, dass die Auswirkungen von Pegelschwankungen (Schwall/Sunk) reduziert werden sollen, der Geschiebehalt reaktiviert wird, die freie Fischwanderung möglich wird und die Wasserkraft ökologisch saniert wird. Die Kantone werden im Gesetz verpflichtet eine strategische Revitalisierungsplanung zu erarbeiten und umzusetzen. Allerdings kann der Kanton keine Gemeinden zwingen ihre Gemeindegewässer zu revitalisieren, sondern ist auf ihren Willen angewiesen (Kanton St. Gallen 2024^c). Revitalisierungen als auch Hochwasserschutzprojekte verändern Fliessgewässer massgeblich und haben beispielsweise Einfluss auf den Geschiebetransport oder die Hydraulik (Plattform Renaturierung 2024). Dadurch haben sie auch einen Einfluss auf die Unsicherheit der Abflussmessungen. Neben der Revitalisierung hat auch die Wasserkraft einen massgeblichen Einfluss auf die Fliessgewässer. Im Kanton St. Gallen bestehen zurzeit etwa 160 Wasserkraftanlagen. Durch sie kann im Kanton St. Gallen etwa 20% des Strombedarfs abgedeckt werden. Jedoch hat auch die Wasserkraft negative Auswirkungen auf den Lebensraum und die Dynamik von Fliessgewässern. Durch Staumauern wird etwa der Geschiebehalt beeinträchtigt oder Schwall und Sunk gefördert und in der Restwasserstrecke, dem Gewässerabschnitt zwischen Wasserentnahme und -rückgabe fliesst nur ein kleiner Teil des natürlichen Abflusses. Die Untersuchung im Kanton St. Gallen ergab, dass 72 Wasserkraftwerke sanierungsbedürftig sind. Besonders häufig müssen Massnahmen für die Fischwanderung umgesetzt werden (Kanton St. Gallen 2024^d). Stand 2018 wurde im Kanton St. Gallen allerdings erst eine Sanierung der Fischgängigkeit durchgeführt. In Bezug auf Schwall und Sunk wurde bis ins Jahr 2018 im Kanton St. Gallen keine Anlage saniert und es befand sich auch keine Sanierung in Planung. Auch bezüglich der Sanierung im Bereich des Geschiebehalts war noch keine Anlage saniert oder in Planung (BAFU 2020). Bezüglich der Restwassermengen wurden im Kanton St. Gallen bis ins Jahr 2020 alle sanierungspflichtigen Wasserentnahmen fertig saniert (BAFU 2021^b). Bezüglich den Themen Schwall und Sunk sowie bezüglich dem Geschiebehalt werden sich die betroffenen Fliessgewässer in Zukunft ändern. Dies wird wiederum auch Auswirkungen auf die Unsicherheit der Abflussmessungen haben.

Der Rhein, der grösste Fluss des Kantons, ist massgeblich durch den Hochwasserschutz und teilweise auch Renaturierungsprojekte beeinflusst. Da der Rhein die Landesgrenze zwischen der Schweiz und Österreich, sowie Liechtenstein, bildet, wurde 1872 in einem Staatsvertrag zwischen der Schweiz und dem damaligen Österreich-Ungarn die Internationalen Rheinregulierung (IRR) für einen gemeinsamen, grenzüberschreitenden Hochwasserschutz gegründet (IRR 2024^a). Vor der Korrektur war der Rhein ein Wildbach, welcher immer wieder Überschwemmungen und Flusslaufveränderungen mit sich brachte, wodurch keine ausgedehnte Besiedlung mit intensiver Landwirtschaft möglich war (Vischer 2003). Schon seit dem 11. Jahrhundert wurde vereinzelt versucht die wilde Dynamik zu bändigen und zwischen 1862 und 1900 wurde schliesslich die Korrektur des Alpenrheins durchgeführt. Dazu gehörte der Bau von Dämmen, die Kanalisierung und der Bau des Werdenberger Binnenkanals und Rheintaler Binnenkanal. Diese Kanäle wurden gebaut, damit die Einläufe der Seitenbäche keine gefährlichen Lücken in den Hochwasserdämmen bilden. Ebenfalls wurde der Alpenrhein durch diverse Durchstiche verkürzt (Vischer 2003). Auch heute noch ist die IRR sowie die Internationalen Regierungskommission Alpenrhein (IRKA) zuständig für den Hochwasserschutz und die Bewirtschaftung des Rheins (IRKA 2024). Der Kanton St. Gallen gründete für die Erfüllung dieser Aufgaben das Rheinunternehmen, welches neben dem Rhein auch für den Alten Rheinverlauf bei Diepoldsau, dem alten Rhein zwischen St. Margrethen und dem Bodensee sowie über ein Auftragsverhältnis für den Rheintaler Binnenkanal und den Werdenberger Binnenkanal verantwortlich ist (Rheinunternehmen 2024; Kanton St. Gallen 2024). Auch die Linth, welche im Kanton Glarus entspringt, den Walensee durchfliesst und anschliessend in den Zürichsee mündet, ist stark durch den Hochwasserschutz beeinträchtigt. Seit der Linthkorrektur, welche 1804 beschlossen wurde, fliesst die Linth im Escherkanal in den Walensee, verlässt diesen wieder und durchfliesst im Linthkanal die Linthebene bevor sie in den Zürichsee mündet. Der Linthkanal wurde 1804 gebaut, da durch eine plötzliche Erhebung des Flussbetts starke Überschwemmungen drohten und die Linth neue Arme bildete (Vischer 2003). Heute wird der Linthkanal durch das Linthwerk, welches wie das Rheinunternehmen ein öffentlich-rechtliches Unternehmen ist, unterhalten (Linthwerk 2020^a). Das Linthwerk unterhält den Escherkanal, den Linthkanal sowie die beiden Hinterkanäle (Seitenkanäle) des Linthkanals. In der Linthebene sind über die Zeit drei unabhängige Wassersysteme entstanden. Einerseits existiert der Linthkanal, welcher das Wasser des Walensee in den Zürichsee leitet. Da dieser Kanal über dem Terrain liegt, kann er das Wasser, welches zwischen Walensee und Zürichsee dazukommt, nicht aufnehmen. Dieses fliesst stattdessen im linken und rechten Hintergraben ab. Der Dritte sogenannte F-Kanal liegt noch tiefer und wurde während der Anbauschlacht des 2. Weltkriegs für die grossflächige Entwässerung der Linthebene gebaut (Linthwerk 2020^c). Durch die Retention, also die Dämpfung des Walensees, hat der Linthkanal ein anderes Abflussverhalten als der Escherkanal und führt nur wenig Geschiebe (Linthwerk 2020^b). Zwischen 2008 und 2013 wurden die Hochwasserbauten des Linthwerks saniert und die Kanäle wurden teilweise renaturiert.

Im Gegensatz zum Rhein und zur Linth ist die Thur, auf dem Gebiet des Kanton St. Gallen nicht stark durch Hochwasserbauten beeinträchtigt und in seiner Gewässerstruktur «mehrheitlich naturnah». Allerdings gibt es in seinen Seitengewässern zahlreiche Hindernisse und eine grosse Anzahl an Wasserkraftwerken (AWE 2022). Die Thur ist der zweitgrösste Fluss der Ostschweiz. Während des gesamten Verlaufs fliesst die Thur in keinen See. Dadurch kann sie bei starkem Niederschlag schnell reagieren und zu Hochwasser führen. Die Seez verläuft im Weisstannental noch als relativ wilder Bach, während im Seeztal der Fluss kanalisiert verläuft und anschliessend in den Walensee mündet (AWE 2022^c). Da die Seez und die Linth beide Zuflüsse (und Abfluss) des Walensee bilden, werden sie in dieser Arbeit als ein einzelnes Einzugsgebiet behandelt. Die Sitter ist ein Nebenfluss der Thur, welche im Kanton Thurgau in die Thur fliesst. Ihren Ursprung hat sie im Kanton Appenzell Innerrhoden, wonach sie die Kantone Appenzell Ausserrhoden und St. Gallen durchfliesst. Um die Nutzung der Sitter zu koordinieren, wurde 1986 die Sitterkommission gegründet (Sitterkommission 2024).

2.2 Hydrometrischer Dienst St. Gallen

In der Schweiz existieren neben nationalen Messstationen des BAFU, wie bereits erwähnt auch diverse kantonale Messstationen. Die systematische Beobachtung von hydrometrischen Grössen beginnt in der Schweiz im Jahr 1863 durch die Gründung der Schweizerischen Hydrometrischen Kommission (Spreafico 2005). In der Anfangszeit der Kommission wurden ihre Ziele vorallem vom Kampf gegen Überschwemmungen und der Nutzung der Wasserkraft geprägt (Emmenegger 1988). In den 1950er Jahren gewannen die Probleme der Wasserversorgung sowie des Gewässerschutzes an Bedeutung. Die menschlichen Eingriffe auf den Wasserkreislauf sollten langfristig untersucht werden (Emmenberger 1998). 1957 wurde das erste Gewässerschutzgesetz der Schweiz erlassen (Weber 2016). Im neuen Gewässerschutzgesetz wurde festgelegt, dass der Bund die Kantone in der hydrologischen Forschung, und damit bei der Errichtung von hydrometrischen Stationen, subventioniert (Emmenberger 1988). Ab Mitte des 20. Jahrhunderts erstellten die ersten Kantone eigene Messstationen. Ab den 1970er wuchs die Anzahl kantonaler Abflussmessstationen jeddoch rasant an (Kann 2002b). Bei der Entwicklung der kantonalen Messnetze diente das Bundesnetz als Basis- und Referenznetz. Von nun an bedurfte an einer besseren Koordination der Messnetze, Messmethoden sowie der Methoden zur Beobachtung und Analyse. Im Unterschied zum nationalen Messnetz erfassen die kantonalen Messstationen vor allem kleinere Fließgewässer (Kan 2002a).

Das Amt für Wasser und Energie des Kanton St. Gallen (AWE), respektive die Abteilung *Rhein und Hyrometrie*, betreibt momentan 27 Abflussmessstationen, welche sich auf dem Gebiet des Kanton St. Gallen befinden (AWE 2024). Im schweizweiten Vergleich hat damit der Kanton St. Gallen am viert meisten Stationen, welche kontinuierlich den Abfluss messen (siehe Tabelle 1). Der Kanton St. Gallen liegt damit nur hinter den Kantonen Bern, Zürich und Aargau. Insgesamt sieben Kantone, darunter der flächenmässig grösste Kanton Wallis, besitzen keine kantonalen Abflussmessstationen. Dies zeigt auf wie unterschiedlich die Überwachung der Fließgewässer von den Kantonen gehandhabt wird. Die Bedingungen im Kanton St. Gallen sind demnach nicht auf alle anderen Kantone der Schweiz anwendbar. Stattdessen könnten andere Kantone von den Erfahrungen des hydrometrischen Dienstes des Kanton St. Gallen lernen.

Alle Abflussmessstationen des Kanton St. Gallens verwenden das Prinzip der P/Q-Beziehung. Die Abteilung Rhein und Hydrometrie verwendet Flügelmessungen, Tracer-Messungen mit Salzverdünnung und magnetisch-induktive Messgeräte für die Durchführung ihrer Eichmessungen (AWE 2022). Teilweise werden geringe Abflüsse auch mit der volumetrischen Methode mit Eimer gemessen (Kempf und Schirmer 2019). Die Abteilung Rhein und Hydrometrie verwendet für die Aufstellung der P/Q Beziehungen eine rechnerisch-statistische Aufstellung (AWE 2022, LAWA 2018). Die P/Q Beziehungen werden durch die Potenzfunktion:

$$Q = a(W - W_0)^n$$

, erstellt. Wobei Q der Durchfluss ist (m^3/s), W der am Bezugspegel beobachtete Pegelstand (m), W_0 der Pegelstand bei $Q = 0 m^3/s$, a der Durchfluss bei der Pegelstanddifferenz $(W - W_0) = 1 m$ und n ein Ausdruck der Neigung der Schlüsselkurve. Diese Funktion wird für verschiedene Durchflussteilbereiche

Tabelle 1: Anzahl kantonaler Abflussmessstationen

Kanton	Anz. Stationen	Fläche (km ²)
Appenzell I.Rh.	0	173
Basel-Stadt	0	37
Nidwalden	0	276
Obwalden	0	491
Schwyz	0	908
Uri	0	1077
Wallis	0	5225
Appenzell A.Rh.	2	243
Jura	4	839
Glarus	7	685
Neuenburg	7	803
Schaffhausen	10	299
Freiburg	12	1671
Luzern	15	1494
Solothurn	18	791
Genf	19	282
Thurgau	19	991
Basel-Landschaft	21	518
Tessin	24	2813
Waadt	24	3212
Graubünden	26	7105
Sankt Gallen	27	2026
Aargau	40	1404
Zürich	43	1729
Bern	50	5959
Total	356	41051

Quellen: jeweilige Internetseiten des Kantonalen Hydrometrie-Dienstes (Kanton Zug: Keine Informationen); Statista: Fläche der Schweiz nach Kantonen. Verfügbar unter: <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/942738/umfrage/flaeche-der-schweiz-nach-kantonen/>

angewandt. Die Segmente werden je nach Querprofil beispielsweise bei der Niedrigwasserrinne, anderen Knicken im Profil oder beim Ausuferungsbereich unterteilt. Anschliessend werden die verschiedenen Segmente zu einer Kurve zusammengefügt. Eine Aufteilung in verschiedene Segmente erlaubt, dass die Kurve normalerweise gut an die gemessenen Wertepaare von Q und W angenähert werden können (LAWA 2018). Abbildung 1 zeigt eine Schlüsselkurve für eine unbekannte Station des Kanton St. Gallen. In der Abbildung sind einzelne Eichmessungen als Punkte auf oder neben der Kurve sichtbar. In der Legende ist zu sehen, dass die Eichmessungen unterschiedlich kategorisiert werden und damit unterschiedlichen Einfluss auf die Kurve haben. Neben Standartpunkten gibt es Zwangspunkte, Hilfspunkte sowie Punkte, die aus der Regression ausgeschlossen werden. Im linken Bereich der Kurve ist eine deutliche Änderung der Neigung der Kurve sichtbar. Dies ist wahrscheinlich aufgrund der Unterteilung der Kurve in zwei Segmente der Fall.

Abbildung 1: Schlüsselkurve einer Abflussmessstation des Kanton St. Gallen. Verfügbar unter: https://www.schaellibaum.ch/fileadmin/ablage/bilder/geomatik/gewaesservermessung/11224_Kt_SG_Hydrometrie_Rheintal_Toggenburg_Verm.pdf [04.06.2024]

Nach Erstellung der Schlüsselkurve wird kontinuierlich der Pegel gemessen und anschliessend in Abfluss umgerechnet. Der Pegelstand wird an den Stationen mit Druck-, Radar- und weiteren Sonden gemessen (AWE 2022). Die Rohdaten der Pegelstandmessung und Abflussmessung werden alle 30 Minuten direkt ins Internet gestellt und an den hydrometrischen Dienst gesendet (AWE 2022). Diese Rohdaten sind noch nicht überprüft und können fehlerhaft sein. Anfangs Jahr erstellt der hydrometrische Dienst für jede Station ein Jahrbuch, in welchen die Daten, mit Hilfe von Feldbeobachtungen, plausibilisiert und fehlerhafte Messungen korrigiert werden (AWE 2022). Für den Umgang mit diesen grossen Datensätzen wird das Verwaltungs- und Auswertesystem WISKI der Firma Kister verwendet. WISKI ist ein modular aufgebautes Umweltinformationssystem. Dadurch kann das System ganz nach den Bedürfnissen der Benutzer angepasst werden. Die Software wird in der Schweiz vom Bund, sowie von einer Vielzahl kantonaler Umweltfachstellen und von privaten Büros verwendet (inNET 2024).

Ein Teil der für die Messung erforderlicher Arbeit lagert der Kanton teilweise auf private Ingenieurbüros aus. Die Auslagerung bestimmter Arbeiten war Teil eines neuen Hydrometrie-Konzepts des Kantons. Das Ingenieurbüro Schaellibaum übernimmt beispielsweise die Erfassung von Eichmessungen, Stationskontrollen, Aufnahme von Querprofilen sowie die Anpassung der P/Q

Beziehungen. Schaellibaum erhält die Aufträge über mehrere Jahre, etwa von 2011 bis 2016, von 2014 bis 2016 und von 2023 bis 2025. Am Anfang jedes Kalenderjahrs erhält das Ingenieurbüro die Information bei welchen Messstationen sie bei welchen Wasserständen die Abflussmessungen durchführen müssen. Pro Station wurden in der Vergangenheit zwei Messungen im Mittelwasserbereich und eine Messung im Hochwasserbereich in Auftrag gegeben. Im Jahr 2023 wurden laut Angaben von Schaellibaum, «zusätzlich die Messungen von Niedrigwasser in Auftrag gegeben» (Schaellibaum 2024a; Schaellibaum 2024^b). Ob in den Jahren vorher komplett auf Messungen im Niedrigwasserbereich verzichtet wurden, oder ob diese vom Kanton selbst durchgeführt wurden, ist unklar. Die Eichmessungen werden von Schaellibaum mithilfe von Ultraschall-Doppler Messgeräten (ADCP) durchgeführt. Die Querprofile werden mithilfe von geodätischen Messmitteln (GPS und Tachymetrie) aufgenommen (Schaellibaum). Ultraschall-Doppler Messgeräte sind eine neuere Technologie, welche Ultraschallwellen aussenden. Mit dem Dopplerprinzip, welches einfach gesagt beschreibt, wie sich die Tonhöhe (Frequenz) durch die Bewegung der Tonquelle verändert, wird die Fließgeschwindigkeit berechnet (LAWA 2018)

3 – Daten und Methoden

3.1 Wahrnehmungsmodell

Um die beschriebenen Forschungsfragen zu beantworten, wird der Ansatz der Multimethodologie verwendet. Dieser Ansatz kombiniert quantitative und qualitative Untersuchungen. Die Wahl dieses Ansatzes resultiert aus den formulierten Forschungsfragen, deren Beantwortung beide Methoden erfordern. Die Charakterisierung der Abflussmessstationen wird durch das Wahrnehmungsmodell von Westerberg und Karlsen (2024) durchgeführt. Die dafür verwendeten Daten sollten über eine hohe Zugänglichkeit verfügen, da das Ziel dieser Methode ist, dass sie möglichst breit angewendet werden kann. Um herauszufinden, inwiefern sich aufgrund der generelleren Charaktereigenschaften einer Messstation, Aussagen über die Unsicherheit bei Niedrigwasser machen lassen, wird die Messunsicherheit bei Niedrigwasser detaillierter betrachtet. Die Ergebnisse dieser Analyse werden anschliessend mit den Erwartungen aus der Charakterisierung abgeglichen. Bei der Analyse der Messunsicherheiten wird zusätzlich die Auslegung der Messstationen auf Niedrigwasser, die Berücksichtigung von Messunsicherheiten bei Niedrigwasser und der Betrieb der Messstationen der Abteilung Rhein und Hydrometrie betrachtet.

Zu den Unsicherheiten bei Abflussmessungen sowie, in geringerem Umfang, zu den Unsicherheiten spezifisch bei Niedrigwasserbedingungen ist eine umfangreiche Anzahl an Literatur vorhanden. Aus diesem Grund basiert diese Arbeit auf einem deduktiven Vorgehen. In einer primären Literaturanalyse werden die verschiedenen Unsicherheitsquellen bei Abflussmessungen im Niedrigwasserbereich identifiziert. Für diese Analyse wird sowohl Literatur verwendet, welche Unsicherheiten unabhängig von der Abflussmenge beschreibt, als auch Literatur, welche sich spezifisch mit Unsicherheit im Niedrigwasserbereich beschäftigt. Auf Basis der Literaturanalyse wird das Wahrnehmungsmodell der Unsicherheit (Englisch: *perceptual model of uncertainty*) in Anlehnung an Westerberg et al. (2017) erstellt. Das Wahrnehmungsmodell der Unsicherheit ist ein persönliches Instrument zur Zusammenfassung von Unsicherheiten. Es konzentriert sich auf das persönliche Verständnis der Ursachen der Unsicherheit. Überlegungen zur Quantifizierung der Unsicherheit sind nur zweitrangig. Die Erstellung eines solchen Modells ist laut McMillan et al. (2018) ein guter erster Schritt, um Ursachen von Unsicherheit zu identifizieren und zu analysieren. Die Ursachen für Unsicherheit wurden im Verlauf des Forschungsprozesses stetig ergänzt. Das in dieser Arbeit erstellte Wahrnehmungsmodell wird in Tabelle 2 dargestellt. Es bildet die Grundlage für die Methodik dieser Arbeit. Alle Unsicherheitsursachen werden einer von den drei Hauptkategorien *Pegelstandmessung*, *Eichmessung* und *Abflussermittlung durch P/Q-Beziehung* zugewiesen. Die Kategorien werden so gewählt, dass Unsicherheiten aus allen drei Messschritten der Abflussermittlung über die P/Q-Beziehung behandelt werden. Dadurch werden auch Unsicherheitsursachen behandelt, welche für die quantitative Gesamtunsicherheit der Abflussmessung von geringer Bedeutung sind. Dieser Ansatz erlaubt jedoch alle erforderlichen Messschritte und deren Unsicherheit besser zu verstehen.

Tabelle 2: Wahrnehmungsmodell

Kategorie Parameter		verwendete Daten		Auswirkungen		Referenz	
	Beschrieb	Daten	Auswirkungen				
Stations- und Einzugsgebietcharakteristiken	Schwelle	Vorhandensein der Schwelle	Interview, Fragebogen	Einfluss auf hydraulische Kontrolle: Durch die Sicherung der Gewässersohle/des Ufers an der Pegelstelle wird die zeitliche Variabilität durch Erosion und Sedimentation verringert. Führt zu tieferer Unsicherheit.	Westerberg/Karlsen 2024; LAWA 2018		
	Niedrigwasserrinne	Vorhandensein der Niedrigwasserrinne	Interview, Fragebogen	Einfluss auf hydraulische Kontrolle: Niedrigwasserrinne engt den Abflussquerschnitt bei Niedrigwasser ein. Dies führt zu einer stabilen hydraulischen Kontrolle mit hoher Sensitivität. Weniger Unsicherheit im Niedrigwasserbereich.	Westerberg/Karlsen 2024; LAWA 2018		
	Alter	Baujahr	Stationsblatt	Einfluss auf Messfehler: Unsichere Abflüsse bei allen Bedingungen. Ältere Stationen und Daten haben aufgrund der Entwicklung der Instrumente und Messmethoden mit einer grösser Wahrscheinlichkeit zeitvariable Unsicherheit zu verzeichnen.	Westerberg/Karlsen 2024		
	Vegetation	Bewuchs im Messbereich	Fotos	Einfluss auf hydraulische Kontrolle. Kann zu einer zeitvariablen P/Q-Beziehung führen. Die Relevanz vom Vegetationsbewuchs auf den Niedrigwasserbereich ist abhängig vom Standort der Vegetation und von der Vegetationsart.	Westerberg/Karlsen 2024		
	Klima & Abflussregime	Eis bei Messstation	Abflussregime, Stationsblatt	Einfluss auf hydraulische Kontrolle: Eis im Bereich der Messstation führt bei Niedrigwasser aufgrund der zeitvariablen Auswirkungen zu grosser Unsicherheit bei Niedrigwasser. Allfällige Korrekturen sind subjektiv und werden zeitvariablen des Eisvorkommens nicht gerecht.	Westerberg/Karlsen 2024		
	Topographie	Steile Topographie, Gebirgig	Hangneigung	Einfluss auf hydraulische Kontrolle: Einzugsgebiete mit steiler und gebirgiger Topographie sind wahrscheinlich einem höherem Einfluss von Sedimentation und Erosion ausgesetzt. Dies führt aufgrund der zeitlichen Variabilität zu höherer Unsicherheit bei allen Abflüssen.	Westerberg/Karlsen 2024		
		Messverfahren					
Wasserstandsmessung	verwendete Messgeräte	Interview	Unterschiedliche Messgeräte haben unterschiedliche Messunsicherheiten				
	Genauigkeit	Interview, Produktprospekte	Die Genauigkeit ist abhängig von den verwendeten Messinstrumenten.	LAWA 2018; McMillan 2012; Herschy 2009; Morgenschweis 2011			
	Messinstrumente	Messgeräte, Produktprospekte	Durch eine Messung im Schacht oder durch die Mittlung der Messwerte kann der Einfluss von Wellen gedämpft werden.	LAWA 2018			
geodätische Einmessung der Festpunkte	Wellenschwankungen	Interview, "Stationsdaten", Vorhandensein	Es können lokale und regionale anthropogen oder geotektonisch verursachte Änderungen an der Höhenlage des Pegelnullpunkt entstehen. Die Änderung der Höhenlage führt zu systematischer Messunsicherheit.	LAWA 2018:16f.			
	Nulppunktbezug	Schwelle					
Eichmessung	Messverfahren						
	verwendete Messgeräte	Interview	Messunsicherheit ist abhängig von verwendeter Messmethode. Bei der Eichmessung können durch Hysterese, Rückstauereffekte oder andere zeitlich variable Faktoren zufällige Unsicherheiten entstehen. Diese Unsicherheiten werden durch die Erstellung der P/Q-Beziehung ausgeglichen. Bei der Durchflussermittlung durch die P/Q-Beziehung wird sich tiefer mit diesen Unsicherheitsquellen auseinandergesetzt.	McMillan 2012; Herschy 2009; Coxon et al 2015:5534; Guerrero 2012; Simon et. al. 2019			
	Standort	Interview	Gemäss Huber ist nicht jeder Standort im Flussverlauf gleich geeignet um eine Eichmessung durchzuführen.	Huber, Interview, Juni 2024			

Fortführung Tabelle 2

Aufstellung der P/Q-Beziehung		Durchflusstabellen		McMillan 2012; Herschy 2009	
Abflussermittlung aus P/Q-Beziehung	Interpolation der tiefsten Eichmessungen	Durchflusstabellen			
	Anzahl Eichmessungen und Alter Eichmessungen	Durchflusstabellen, Fragebogen	Unsicherheit der P/Q-Beziehung ist abhängig von der besten Anpassung der Kurve an die gemessenen Punkte und damit von der Anzahl und Abdeckung der Punkte im Niedrigwasserbereich.	Coxon et. al. 2015	
	Sensitivität	Durchflusstabellen	Eine Sensitive P/Q-Beziehung benötigt eine weniger genaue Pegelstandmessung um eine gewisse Genauigkeit des Abflusses zu erhalten. Eine Insensitive P/Q-Beziehung benötigt eine genauere Pegelstandmessung um die selbe Genauigkeit des Abflusses zu erhalten.	Herschy 2009:186	
	Fortpflanzung der Messfehler der Wasserstandsmessung	Sensitivität	Anhand der Sensitivität (Steigung) der Schlüsselkurven kann ausgerechnet werden, wie sich Unsicherheiten der Wasserstandsmessung auf die Genauigkeit der Abflussmessung durch die P/Q-Beziehung fortplanzt.	Hamilton/ Moore 2012; McMillan 2012	
	Stabil oder Zeitlich Schwankende Kontrolle	Interview	Die Pegel-Abfluss-Beziehung ist in jedem Fall zeitlich schwankenden Durchflussbedingungen ausgesetzt. In manchen Fällen wird eine ändernde P/Q Beziehung eingesetzt um die zeitlichen Veränderungen zu berücksichtigen. Nicht stabile Beziehung zwischen Pegel und Abfluss kann saisonal oder trendhaft über Zeit ändern	Coxon et. al. 2015, Guerrero 2012; Herschy 2009:213	
	Zeitlich schwankende Durchflussbedingungen				
	Vegetation, Geschiebe		Die P/Q-Beziehung kann zeitlichen schwankenden Durchflussbedingungen aufgrund von Vegetation oder Geschiebe im Messbereich ausgesetzt sein.	McMillan 2012	
	Eis	Stationsdetails, Fragebogen	Die P/Q-Beziehung kann zeitlichen schwankenden Durchflussbedingungen aufgrund von Eis im Messbereich ausgesetzt sein.	Guerrero et. al. 2012, Hamilton 2008, Herschy 2009	
	Grundwasser- Oberflächenwasser Austausch	Interview, Grundwasserkarte	Bei Niedrigwasser kann nicht gemessener Abfluss eine grosse Relevanz haben.	McMillan 2012	

Zusätzlich zu den drei Kategorien der Messschritte existiert im Wahrnehmungsmodell die Kategorie Stations- und Einzugsgebiet Charakteristiken. Die in dieser Kategorie untersuchten Parameter wurden vollständig von Westerberg und Karlsen (2024) übernommen. Mit der Ausnahme von den Stationseigenschaften «Instabiles Flussbettmaterial» und «Thomsonwehr», wurden alle für den Niedrigwasserbereich relevanten erwähnten Parameter untersucht. Das sind das Vorhandensein von Schwelle und Niedrigwasserrinne, das Alter der Stationen, die Vegetation, das Klima und Abflussregime sowie die Topographie der Einzugsgebiete. Für die Auswertung dieser Parameter wird ausschliesslich *soft data* verwendet. Dadurch ist eine Anwendung auf diverse Untersuchungsgebiete möglich. Die Daten dieser Kategorie werden verwendet, um herauszufinden inwiefern eine generellere Charakterisierung der Messstationen und der Eigenschaften der Einzugsgebiete genutzt werden kann, um die Unsicherheit von Abflussmessungen zu erfassen. Für die Beantwortung dieser Fragen werden die spezifischen Charakteristiken in ihrer wahrgenommenen Eignung für Niedrigwasser beurteilt und in einem zweiten Schritt mit den analysierten Unsicherheiten aus den drei Kategorien der Messunsicherheit verglichen. Die gute Datenverfügbarkeit der Messstationen des Kanton St. Gallen erlaubt es diese zwei Ansätze miteinander zu vergleichen. Innerhalb des Wahrnehmungsmodell werden beide Ansätze methodisch gleichbehandelt. Das Wahrnehmungsmodell enthält neben den Hauptkategorien zusätzliche Angaben zu den verwendeten Parametern, die aus Westerberg und Karlsen (2024) sowie der Literaturanalyse stammen und einen Beschrieb in welchem bestimmt wird welche Daten für die Analyse des Parameters untersucht werden. Weiter enthält das Wahrnehmungsmodell Angaben über die Art der verwendeten Daten, den Einfluss der Parameter auf die Unsicherheit und die Quellen, auf die, die Aussagen basieren.

Das Wahrnehmungsmodell dient sowohl als methodischer Rahmen wie auch zur thematischen Eingrenzung. Aufgrund des Umfangs dieser Arbeit sowie aufgrund von Unvollständigem Wissen der Forschung über Unsicherheit werden gewisse Unsicherheitsursachen nicht betrachtet. Es besteht kein Anspruch an Vollständigkeit. Die Parameter der Unsicherheitsursachen beschränken sich auf diejenigen welche durch die Messung an sich entstehen. Weitere Teile der Messkette, wie die Datenübertragung, -überprüfung und -korrektur, in denen bekanntermassen ebenfalls Unsicherheiten entstehen können, werden in dieser Arbeit nicht systematisch erfasst. Weiter werden diverse Unsicherheitsursachen, welche ausschliesslich oder mehrheitlich für Hochwasser- oder Mittelwasser-Bedingungen relevant sind, ausgelassen. Aufgrund des limitierten Rahmens dieser Arbeit werden diverse Unsicherheitsursachen, welche für die Abflussmessung im Niedrigwasserbereich relevant sind, nicht betrachtet. Dazu gehören Vermessungsfehler, Fehler bei der Bestimmung des Pegelstandes bei Eichmessungen, Veränderungen des Messquerschnitts, die Hysterese, Rückstaueffekte sowie anthropogene Einflüsse auf die Messung.

Die im Wahrnehmungsmodell aufgelisteten Parameter werden spezifisch für die Abflussstationen des Kanton St. Gallens analysiert. Zu den berücksichtigten Abflussmessstationen gehören alle Stationen die kontinuierlich den Abfluss messen, von der Abteilung «Rhein und Hydrometrie» des Kanton St. Gallen betrieben werden und sich auf dem Gebiet des Kanton St. Gallen befinden. Durch diese Definition beschränkt sich die Anzahl Messstationen auf 27. Für jede dieser Messstationen werden falls möglich, individuell Daten erhoben. Da an jeder Messstation unterschiedliche Bedingungen herrschen, variiert auch die Zusammensetzung und Magnitude der Unsicherheiten. Stationsspezifische Daten ermöglichen es die Stationen miteinander zu vergleichen. Die erhobenen qualitativen und quantitativen stationsspezifischen Daten werden in einer Excel Tabelle gesammelt (Anhang A). Im Vergleich zum Wahrnehmungsmodell enthalten die stationsspezifischen Daten in Anhang A zusätzlich eine Angabe über die Quelle der verwendeten Daten. Aus Platzgründen wird hier nur eine Kurznotation der Quelle angegeben, wobei die vollständigen Quellen im Datenverzeichnis einsehbar sind.

Die Daten von Anhang A werden schlussendlich für die Untersuchung gebraucht. Dabei ist zu erwähnen, dass aufgrund der grossen Menge nicht alle Informationen ausgewertet und diskutiert werden können, sondern sich die Ergebnisse auf auffällige Daten, Extremwerte oder statistische Kennzahlen, wie den Mittelwert beschränken. Neben den stationspezifischen Daten wurden mit der Durchführung eines Expert*inneninterviews diverse stations-unspezifische Daten gesammelt. Sie werden nicht in der Anhang A dargestellt, sondern werden nach der Zuordnung zu einer Unsicherheitsursache direkt in den Text integriert.

3.2.1- Qualitative Methoden und Daten

Um mehr über die Theorie und Praxis der Abflussmessung bei Niedrigwasser im Kanton St. Gallen sowie mögliche weitere Unsicherheitsursachen herauszufinden, wurde ein Expertinnen-Interview mit der *Fachspezialistin Hydrometrie* Angela Huber durchgeführt. Huber arbeitet in der Abteilung Rhein und Hydrometrie des Amtes für Wasser und Energie des Kanton St. Gallen. Das Interview wurde nach dem Ansatz eines semi-strukturierten Interview durchgeführt. Der Ansatz ermöglicht es, einen Fragenkatalog zu nutzen, die Fragen jedoch gleichzeitig flexibel an den Gesprächsverlauf anzupassen. So konnten Folgefragen gestellt oder ganz vom Fragebogenkatalog abgewichen werden, um unvorhergesehene und unbekannte Unsicherheitsursachen oder Praktiken in das Interview einzubeziehen. Dieser Ansatz eignet sich besonders, da Messunsicherheiten oftmals von epistemischer Natur sind und aufgrund fehlenden Wissens entstehen. Das erarbeitete Wahrnehmungsmodell diente einerseits als Grundlage für die Erstellung des Fragenkatalogs, andererseits floss aus dem Interview gewonnenes Wissen teilweise wieder in das Wahrnehmungsmodell ein.

Das Interview mit Huber fand im Büro der Abteilung «Rhein und Hydrometrie» im Juni 2024 in St. Gallen statt. Vor dem Interview stellte Huber die Abteilung Rhein und Hydrometrie und die Abflussmessung in einem Vortrag, welcher mit Hilfe einer PowerPoint Präsentation visualisiert wurde, vor. Der gesamte Austausch fand auf Schweizerdeutsch und damit in der Erstsprache der interviewten Person statt. Insgesamt dauerte das Treffen etwas mehr als eine Stunde. Das Interview sowie der Vortrag wurden im Einverständnis der interviewten Person aufgenommen, um die Aussagen nachhören und auswerten zu können. Der Hauptteil der Fragen konzentrierte sich auf die Unsicherheiten, den Aufbau des Hydrometrie Netzwerkes sowie interne Strategien und Konzepte.

In Absprache mit Prof. Dr. Schaepli, der Betreuerin dieser Arbeit, wurde bestimmt, dass das Interview nicht transkribiert wird. Stattdessen wurde das Interview so ausgewertet, dass beim Nachhören der Audiodatei das Gesagte sinngemäss und zusammengefasst aufgeschrieben wurde. Dabei wurde auch die Zeitangabe der Aufnahme zu den zusammengefassten Aussagen zugewiesen, sodass, wenn Aussagen verwendet wurden, das Interview an dieser Stelle nochmals zur Überprüfung nachgehört werden konnte. Aussagen der interviewten Person werden im Rahmen dieser Arbeit, sofern es sich nicht um direkte Zitate handelt, sinngemäss wiedergegeben und nach bestem Willen von Schweizerdeutsch auf Schriftdeutsch übersetzt. Nicht alle Aussagen der interviewten Person werden in dieser Arbeit verwendet. Dies erscheint insofern relevant zu erwähnen, da es kein Transkript gibt, in welchem alle Aussagen nachzulesen sind. Dadurch erhalten die Leser*Innen dieser Arbeit keinen Einblick, welche Aussagen vom Autor für die Beantwortung der Forschungsfragen als nicht relevant und nicht erwähnenswert eingeschätzt wurden. Informationen aus dem Interview und Vortrag, welche in dieser Arbeit wiedergegeben werden, erhalten als Quellenangaben den Nachnamen Huber und werden beide als Interview bezeichnet.

Bei den meisten Informationen, welche aus dem Interview gewonnen wurden, handelt es sich um stationsunspezifische Informationen. Um weitere stationspezifische Daten zu untersuchen, wurden weitere qualitative Daten aus dem Internet gesammelt. Von der Internetseite der Abteilung Rhein und Hydrometrie (hydrodaten.sg.ch) werden grundlegende Informationen, wie Namen und Einzugsgebiet,

über die Messstation gesammelt (ein Beschrieb der Internetseite folgt in Kapitel 3.2.2). Durch das Entscheidungsdiagramm zur Bestimmung des Abflussregimetyps (BAFU o.D. ^{b)}) sowie quantitativen Daten wurden die Abflussregime des Einzugsgebiets der Messstationen bestimmt. Weitere qualitative Daten wurden von der Studie von Naef und Margreth (2017) übernommen. Ebenfalls wurden durch die Überlagerung der Karten der Abflussmessstationen mit anderen Karten des Geoportal des Kanton St. Gallen (Grundwasserkarte, Restwasserkarte und Ökomorphologie), thematische Karten für das Gebiet der Messstationen ausgewertet.

3.2.2- Quantitative Methoden und Daten

Neben den qualitativen Daten wurden diverse quantitative Daten für die Beantwortung der Forschungsfragen verwendet. Die quantitativen Daten stammen grösstenteils von der Internetseite der Abteilung *Rhein und Hydrometrie*. Im Vergleich zu anderen kantonalen hydrometrischen Fachstellen sind auf der Internetseite des Kanton St. Gallens eine grosse Anzahl an Metadaten öffentlich verfügbar. Auf dieser Seite sind alle Messstationen für Oberflächengewässer, Grundwasser und Klimatische Parameter einsehbar. Insgesamt sind Informationen von 52 aktiven Abflussmessstationen des Kanton St. Gallen, des BAFU oder von Privaten verfügbar. Für alle Stationen sind ungeprüfte Rohdaten der Abflussmessungen und Pegelstandmessungen verfügbar. An manchen Stationen wird zusätzlich die Wassertemperatur gemessen. Unter der Registerkarte Stationsdetails sind einige grundlegende Informationen über die Messstation verfügbar (siehe Abb. 2). Für alle Stationen, mit einer Ausnahme, sind auf der Internetseite auch mindestens ein Foto der Messstation oder des Messstandorts verfügbar. Ausserdem sind für jede Station diverse Berichte und Statistiken verfügbar. Ein provisorisches Jahrbuch zeigt die bisherigen unkorrigierten Tagesmittel der Abflüsse sowie ihre Ganglinie an. Die Jahrbücher Abfluss zeigen dasselbe wie die Provisorischen Jahrbücher für vergangene Jahre an, beinhalten im Unterschied allerdings überprüfte und möglicherweise korrigierte Daten. Der Bericht «Pegel-Abfluss-Beziehung» wiedergibt für jede Station die dazugehörige Abflusstafel, und damit eine abgeänderte Form der P/Q-Beziehung. In diesem Bericht sind ebenso die durch Messungen abgedeckten Bereiche der Wasserstände angegeben, sowie die verschiedenen Segmente der P/Q-Beziehung. Der Bericht Statistiken wiedergibt diverse statistische Werte, wie beispielsweise den Kennwert Q347.

Wasserstand	Abfluss	Wassertemperatur	Stationsdetails	Berichte/Statistiken
Stationsnummer	0701			
Gewässer	Steinach			
Messort	STEINACH Mattenhof			
Betreiber	KTSG			
Einzugsgebiet	Rhein			
Einzugsgebietsgröße	24,20 km ²			
Mittlere Höhe Einzugsgebiet	710 m ü.M.			
Vergletscherung	0,0 %			
Schwellenhöhe	405,49 m ü.M.			
Abstichhöhe	408,82 m ü.M.			
Messbeginn	01.01.1961			
Bemerkung	1961-2003 BAFU-Messstelle, seit Juni 2014 ohne ARA-Abwasser			
Weiterführende Links				

Abbildung 2: Metadaten einer Messstation. Verfügbar unter: <https://www.hydrodaten.sg.ch/#0701> [23.05.2024]

Während die meisten Daten direkt übernommen werden oder in Excel einfachen Berechnungen unterzogen werden, wurden die Abflusstabellen der Stationen für verschiedene Berechnungen verwendet. Die Schlüsselkurven aller Messstationen wurden in Excel-Dateien umformatiert. Mithilfe von RStudio Version 4.3.3 (R Core Team 2023) wurden die Abflusstabellen, welche über eine 1 cm

genaue Auflösung verfügen, zu Millimeter genauen Tabellen interpoliert. Das Programm RStudio wird gewählt, da es ein Open-Source Programm ist, welches Gratis verfügbar ist und ich bereits mit diesem Programm gearbeitet habe. Mit den interpolierten Abflusstabellen können die nachfolgend beschriebenen Berechnungen genauer durchgeführt werden. Die Kennwerte Q347, welche von der Internetseite hydrodaten.sg stammen, wurden in die korrespondierenden Pegelstände umgerechnet. Dadurch konnte verglichen werden, ob die tiefste verwendete Eichmessung unter dem korrespondierenden Pegelstand von Q347 durchgeführt wurde oder nicht. Weiter wurde in R-Studio eine Sensitivitätsanalyse aller Abflusstabellen durchgeführt. Die prozentuale Sensitivität einer Schlüsselkurve bei Niedrigwasser wird in dieser Arbeit, in Anlehnung an Horner et. al. (2022), welcher die Sensitivität als $\frac{\Delta P}{\Delta Q}$ (mm/m³/s) definiert, durch folgende Formel definiert.

$$\text{Sensitivität} = \frac{Q_{P_{Q347+10mm}} - Q_{347}}{Q_{347}} \times 100$$

Q₃₄₇: Abfluss der während 347 Tagen im Jahr erreicht oder überschritten wird (m³/s)

Q_{P_{Q347+10mm}}: Abfluss bei dem nächsten zu Q347 korrespondierenden Pegelstand plus 10 mm

Durch die Berechnung der Sensitivitäten als prozentuale Änderung des Abflusses bei einer Erhöhung des Pegels von 10mm lässt sich ausrechnen, inwiefern sich die Genauigkeit der Pegelstandmessung auf die Genauigkeit der Abflussmessung durch die Schlüsselkurve fortpflanzt. Die Resultate werden als relative Unsicherheit angegeben. Die Resultate sind nur auf den Bereich der Pegelstände bei Q347 und Q347 plus 10mm anwendbar.

$$\text{relative Genauigkeit} = \text{Sensitivität} \times (\text{Genauigkeit Pegel})$$

Eine weitere wichtige Datenquelle ist der ausgefüllte Fragebogen der Studie von Naef und Margreth (2017). Der Fragebogen wird verwendet, um die Stationen bezüglich des Vorhandenseins einer Niedrigwasserrinne und Schwelle zu charakterisieren sowie um in Erfahrung zu bringen, ob an Messstationen im Schacht gemessen wird, wieviele Eichmessungen im Niedrigwasserbereich vorhanden sind und ob Stationen von Geschiebe, Vegetation und/oder Eisbildung betroffen ist. Weiter verwendete Datenquellen sind der Bericht von Kempf und Schirmer (2018), die Karten *Zustandsklasse Ökomorphologie Kt SG*, *Gewässer Messstellen Hydrometrie Kt SG*, *Grundwasserkarte Kt* und *Abwasser ARA Standorte Kt SG* vom Geoportal des Kanton St. Gallen.

Für die Visualisierung der Ergebnisse sowie zu Untersuchungszwecken wurden mit QGIS (Version 3.36.2-Maidenhead) verschiedene Karten erstellt. Das Programm QGIS wird aus denselben Gründen wie RStudio gewählt. Als Daten wurden hauptsächlich Shapefiles und teilweise auch Rasterdaten verwendet. Die Datenquellen aller dargestellten Karten sind direkt auf der Abbildung einsehbar und werden deshalb an dieser Stelle nicht erwähnt. Um die Karten den Forschungsfragen sowie dem Untersuchungsgebiet anzupassen, wurden die Rohdaten in QGIS, beispielsweise durch Konvertierungen, Bereinigungen und korrekter Georeferenzierung, vorbereitet. Dabei wurde hauptsächlich mit den Geoverarbeitungswerkzeugen und der Objektauswahl gearbeitet. Oftmals mussten einzelne Daten aus einem ganzen Datensatz extrahiert werden oder der Datensatz auf das Gebiet des Kanton St. Gallen zugeschnitten werden. Die Datenauswertung wurde anschliessend hauptsächlich visuell, durch das Betrachten der Karten, durchgeführt. Teilweise wurden auch Analysen

in der Bearbeitungsansicht durchgeführt. Etwa das Messen von Distanzen oder die Betrachtung von Metadaten durch das Abfragen von einzelnen Objekten.

4 – Ergebnisse

4.1 Charakterisierung der hydrometrischen Messtationen des Kanton St. Gallen

Gemäss Huber sind an allen Stationen, ausser der Station 8501-Thur, eine Schwelle und eine Niedrigwasserrinne eingebaut. Die Station 5301-Wagnerbach hat als einzige Station keine rechteckige Niedrigwasserrinne, sondern eine V-förmige Schwelle eingebaut. Durch die Neigung der beiden Seiten wird der durchflossene Gerinne-Querschnitt bei Niedrigwasser deutlich verringert, wodurch die Schlüsselkurve ebenfalls sensitiv ist. V-Schwellen sind ein starker Eingriff in die natürliche Funktion von Fließgewässern, weshalb diese Art von Messbauwerk normalerweise nicht verbaut wird. (Huber, Interview, Juni 2024). Als Gründe, weshalb an Messstationen keine Niedrigwasserrinne eingebaut wird, nennt Huber, dass der Gerinne-Querschnitt schon gegeben ist, an der Station keine Schwelle installiert ist oder das Fließgewässer nie Niedrigwasser führt (Huber, Interview, Juni 2024). An der Station 8501-Thur wurde wahrscheinlich keine Niedrigwasserrinne eingebaut, weil sie keine Schwelle hat. Dies wiederum dürfte auf die grosse Sohlenbreite der Thur in Niederbüren von 40 Meter zurückzuführen sein (vgl. Anhang A). Die Sohlenbreite an der Station, mit der zweitgrössten Sohlenbreite von 15 Meter, ist deutlich kleiner (vgl. Anhang A). Alle Schwellen, welche vom hydrometrischen Dienst St. Gallen eingebaut wurden, bestehen aus Holz und werden auf der Oberseite durch ein Blech geschützt (Huber, Interview, Juni 2024). Betonschwellen werden nicht gebaut, da dies nicht erlaubt ist. Nur an den Stationen, welche früher dem BAFU gehört haben, ist eine Betonschwelle verbaut. Im Vergleich zu untersuchten Daten aus dem Jahr 2016 ist zu erkennen, dass in der Zwischenzeit an drei weiteren bereits existierenden Stationen eine Schwelle und an vier Stationen eine Niedrigwasserrinne eingebaut worden ist (vgl. Anhang A). Bis auf die Station 8501-Thur haben alle Stationen eine gesicherte Gewässersohle und sollten eine geringe zeitliche Variabilität der hydraulischen Kontrolle aufweisen. Es wird erwartet, dass alle Schlüsselkurven ausser diejenige der Station 8501-Thur sensitiv sind.

Abbildung 3: Abflussmessstationen und Einzugsgebiete des Kanton St. Gallen (Eigene Darstellung)

Die Stationen weisen in ihrem Baujahr deutliche Unterschiede auf. Die Station Steinach-0701 wurde im Jahr 1961 erbaut und ist damit die älteste Station. Im Jahr 2022 wurde die neueste Station 3203-

Werdenbergerbinnenkanal gebaut. Insgesamt 9 Stationen wurden in den Jahren 1990 und 1991 errichtet (vgl. Anhang A). Die Datenreihen der älteren Stationen weisen aufgrund der Entwicklung der Messinstrumente und Messmethoden über eine grössere zeitliche Varianz auf. Die Messdaten von früher können deshalb nur mit Vorsicht mit den gemessenen Daten von heute verglichen werden. Der Bewuchs von Vegetation im Messbereich wird anhand der Stationsfotos ausgewertet und basiert auf einer persönlichen Einschätzung. Im Niedrigwasserbereich beschränkt sich der Einfluss von Vegetation hauptsächlich auf aquatische Vegetation, welche an der Sohle wächst. Das Ausmass der Vegetationsbedeckung der Sohle wird in die Kategorien gross, teilweise, gering und unbekannt unterteilt. Das Ausmass gilt als unbekannt, wenn kein Foto existiert, das Foto den Messbereich nicht abgebildet oder die Gewässersohle aufgrund von schlechten Lichtbedingungen oder einem grossen Abfluss nicht sichtbar ist. Das Ausmass an 7 Stationen wird als unbekannt bewertet. Die Bedeckung wird an 7 Stationen als gross bewertet und an 13 Stationen als teilweise oder gering. Bei dieser Bewertung ist zu beachten, dass sie massgeblich vom Zeitpunkt der Aufnahme abhängig sein kann. Es wird angenommen, dass die Schlüsselkurven der 7 stark von Vegetation betroffenen Stationen zeitvariablen hydraulische Kontrollen ausgesetzt sind.

Insgesamt acht der 27 Abflussmessstationen des Kantons St. Gallens befinden sich auf dem Haupteinzugsgebiet Rhein, 6 Stationen befinden sich auf dem Haupteinzugsgebiet Seez und Linth und die restlichen 13 Stationen befinden sich auf dem Haupteinzugsgebiet Thur (vgl. Abb. 3). Die Messstationen befinden sich, mit der Ausnahme von 3 Stationen, welche an der Thur liegen, alle an kleineren Gemeindegewässern. Dies zeigt sich auch bei der Betrachtung der Einzugsgebietsgrösse. Bis auf die Messstation 8501-Thur befinden sich alle Messstationen an einem Standort, an welchem ihr Einzugsgebiet kleiner als 100km² ist (vgl. Anhang A). In den allermeisten Fällen befinden sich die Stationen an Standorten mit deutlich kleineren Einzugsgebieten. Durchschnittlich ist die Grösse der Einzugsgebiete ohne die Messstation 8501-Thur ungefähr 26 km² gross. Diese bildet mit einer Einzugsgebietsgrösse von 702 km² eine deutliche Abweichung der anderen Stationen. Es ist davon auszugehen, dass diese Station andere primäre Gründe für ihr Vorhandensein hat als der Rest der Stationen. Klimatisch und in ihrem Abflussregimetyp unterscheiden sich die Einzugsgebiete der Messstationen teilweise. Die mittlere Höhe der Einzugsgebiete ist divers. Die tiefste mittlere Höhe hat die Station 5301-Wagnerbach mit 496 m ü. M. Die höchst gelegene mittlere Einzugsgebietshöhe hat die Station 3701-Görbsbach mit 1702 m ü. M. (vgl. Anhang A). Dadurch wird sich die jährliche Durchschnittstemperatur und die minimale Temperatur deutlich unterscheiden. Höher gelegene Einzugsgebiete sind wahrscheinlich stärker von Eisbildung betroffen. Kein Abflussregime der Einzugsgebiete ist durch Vergletscherung beeinflusst. Alle Einzugsgebiete werden entweder durch Regen oder durch Schnee geprägt. Nur die Einzugsgebiete der Stationen 3701-Görbsbach und 4002-Berschnerbach sind nival geprägt. Sechs weitere Stationen sind *nival de transition*, Sechs Stationen *nivo-pluvial* und 13 Stationen pluvial geprägt (vgl. Anhang A). Die Topografie der Einzugsgebiete, respektive wie steil das Gelände ist, wurde mit der Karte von Anhang B visuell ausgewertet. Anhang B zeigt die die hydrometrischen Messstationen, ihre Fliessgewässer und Vorfluter sowie die Hangneigungsklassen ab 30° an. Die Einzugsgebiete der fünf Stationen, 3303-Trübbach, 3701-Görbsbach, 3801-Ragnatscherbach, 4002-Berschnerbach und die Station 4301-Flibach wurden als steile Einzugsgebiete eingeschätzt (vgl. Anhang A). Alle anderen Stationen wurden als flach oder grösstenteils flach eingestuft. Es wird davon ausgegangen, dass die fünf Stationen mit steilen Einzugsgebieten stärker von der Ablagerung von Geschiebe im Messbereich betroffen sind.

4.2- Messunsicherheiten

4.2.1 Pegelstandmessung

Der Pegelstand wird an den Stationen mit unterschiedlichen Messinstrumenten gemessen. Die unterschiedlichen Messinstrumente verwenden unterschiedliche Messprinzipien. Im ganzen Kanton

werden drei Kompositionen von Messinstrumenten eingesetzt. Im ganzen Kanton, ausser dem Rheintal, werden Messgeräte der Firma OTT verwendet. An diesen Stationen wird teilweise die Drucksonde PLS zusammen mit dem Winkelcodierer SE200 verwendet und teilweise die Drucksonde PLS zusammen mit der Radarsonden RLS oder einer Radarsonde der Firma VEGA verwendet. Bei den Stationen im Rheintal werden Datenlogger der Firma SOMMER verwendet. Alle Stationen hier verfügen über eine Drucksonde und eine Radarsonde der Firma VEGA (Huber, persönliche Kommunikation, Juni 2024). Gründe für den Einsatz anderer Datenlogger sind dem Autor dieser Arbeit nicht bekannt. Gemäss Huber verwenden die Sonden und Datenlogger der unterschiedlichen Firmen dieselben Prinzipien. Allerdings muss ein anderes Programm verwendet werden (Huber, Interview, Juni 2024). Jede Station besitzt einen kleinen Elektrokasten, in welchem sich der Datenlogger, der Akku, die Antenne und das Modem befinden. Gewisse Messstationen sind direkt am Stromnetz angeschlossen. Die meisten Stationen verfügen allerdings über keinen Stromanschluss. Sie beziehen ihre Energie von einer Autobatterie, welche über Solarpanels geladen wird. Die Datenlogger lesen die Daten der Sonden ab und speichern diese vorübergehend. Über ein externes Modem, das heisst das Modem ist nicht Teil des Datenloggers, werden die Daten über FTP (*File Transfer Protocol*) an den hydrometrischen Dienst übertragen. Für die Datenfernübertragung über das Modem ist eine Antenne erforderlich. Dabei werden aufgrund des unterschiedlichen Empfangs, im ganzen Kanton unterschiedliche Typen eingesetzt. Momentan werden neben 4G fähigen Modems an gewissen Stationen auch 3G fähige Modems eingesetzt. Aufgrund der baldigen Abstellung des 3G-Netz werden bald alle Stationen auf ein 4G fähiges Modem umgestellt. Für solche Situationen ist es nach Huber hilfreich, ein externes Modem zu besitzen, damit nicht der ganze Datenlogger ersetzt werden muss (Huber, Interview, Juni 2024). An den älteren Stationen ist noch ein Limnigraf vorhanden, der die gemessenen Werte auf ein Papier aufzeichnet. Diese befinden sich in einem grünen Kasten neben dem Elektrokasten. Dabei werden Messwerte nicht direkt digitalisiert und automatisch an den hydrometrischen Dienst gesendet, sondern werden monatlich bei der Station abgeholt. Ein Schwimmerpegel misst den Pegelstand, welcher mit durch den Winkelcodierer SE200 auf ein Limnigrafen-Papier geschrieben wird. Dieses muss monatlich ausgewechselt werden. Der Limnigraf dient nur der Redundanz, das heisst als Reserve bei Störungen bei den anderen Messinstrumenten (Huber, Interview, Juni 2024).

Die Radarsonde RLS von OTT misst die Distanz zwischen Sonde und Wasseroberfläche. Je nach verwendeter Schnittstelle hat die Sonde eine andere Genauigkeit. Die SDI-12 Schnittstelle funktioniert stromsparend und kann mit einer Genauigkeit von $\pm 10\text{mm}$ für die Distanzen 0.4 bis 2 Meter und $\pm 3\text{mm}$ für die Distanzen 2 bis 30 Meter messen. Wenn der Signalausgang 4-20 mA verwendet wird, kann der Sensor mit einer Genauigkeit von 0.1 % des Messbereichswerts messen. Die vorgegebenen Messbereichswerte liegen bei 2 Meter, 30 Meter und 35 Meter. Für den Messbereichswert von 2 Metern kann der Sensor mit einer Genauigkeit von $\pm 2\text{mm}$ messen (OTT 2018). Dass in der Praxis andere Messbereichswert verwendet werden, halte ich aufgrund der grossen Ungenauigkeit von $+3$ bis 3.5 cm für unwahrscheinlich. Die Sonde ist in ihrem Design flach gehalten und soll nach Herstellerangabe keine Nistmöglichkeiten für Insekten und Spinnen bieten (OTT 2018). Dadurch kann die Fehlerquelle, dass der Radar aufgrund von nistenden Insekten oder Spinnenweben nicht messen kann vermindert werden. Der schwimmerbetriebene Winkelcodierer SE 200 misst den Pegelstand bei der Schnittstelle SDI-12 mit $+0,003\%$ vom Messbereich und ist bei der Schnittstelle 4 - 20 mA auf dieselbe Genauigkeit programmierbar (OTT 2006). Bei einem angenommenen durchschnittlichen Messbereich von 2 Meter, ergibt das eine Genauigkeit von $\pm 2\text{ mm}$ für beide Schnittstellen. Die Drucksonde PLS misst den Pegelstand mit einer Genauigkeit von $\pm 2\text{mm}$ für den Messbereichswert 0 bis 5 Meter (OTT 2024). Dieser Messbereich wird wahrscheinlich bei keiner Messstation übertroffen. Welcher Radarsensor der Firma VEGA im Rheintal verwendet wird, ist nicht bekannt. In dieser Arbeit

wird davon ausgegangen, dass dieser Sensor mit einer ähnlichen Genauigkeit wie die anderen Messinstrumente messen kann.

Die Wasseroberfläche von Fliessgewässern wird durch Rauigkeitselemente beeinflusst. Es entstehen kleine Wellen auf der Wasseroberfläche, welche die Pegelstandmessung beeinflussen können. Der Einfluss der Wellen kann minimiert werden, indem die Messung in einem geschützten Bereich durchgeführt wird oder ein Mittelwert aus einer längeren Messdauer genommen wird. Hierbei kann die Messdauer die Dauer von 10min nicht überschreiten, da dies wie bereits erwähnt die zeitliche Auflösung der Daten ist. Bei jedem Messgerät wird anders mit dem Einfluss von Wellen umgegangen. Beim Winkelcodierer werden im Bereich der Messung, Wellen auf der Wasseroberfläche verringert. Dies wird erreicht, indem in einem Schacht gemessen wird. Das bedeutet, der Schwimmer, welcher mit der Wasseroberfläche im Kontakt ist, liegt nicht frei im Gerinne, sondern befindet sich in einem Rohr, welches durch ein Loch im Austausch mit dem Wasser im Gerinne befindet. Die Messung im Schacht bildet den Nachteil, dass das Loch, welches den Austausch des Wassers ermöglicht, verstopfen kann und die Pegelstandmessungen fehlerhaft werden (Huber, Interview, Juni 2024). Auch bei der Drucksonde wird in einem Schacht gemessen. Im Unterschied zum Schwimmer eines Winkelcodierers misst die Drucksonde nicht die Wasseroberfläche, sondern den Druck der Wassersäule. Wellen an der Wasseroberfläche beeinflussen allerdings auch den Druck der Wassersäule. Die Drucksonde ist innerhalb des Rohrs oft auf dem Grund positioniert. Die Sonde sollte möglichst tief liegen, damit Sie bei geringem Pegelstand nicht in der Luft schwebt (Huber, Interview, Juli 2024). Wie beim Schwimmerpegel kann der Austausch des Wassers im Rohr verstopfen. An Gewässern, welche bei Hochwasser viel Kies bringen, werden Drucksonden nicht auf dem Grund des Flusses positioniert, da der Austausch mit Geschiebe zufließen kann. Es kommt immer wieder vor, dass die Rohre der Drucksonden vom Geschiebe freigeschaufelt werden müssen. Die Sonde ist in jedem Fall so tief positioniert, dass Pegelwerte auf der Höhe des absoluten Nullpunktes, das heisst der Schwelle, gemessen werden können. Dadurch wird garantiert, dass bei niedrigstem Abfluss gemessen werden kann. Im Vergleich zum Schwimmerpegel enthält die Drucksonde zusätzlich einen kleinen Schlauch, welcher den Wasserdruck mit dem Atmosphärendruck ausgleicht. Dieser Schlauch ist eine weitere Schwachstelle, welche die Messung mit Drucksonde mit sich bringt, da auch dieser verstopfen kann (Huber, Interview, Juni 2024). Im Gegensatz zu Schwimmerpegel und Drucksonde wird bei der Radarsonde RLS der Welleneinfluss rechnerisch ausgeglichen. Dadurch entfallen bauliche Massnahmen wie der Bau eines Schachtes. Der Ausgleich wird durch eine Messdauer von zwei bis 20 Sekunden erreicht (OTT 2018).

Alle drei Jahre werden die verschiedenen Festpunkte einer Station neu vermessen. Diese Arbeit übernehmen die Ingenieurbüros. Zu den vermessenen Festpunkten gehören der absolute Nullpunkt, die Pegellatte, der Abstich sowie die Unterkante des Rohrs der Drucksonde (Huber, Interview, Juni 2024). Alle diese Messpunkte können lokalen anthropogenen oder geotektonisch verursachten Änderungen ausgesetzt sein, welche die Höhenlage der Festpunkte verändern. Eine Verschiebung der Festpunkte kann zu systematischer Unsicherheit der Pegelstandmessung führen. Auf den Dokumenten der Abflusstabellen befanden sich Stand April 2024 teilweise noch Angaben über das Datum der letzten Vermessung des absoluten Nullpunktes. In diesen Angaben ist ersichtlich, dass an acht Stationen die letzte Vermessung vor mehr als 3 Jahren durchgeführt worden ist. Die älteste Vermessung wurde 2018 an der Station 8502-Sornbach durchgeführt. Dies könnte bedeuten, dass die Festpunkte dieser Stationen kaum Änderungen der Höhenlage ausgesetzt sind, weshalb eine regelmässige Vermessung nicht benötigt wird.

Der hydrometrische Dienst des Kantons St. Gallen beschäftigt sogenannte Pegelbeobachter, welche einmal im Monat die Stationen warten. Die Pegelbeobachter nehmen manuelle Messwerte des Pegels und wechseln bei den Stationen mit Limnigrafen das Papier. An Stationen, welche eine Pegellatte

haben, lesen sie diesen Wert ab. Ausserdem nehmen die Pegelbeobachter einen Abstich. Das bedeutet, dass sie mit einem Lichtlot in einem Rohr die Distanz des vermessenen Abstich-Punktes zum Wasser messen. Dadurch erhalten sie die absolute Höhe des Pegelstandes. An den Stationen mit Limnigrafen vergleichen sie die Werte und justieren bei Abweichungen nach. Die Pegelbeobachter melden dem hydrometrischen Dienst Defekte an den Stationen. Huber sagt: «Manchmal können auch sie etwas lösen. Wenn Äste auf der Schwelle sind, gehen sie schnell rein und räumen auf.» (Huber, Interview, Juni 2024). Laut Huber sind die Pegelbeobachter eine grosse Unterstützung und wertvoll bei der Validierung der Daten. Die manuell erfassten Daten der Pegelbeobachter werden mit den gemessenen Daten abgeglichen und auf Abweichungen geprüft. Bei der Validierung vertraut der hydrometrische Dienst stark auf die Werte der Pegelbeobachter. Besonders den Werten von erfahrenen Pegelbeobachtern wird viel Vertrauen entgegengebracht (Huber, Interview, Juni 2024).

4.2.2 Eichmessungen

Wie bereits erwähnt, führt der hydrometrische Dienst teils eigene Eichmessungen durch. Hauptsächlich werden diese allerdings von drei Ingenieurbüros durchgeführt. Laut Huber ist dies der Fall, «weil wir nur 200 Stellenprozent haben und viele Stationen [betreiben]. [Ausserdem ist] unsere Anforderung [...] dass wir mindestens 3 Messungen [pro Station] pro Jahr haben, für uns gar nicht erst möglich. Vor allem wollen wir pro Station eine Messung im Hochwasser, eine im Mittelwasser und eine Niedrigwassermessung [sic]» (Huber, Interview, Juni 2024). Dieses Beispiel zeigt auf, wie aufwändig der Betrieb von Messstationen sein kann. Ein weiterer Faktor, weshalb der Hydrometrische Dienst auf externe Unterstützung angewiesen ist, ist der Grund, dass extreme Bedingungen, wie Hochwasser und Niedrigwasser, meist gleichzeitig im ganzen Kanton herrschen. Der hydrometrische Dienst verfügt nicht über die Kapazität, an allen Stationen gleichzeitig Messungen durchzuführen (Huber, Interview, Juni 2024). Die drei Ingenieurbüros sind je zuständig für eines von drei Teilgebieten und machen pro Jahr je 33 Messungen. Das ergibt bei ungefähr 10 Messstationen pro Teilgebiet «wirklich drei Messungen pro Messstation» (Huber, Interview, Juni 2024). Aufgrund der Wetterlage ist es teilweise schwierig, zu jeder Station je eine Messung bei den verschiedenen Abflussbedingungen durchzuführen. Deshalb werden in Jahren mit längeren Trockenheitsphasen mehr Niedrigwasser-Eichmessungen durchgeführt. Dieses Ungleichgewicht kann in folgenden niederschlagsreichen Jahren durch das Durchführen von mehr Eichmessungen im Hochwasserbereich ausgeglichen werden (Huber, Interview, Juni 2024). Wenn in vergangenen Jahren kaum Niedrigwasserperioden aufgetreten sind, konnten auch kaum Eichmessungen bei diesen Bedingungen durchgeführt werden. Das bedeutet wiederum, dass die Schlüsselkurve in diesem Bereich auf veralteten Eichmessungen basiert und die Messung von grösserer Unsicherheit betroffen ist.

Eichmessungen im Niedrigwasserbereich, welche durch den hydrometrischen Dienst durchgeführt werden, werden hauptsächlich mit den gleichen Messgeräten wie bei Mittelwasser durchgeführt (Huber, Interview, Juni 2024). Auf die speziellen Messbedingungen von Niedrigwasserperioden kann dadurch nur beschränkt Rücksicht genommen werden. Der hydrometrische Dienst misst mit magnetisch-induktiven Strömungsmessgeräten, mit Messflügeln sowie mit Salz-Tracer Messungen. Huber sagt dazu: «Wir sind bei ziemlich allen Stationen mit denen gut durchgekommen. Wir können mit allen drei Methoden 10 Liter pro Sekunde messen, was schon sehr gering ist» (Huber, Interview, Juni 2024). Alle Kennwerte Q347 der Stationen sind grösser als ein Abfluss von 10 Litern pro Sekunde, respektive 0.01 m³/s. Allerdings sind die Kennwerte Q347 der Stationen 3303-Trübbach und 3801-Ragnatscherbach mit jeweils 13 Liter und 16 Liter pro Sekunde nur um einiges höher. Auch die Niedrigwasserkennwerte der Stationen 8402-Brübach und 7801-Uze sind mit 20 und 27 Liter pro Sekunde nur etwa doppelt so gross (vgl. Tab 3). Dabei muss sich in Erinnerung gerufen werden, dass der Niedrigwasserbereich erst bei den genannten Abflüssen beginnt und somit auch deutlich kleiner sein kann. Bei den Stationen 3303-Trübbach und 3801-Ragnaterschbach ist fragwürdig, inwiefern mit

den herkömmlichen Methoden Eichmessungen im Niedrigwasserbereich durchgeführt werden können. Für extrem tiefe Abflüsse werden teilweise allerdings auch Eichmessungen mit einem Eimer durchgeführt (Huber, Interview, Juli 2024). Wie bereits erwähnt ist dies nur sinnvoll, wenn der Abfluss konzentriert über eine Schwelle fliesst. Zumindest für die Station am Ragnatscherbach kann nachgewiesen werden, dass die Durchführung von Eimermessung möglich ist (vgl. Anhang A). Ob die Eichmessungen qualitativ hochwertig sind, wird von den Personen, welche die Messung durchführen, eingeschätzt. Allen Eichmessungen werden im Datenverarbeitungsprogramm WISKI einem Wert zwischen 1 und 40 zugewiesen, welcher für die Qualität steht. Die Einschätzung der Qualität hängt dabei von verschiedenen Faktoren ab (Huber, Interview, Juni 2024). Ein wichtiger Punkt ist laut Huber die Standortwahl der Eichmessung. Eichmessungen werden nicht immer im Bereich der Schwelle durchgeführt. «Manchmal messen wir zum Beispiel 50 Meter weiter oben, weil dort das Querprofil viel schöner ist.» (Huber, Interview, Juni 2024). Solange in diesem Bereich keine Abflüsse oder Zuleitungen vorhanden sind, stellt dies kein Problem dar. Weiter sei es sinnvoll, verschiedene Methoden auszuprobieren. Nicht jede Messmethode ist an jedem Standort gleich sinnvoll. Huber macht deutlich, dass sie es als wichtig erachtet, dass man bezüglich Standortwahl und Messmethode flexibel bleibt und sich damit befasst. Auch der menschliche Einfluss auf die Unsicherheit der Eichmessung ist nicht zu vernachlässigen. Gemäss Huber hat man ein gutes Gefühl dafür, ob eine durchgeführte Eichmessung qualitativ hochwertig ist oder nicht. Deshalb sei eine gute Kommunikation zwischen dem hydrometrischen Dienst und den Ingenieurbüros wichtig (Huber, Interview, Juni 2024).

Das magnetisch-induktive Strömungsmessgerät und der Messflügel verwenden beide das Lotrechtverfahren. Da sie durch dasselbe Messprinzip funktionieren, werden mögliche Unsicherheitsursachen beider Methoden zusammen besprochen. Für die Berechnung der benetzten Fläche werden beim Lotrechtverfahren nicht hochaufgelöste Querprofile verwendet, sondern das Profil wird durch die vermessenen Lotrechten berechnet. Der hydrometrische Dienst vermisst immer die beiden Ufer sowie die Tiefe des Wassers. Klare Veränderungen im vermessenen Querprofil, zum Beispiel die Niedrigwasserrinne oder grosse Steine, müssen ebenfalls durch die Lotrechten vermessen werden (Huber, Interview, Juni 2024). Trotzdem können nicht alle Unebenheiten im Querprofil gemessen werden. Diese begrenzte Auflösung des Querprofils durch die Lotrechten bildet eine Unsicherheitsquelle der Abflussmessung mit dieser Methode. Die berechnete Fläche des Querprofils kann zu gross oder zu klein sein. Besonders bei rauen Gewässersohlen ist eine genaue Aufnahme des Querprofils ungenau und mit einem grossen Aufwand verbunden. Damit die Eichmessungen den Qualitätsanforderungen entsprechen, muss die Anzahl Messlotrechten und die Anzahl Messpunkte pro Messlotrechte hoch genug sein. Ausserdem muss auch die Verteilung der Lotrechten und Messpunkte gut sein. Der hydrometrische Dienst des Kantons St. Gallen hat die Grundregel, dass pro Segment zwischen den Lotrechten nicht mehr als 10 % des gesamten Abflusses fließen darf. In hydraulisch komplexen Segmenten sollte der Abstand zwischen Lotrechten kleiner sein. Für die Einschätzung der Qualität der Messung wird neben den bereits erwähnten Faktoren auch die Geschwindigkeitsverteilung im Querprofil begutachtet. Die Verteilung sollte mit den Grundsätzen, dass die Fliessgeschwindigkeit am Ufer und am Boden des Gewässers tiefer sind als in der Mitte des Gewässers, übereinstimmen (Huber, Interview, Juni 2024). Die Schwierigkeit von Eichmessungen im Niedrigwasserbereich, dass im Messbereich viele Steine aus dem Wasser ragen, kann bei Messungen im Lotrechtverfahren teilweise umgangen werden. Das Querprofil kann vor der Durchführung der Messung durch das gezielte Platzieren von Steinen im Messbereich so verändert werden, dass das Wasser möglichst konzentriert in nur einem Gerinne abfliesst. (Huber, Interview, Juni 2024). Dass dabei nicht ein Teil des Abflusses durch die gebaute Verengung hindurchfliesst, kann wahrscheinlich nicht verhindert werden.

Als magnetisch-induktives Messgerät verwendet das der hydrometrische Dienst das Instrument MF pro der Firma OTT. Gemäss Herstellerangaben ist dieses Gerät ab einer Fliessgeschwindigkeit von 0 m/s

einsetzbar (OTT 2019). In der Praxis ist das allerdings kaum möglich, da das Gerät etwa 10 cm hoch ist und für eine Messung der Pegel mindestens so hoch sein muss (Huber, Interview, Juni 2024). Bei diesem Messgerät ist den Fachspezialist*innen aufgefallen, dass das Gerät die Tiefe nicht gut misst. Deshalb wird nun immer auch manuell die Höhe des Messpunktes gemessen (Huber, Interview, Juni 2024). Vom hydrometrischen Dienst werden zwei Arten von Messflügel eingesetzt, wobei einer davon einen kleineren Propeller besitzt und sich dadurch besser für Abflussmessungen bei tiefem Pegelstand eignet. Sowohl der Messflügel als auch das magnetisch-induktive Messgerät wird durch den Pegelstand bei Q347 in seiner Verwendbarkeit für Abflussmessungen bei Niedrigwasser beschränkt. Bei den Stationen 3303-Trübbach, 3801-Ragnatscherbach, 5101-Aabach, 5804-Thur, 8402-Brübach und 8502-Sornbach beträgt der Pegelstand bei einem Abfluss von Q347 weniger als 10 cm (vgl. Tab 3). Ob die beschriebenen zwei Messgeräte an diesen Stationen bei Niedrigwasserbedingungen eingesetzt werden, ist fraglich. Zumindest im Bereich der Schwelle ist

Abbildung 4: Eimermessungen an zwei Messstationen. Aus: Kempf/ Schirmer 2019:13)

deren Einsatz bei Niedrigwasserbedingungen kaum möglich. Im Gegensatz dazu funktioniert die Abflussmessung durch Salz-Tracer nur bei Gewässern gut, welche bei Niedrigwasser immer noch eine gute Strömung aufweisen. Diese Messmethode ist zeitintensiv da, es lange dauern kann, bis kein Salz mehr im Gewässer gemessen werden kann (Huber, Interview, Juni 2024). Diese Methode funktioniert wahrscheinlich besonders bei den Stationen 8501-Thur und 3301-Vilterser-Wangser-Kanal gut, da sie beide einen hohen Niedrigwasserkennwert Q347 haben. Bei der Abflussmessung mit einem Eimer muss der gesamte Abfluss durch einen kleinen Bereich fließen, sodass sichergestellt werden kann, dass der gesamte Abfluss gemessen wird. Am einfachsten geht dies gemäss Huber mit einer V-Schwelle (Huber, Interview, Juni 2024). Die Station 5301-Wagnerbach ist demnach gut dafür geeignet. Auf Fotos des Berichtes über die Trockenheit 2018 ist ebenfalls zu sehen wie Abflussmessungen mit dem Eimer an den Stationen 3801-Ragnatscherbach und 5804-Thur durchgeführt werden (vgl. Abb. 4). Beide Stationen besitzen eine Niedrigwasserrinne. Dennoch sehen die Messbedingungen unterschiedlich aus. An der Station an der Thur fließt der gesamte Abfluss gebündelt in einem kleinen Bereich ab. Am Ragnatscherbach fließt der Abfluss über eine Spannweite von geschätzten 1.5 Meter in 6 verschiedenen Strömungen ab. Die einzelnen Strömungen sind grösser und weniger konzentriert. Um den unterschiedlichen Bedingungen gerecht zu werden, wird am Ragnatscherbach ein grösserer Eimer verwendet als an der Station 8501-Thur (vgl. Abb. 4). An den vier Stationen 3303-Trübbach, 3801-Ragnatscherbach, 7801-Uze und 8402-Brübach ist aufgrund des tiefen Pegels und Abfluss nicht davon auszugehen, dass das magnetisch-induktive Strömungsmessgerät, der Messflügel oder die Tracermessung mit Salz sinnvoll einsetzbar sind, weshalb sie anhand der Fotos auf ihre Eignung für die Abflussmessung der Eimer bewertet wurden. Für den Ragnatscherbach konnte bereits nachgewiesen werden, dass Eimermessungen möglich sind. Aufgrund der Bedingungen am Trübbach erscheint mir die Eimermessung möglich. Am Brübach erscheinen mir die Bedingungen für die Eimermessung, aufgrund des flachen Überfalls als ungeeignet. Von der Station 7801-Uze ist kein Foto vorhanden in dem der Bereich der Schwelle sichtbar ist. Für die Station 8402-Brübach scheint keine der eingesetzten Methoden des hydrometrischen Dienstes als geeignet für Niedrigwasserbedingungen. Möglicherweise werden für die Erstellung der Schlüsselkurven Eichmessungen der Ingenieurbüros verwendet, welche andere Messmethoden anwenden.

4.2.3 Abflussermittlung aus P/Q Beziehung

Der hydrometrische Dienst erstellt die P/Q-Beziehungen hauptsächlich durch Eichmessungen. Nur bei neuen Stationen, an welchen noch keine Eichmessungen vorhanden sind, werden hydraulische Faktoren verwendet. Diese hydraulischen P/Q-Beziehungen werden dann über die Zeit durch Beziehungen aus Eichmessungen abgelöst. Weitere wichtige Informationen für die Erstellung von P/Q-Beziehungen stammen aus der Vermessung der Festpunkte. Die absolute Höhe der Schwelle bildet den absoluten Nullpunkt. Diese Information wird bei der Erstellung der Beziehung wie eine Eichmessung verwendet. Wenn der Pegelstand die gleiche Höhe wie der absolute Nullpunkt hat, herrscht im Gerinne definitionsgemäss kein Abfluss (Huber, Interview, Juni 2024). Durch diese Definition kann der absolute Nullpunkt als Eichmessung bei einem Abfluss von 0 verwendet werden. Bei der Erstellung der P/Q-Beziehung werden Eichmessungen mit tiefer Qualität ausgeschlossen (Huber, Interview, Juni 2024). Alle Schlüsselkurve werden in Segmente unterteilt. Bei allen Stationen liegt die Anzahl Segmente zwischen 1 und 3 (vgl. Anhang A). An starken Veränderungen im Profil, wie etwa der Niedrigwasserrinne, hat die Schlüsselkurve unterschiedliche Steigungen, wodurch ein Knickpunkt in der Schlüsselkurve entsteht. An diesen Knickpunkten beginnt respektive endet je ein Segment. Das Querprofil dient der Überprüfung dieser Knickpunkte, wird für die Erstellung der Schlüsselkurve aber nicht direkt verwendet (Huber, Interview, Juni 2024).

Aufgrund der in Kapitel 4.2.2 genannten Gründe können Eichmessungen bei extrem tiefem Pegelstand oder geringem Abfluss nicht oder nur begrenzt durchgeführt werden. Deshalb werden in einer P/Q-Beziehung oftmals die tiefen Werte im Niedrigwasserbereich extrapoliert. Da fast alle Messstationen eine Schwelle besitzen und deren Höhe bekannt ist, ist in diesem Fall zusätzlich der absolute Nullpunkt bekannt. Da der absolute Nullpunkt bekannt ist, kann dieser Punkt mit den Messungen im Niedrigwasserbereich interpoliert werden (Huber, Interview, Juni 2024). Die Interpolation bildet eine Ursache von Unsicherheit, da die berechneten Werte nicht durch Eichmessungen gemessen worden sind. Tabelle 3 zeigt verschiedene Parameter bezüglich der Interpolation auf. Die Daten über die tiefste Eichmessung stammen aus den Durchflusstabellen. Dieser Wert stellt ebenfalls dar, über welche Höhe des Pegels die Interpolation durchgeführt wurde. Das untere Ende des durch Messungen abgedeckten Bereichs wird von einer Angabe als absolute Höhe durch die Subtraktion der unteren Grenze zu einer relativen Höhe des Pegels umgerechnet. Aus der Differenz zwischen dem Pegel der tiefsten Eichmessung und dem Pegel bei Q347 wird ausgerechnet, wie viele Zentimeter unter oder über dem Niedrigwasserpegelstand die Interpolation beginnt. Die Tabelle zeigt nicht an, bei welchem Pegel die niedrigste Eichmessung gemacht wurde, sondern beinhaltet nur die für die Erstellung der Schlüsselkurve verwendeten Eichmessungen.

Tabelle 3: Interpolation der tiefsten Eichmessungen im Vergleich zum Pegel Q347

Station	tiefste Eichmessung (cm)	Pegel Q347 (cm)	Differenz (cm)
0701-Steinach	19	25.4	-6.4
1501-Freibach	9	12.1	-3.1
2401-Rietaach	12	15.7	-3.7
2901-Simmi	16	18.5	-2.5
3203-Werdenberger Binnenkanal	49	53.8	-4.8
3301-Vilterser-Wangser-Kanal	66	73.5	-7.5
3303-Trübbach	1	4.2	-3.2
3701-Görbsbach	22	27	-5
3801-Ragnatscherbach	0	3.5	-3.5
4002-Berschnerbach	0	12.5	-12.5
4301-Flibach	9	11.9	-2.9
4601-Steinenbach	17	22.8	-5.8
5101-Aabach	4	1.6	2.4
5301-Wagnerbach	23	30.5	-7.5
5804-Thur	6.5	9.2	-2.7
5901-Wissthur	12	17.1	-5.1
5902-Thur	9	14.2	-5.2
6101-Luteren	18	23.4	-5.4
6302-Rickenbach	2.3	10.7	-8.4
7401-Aachbach	4	16.2	-12.2
7801-Uze	8	10.6	-2.6
8001-Wissbach	9	11.2	-2.2
8401-Glatt	24	35.8	-11.8
8402-Brübach	5	4	1
8501-Thur	44	33.5	10.5
8502-Sornbach	6	8.7	-2.7
8716-Dorfbach	10.7	12	-1.3

Die Werte "tiefste Eichmessungen" beschreiben den tiefsten Pegelstand (in cm über dem absoluten Nullpunkt) aller verwendeter Eichmessungen der jeweiligen Schlüsselkurven. Die Werte "Pegel Q347" beschreiben den Pegelstand des jeweiligen Niedrigwasserkennwert Q347 in cm über dem absoluten Nullpunkt. Die Werte "Differenz" zeigen auf Wieviele cm Differenz zwischen der tiefsten Eichmessung und dem Pegelstand bei Q347 herrschen. Negative Werte bedeuten, dass die Eichmessung bei einem tieferen Pegelstand als jener von Q347 durchgeführt worden ist. Quelle: AWE= Amt für Wasser und Energie (2024): Abfluss. Verfügbar unter: <https://www.hydrodaten.sg.ch/#Abfluss> [22.05.2024].

Bei 14 Schlüsselkurven wurde die tiefste verwendete Eichmessung bei einem Pegel unter 10 cm Höhe über dem absoluten Nullpunkt gemessen (vgl. Tab 3). Das bedeutet, dass die Schlüsselkurven von 14 Stationen, eine kleine Interpolation der tiefsten Werte vorweisen und diesbezüglich von geringerer Unsicherheit betroffen sind. Für die Schlüsselkurven der Stationen 3801–Ragnatscherbach und 4002-Berschnerbach wurde sogar jeweils eine Eichmessung bei einem Pegelstand von 0 cm verwendet. Inwiefern dies ein Unterschied zu den Wertepaaren des absoluten Nullpunkts darstellt, ist unklar. Für die Schlüsselkurve der Station 3303-Trübbach wurde die tiefste Eichmessung bei einem Pegelstand von 1 cm durchgeführt. Bei sieben Schlüsselkurven hat die tiefste verwendete Eichmessung einen Pegelstand zwischen 10 und 20 cm. Schlüsselkurven von 3 Stationen haben die tiefste Eichmessung bei einem Pegelstand zwischen 20 und 30 cm. Die restlichen 3 Schlüsselkurven haben die tiefsten Eichmessungen bei einem Pegelstand, welcher deutlich über 30 cm liegt. Die Schlüsselkurve der Station 8501-Thur hat die tiefste Eichmessung bei einem Pegelstand von 44 cm, die Station 3203-Werdenberger Binnenkanal bei einem Pegelstand von 49 cm und die Station 3301-Vilterser-Wangser-Kanal bei einem Pegelstand von 66 cm (vgl. Tabelle 3). Die Schlüsselkurven dieser Stationen können von einer grossen Unsicherheit aufgrund der Interpolation betroffen sein. Wie relevant diese Unsicherheit für die Messung bei Niedrigwasserbedingungen sind, ist unter anderem anhängig davon, ob die tiefste Eichmessung bei Niedrigwasserbedingungen durchgeführt worden ist, oder nicht. Mit der Ausnahme der Schlüsselkurven von 3 Stationen besitzen alle Schlüsselkurven mindestens eine Eichmessung, welche unterhalb des Niedrigwasserkennwert Q347 durchgeführt wurden. Die Schlüsselkurven der Stationen 8402-Brübach, 5101-Aabach und 8501-Thur besitzen keine tiefere Eichmessung. Die Schlüsselkurven der Stationen 8402-Brübach und 5101-Aabach haben die tiefste verwendete Eichmessung bei einem Pegel von etwa 5 cm und sind deshalb bei Niedrigwasserbedingungen wahrscheinlich von keiner grossen Unsicherheit durch die Interpolation

betroffen (vgl. Tab A). Die Schlüsselkurve der Station 8501-Thur hat ihre tiefste Eichmessung bei einem Pegel von 44 cm und der Niedrigwasserbereich beginnt erst bei einem Pegel von 33 cm. Dadurch ist die Unsicherheit durch Interpolation einerseits hoch und andererseits auch für Niedrigwasserbedingungen relevant. Dasselbe gilt für die Stationen 3203-Werdenberger Binnenkanal und 3301-Vilterser-Wangser-Kanal. Die Schlüsselkurven dieser Stationen beinhalten Messungen, welche nur wenig tiefer liegen als Q347. Aufgrund des hohen Pegelstandes bei Q347 ist ebenfalls die Unsicherheit durch Interpolation gross und auch für Niedrigwasserbedingungen relevant. Bei der Mehrheit der Schlüsselkurven, genauer gesagt bei 21, liegen die tiefsten Eichmessungen bei einem bis zu 10 cm tieferem Pegelstand als jener bei Q347. Bei den 3 Schlüsselkurven der Stationen 8401-Glatt, 7401-Aachbach und 4002-Berschnerbach wurden Eichmessungen verwendet, welche bei einem etwa 12 cm tieferen Pegelstand als jener von Q347, durchgeführt wurden (vgl. Tabelle 3). In Bezug auf diese Thematik sagt Huber, dass an gewissen Stationen schon recht gute Messungen vorhanden sind. Teilweise seien jedoch die Messungen nicht gut oder es sind im Niedrigwasserbereich zu wenige Eichmessungen vorhanden. (Huber, Interview, Juni 2024). Als Beispiel wird, während dem Interview, die Schlüsselkurve einer Station gezeigt, welche als «schlechte» Station bezeichnet wird, da der hydrometrische Dienst durch eine Baustelle beeinträchtigt worden ist. Die tiefste verwendete Eichmessung dieser Schlüsselkurve liegt bei ungefähr 10 cm. Dieser Pegelstand wird gemäss Huber nur selten erreicht und durch die Vermessung des absoluten Nullpunktes ist ein nicht abgedeckter Bereich dieser Grössenordnung keine grosse Unsicherheitsquelle (Huber, Interview, Juni 2024). Im Jahr 2023 konnten viele Schlüsselkurven im Niedrigwasserbereich korrigiert werden, weil Eichmessungen bei neuen Tiefwerten durchgeführt worden sind. Der hydrometrische Dienst ist allerdings nie fertig mit der Durchführung von Eichmessungen, da in den Schlüsselkurven immer wieder Bereiche gefunden werden, welche validiert werden können (Huber, Interview, Juni 2024).

Bei den Schlüsselkurven, für deren Erstellung mindestens eine Eichmessung im Niedrigwasserbereich verwendet wurde, lassen sich keine aktuellen Aussagen über die Anzahl verwendeter Eichmessungen im Niedrigwasserbereich machen. Stand 2016 besaßen alle Schlüsselkurven ausser den Stationen 3303-Trübbach und 8402-Brübach mehr als drei Eichmessungen im Niedrigwasserbereich des Kennwerts Q274 (vgl. Tab 3). Da in den letzten Jahren viele Eichmessungen im Niedrigwasserbereich durchgeführt werden konnten, sind diese Werte vorsichtig zu betrachten. Ebenfalls ist zu beachten, dass der Niedrigwasserkennwert Q274 höher ist als Q347. Die zwei Schlüsselkurven der Stationen am Trübbach und Brübach beinhalteten jeweils zwischen einer und drei Eichmessungen im Niedrigwasserbereich (vgl. Tab 3). Die verwendeten Eichmessungen für die Erstellung der Schlüsselkurven sind unterschiedlich alt. Die Schlüsselkurven der Stationen 5902-Thur und 6101-Luteren wurden mit Eichmessungen, welche 12 Jahre alt sind, erstellt. Daraus lässt sich folgern, dass diese Stationen über eine zeitlich stabile hydraulische Kontrolle verfügen. Bei 12 weiteren Schlüsselkurven wurden Eichmessungen verwendet, die zwischen fünf und neun Jahre alt sind. Die Station 3203 Werdenberger Binnenkanal hat mit einer ältesten Eichmessung von vor zwei Jahren und einer jüngsten Eichmessung von einem Jahr die aktuellsten Eichmessungen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Station erst seit 2 Jahren existiert.

Auf Grundlage der Durchflusstabellen wurde für jede Station die Sensitivität bei Niedrigwasser berechnet. Die Station 3203-Werdenberger Binnenkanal wurde erst 2022 in Betrieb genommen und verfügt somit nicht über eine 10-jährige Messreihe, weshalb für die Station kein Q347-Wert gemessen werden konnte. Auch der Kennwert der älteren Station 3201-Werdenberger Binnenkanal kann nicht verwendet werden, da sie trotz der Distanz von nur 500 Meter einen grossen Unterschied in ihrem Abflussverhalten haben (Huber, Interview, Juni 2024). Die Messstation am Vilterser-Wangser-Kanal hat mit einer Sensitivität von 3 %, die insensitivste Schlüsselkurve im Niedrigwasserbereich. Die sensitivste Schlüsselkurve hat mit einer Sensitivität von 35 % die Messstation am Dorfbach. Der durchschnittliche

Wert der Sensitivität liegt bei 17.5 %. Die Schlüsselkurve der Messstation 8501-Thur, der einzigen Station ohne Niedrigwasserrinne, hat eine Sensitivität von 5 %. Dieses Ergebnis zeigt auf, dass das Vorhandensein einer Niedrigwasserrinne nicht automatisch auf eine hohe Sensitivität im Niedrigwasserbereich schliessen lässt. Um eine klarere Antwort zu erhalten, müsste überprüft werden, ob die jeweiligen Niedrigwasserrinnen den Gerinne-Querschnitt bis zu dem analysierten Pegelstand von Q347 plus 10 mm, verengen oder nicht.

Durch die berechnete Sensitivität kann ausgerechnet werden, inwiefern sich die Unsicherheit der Pegelstandmessung auf die Abflussmessung durch die Schlüsselkurve fortpflanzt. Diese Resultate sind nur auf den Pegelstand bei Q347 und Q347 plus 10 mm anwendbar. Die Neigungen der Schlüsselkurven sind wahrscheinlich aber auch in anderen Niedrigwasserbereichen nicht deutlich anders. Bei der Analyse der Resultate ist zu beachten, dass es sich um relative Unsicherheit handelt. Die relative Unsicherheit ist, im Gegensatz zur absoluten Unsicherheit, massgeblich davon beeinflusst, wie gross der Abfluss bei den jeweiligen Niedrigwasserbedingungen tatsächlich ist. Stationen mit einer insensitiven Schlüsselkurve besitzen per se über kleinere relative Unsicherheit durch die Fortpflanzung der Unsicherheit der Pegelstandmessung als sensitive Schlüsselkurven. Tabelle 4 stellt die relative Unsicherheit durch die Fortpflanzung der Unsicherheit aus der Pegelstandmessung dar. Dabei wird die Genauigkeit der Sensoren der Pegelstandmessung verwendet, um die relative Unsicherheit zu berechnen. Die Werte der Genauigkeit können allerdings auch als Beispielwerte für die gesamte Unsicherheit durch die Pegelstandmessung angesehen werden.

Tabelle 4: relative Unsicherheit der Abflussmessung durch P/Q Beziehung im Niedrigwasserbereich (Q347) durch die Unsicherheit der Pegelstandmessung

Genauigkeit Pegel	Sensoren	% Genauigkeit max.	% Genauigkeit min.	% \varnothing Genauigkeit
$\pm 10\text{mm}$	RLS (SDI-12; 0.4-2m)	$\pm 35 \%$	$\pm 3 \%$	$\pm 17.5 \%$
$\pm 3\text{mm}$	RLS (SDI-12; 2-30m)	$\pm 10.5 \%$	$\pm 1.8 \%$	$\pm 5.25 \%$
$\pm 2\text{mm}$	RLS (4-20 mA; 0-2m), PLS (0-5m), SE200	$\pm 7 \%$	$\pm 1.2 \%$	$\pm 3.5 \%$

Die relative Genauigkeit gibt an wie sich die Genauigkeit der Pegelstandmessung auf die Genauigkeit der Abflussbestimmung durch P/Q-Beziehung im Niedrigwasserbereich auswirkt. Die Sensitivität ist gleich der relativen Genauigkeit der Abflussbestimmung für eine Genauigkeit der Pegelstandmessung von $\pm 10\text{mm}$ bei einem Pegel von Q347. Quelle: Amt für Wasser und Energie (2024): Abfluss. Verfügbar unter: <https://www.hydrodaten.sg.ch/#Abfluss> [22.05.2024].

Bei einer Messunsicherheit der Pegelstandmessung von $\pm 2 \text{ mm}$ liegt die relative Unsicherheit im Durchschnitt bei $\pm 3.5 \%$. Für dieselbe Genauigkeit liegt die höchste Unsicherheit einer Station bei $\pm 7 \%$ des Abflusses. Dabei handelt es sich um die Station am Dorfbach, welche die höchste Sensitivität besitzt. Die tiefste relative Unsicherheit herrscht an der Station 8501-Thur mit $\pm 1.2 \%$. Wird die relative Unsicherheit auf den Kennwert Q347 angewandt, ist erkennbar, dass die Station 8501-Thur trotzdem die grösste absolute Unsicherheit hat (vgl. Tab 3). Die relative Unsicherheit durch die Fortpflanzung der Unsicherheit der Pegelstandmessung für andere Genauigkeiten des Pegels lassen sich in Tabelle 4 ablesen.

Gewisse Messstationen im Kanton St. Gallen sind so stark von Algenbewuchs oder durch die Menge des Geschiebes beeinflusst, dass sich die hydraulische Kontrolle deutlich ändern kann. Bei ungefähr 2-3 Stationen werden im Sommer, aufgrund der vielen Algen im Gewässer, andere Schlüsselkurven verwendet als beim Rest des Jahres (Huber, Interview, Juni 2024). Diese Schlüsselkurve unterscheidet sich insofern, als für die Erstellung nur Eichmessungen verwendet werden, welche im Sommer durchgeführt worden sind. Der hydrometrische Dienst hat keinen fixen Plan, in welcher Jahreszeit Eichmessungen durchgeführt werden müssen. Mittlerweile haben sich gemäss Huber einige Eichmessungen, welche im Sommer durchgeführt worden sind, angesammelt (Huber, Interview, Juni 2024). Eine wechselnde hydraulische Kontrolle benötigt einen höheren Aufwand, wenn die Qualität der Abflussmessung für beide Kontrollen gleich sein soll. Es müssen doppelt so viele Eichmessungen

durchgeführt werden. Die Unsicherheit ist an Stationen mit wechselnder hydraulischer Kontrolle wahrscheinlich grösser als an Stationen mit stabilen Abflussbedingungen. Allerdings ist die Unsicherheit durch eine Anpassung der Schlüsselkurve kleiner als ohne Anpassung.

Laut Huber sind nur gewisse Stationen im Niedrigwasserbereich von zeitlich schwankenden Durchflussbedingungen, aufgrund der Deposition von Geschiebe oder dem Wachstum von Pflanzen, betroffen. Diese Stationen sind den Mitarbeitenden des hydrometrischen Dienstes bekannt (Huber, Interview, Juni 2024). Die Problematik vom Algenbewuchs im Bereich der Messstation liegt darin, dass die Algen das Wasser aufstauen und dadurch die Fliessgeschwindigkeit bei gleichem Pegelstand verändern. Dadurch wird der Abfluss bei der Messung überschätzt. Im Gerinne, rund um die Messstation, wird keine Vegetation entfernt. Einzig die Schwelle und Niedrigwasserrinne wird von Vegetation befreit. Ablagerungen in diesem Bereich hätten einen besonders grossen Einfluss auf den gemessenen Abfluss. Besonders das Wachstum von Algen wird von Huber als Problematik erwähnt. Sie wachsen vor allem im Sommer. Im Herbst nimmt ihr Einfluss wieder ab (Huber, Interview, Juni 2024). Stand 2016 sind bloss die zwei Stationen 2401-Rietach und 2901-Simmi etwas durch Sohlengras beeinträchtigt. Stand 2013 ist nur der Fliessgewässerabschnitt der Station 3203 Werdenberger Binnenkanal übermässig von Algenbewuchs betroffen. Kein Fliessgewässerabschnitt ist Stand 2013 von übermässigem Bewuchs durch andere aquatische Pflanzen betroffen (vgl. Tab 3). Aufgrund der mangelnden und veralteten Datengrundlage ist dieses Ergebnis vorsichtig zu betrachten. Das Ergebnis stimmt nur teilweise mit den Erwartungen aus der Charakterisierung der Messstationen überein. Die Bedeckung der Gewässersohle durch aquatische Vegetation der Station 2901-Simmi wurde als gross eingestuft. Die Bedeckung der Gewässersohle der Station 2401-Rietaach als teilweise bedeckt. Und über die Station 3203-Werdenberger Binnenkanal konnte aufgrund des fehlenden Fotos keine Aussage gemacht werden. An sechs weiteren Stationen, für welche aufgrund der Analyse der Fotos ein grosser Einfluss durch Vegetation im Niedrigwasserbereich erwartet wurde, konnten keine Ergebnisse gefunden werden. Im Gegensatz zur Vegetation wird Geschiebe im Bereich der Messstation regelmässig entfernt, respektive weggeschaufelt. Dabei verlässt sich der hydrometrische Dienst auf die Pegelbeobachter angewiesen, welche ihnen berichten, wenn Geschiebe im Bereich der Messstation abgelagert wurde. Als Station an welcher viel Geschiebe abgelagert wird, wird die Station 5301-Wagnerbach genannt. Gemäss Huber ist dies der Fall, da sich an der V-Schwelle viel Sand und Kies ablagert (Huber, Interview, Juni 2024). Dieses Ergebnis stimmt nicht mit den Erwartungen aus der Charakterisierung der Messstationen durch die Topografie überein. Aufgrund der flachen Topografie im Einzugsgebiet der Messstation am Wagnerbach wurde mit einem geringen Einfluss durch Sedimentation gerechnet.

Bezüglich der Eisbildung im Winter wird auf Daten aus dem Jahr 2016 zurückgegriffen. An den drei Stationen 5804-Thur, 5901 Wissthur und 6101-Luteren ist Eisbildung möglich (vgl. Tab 3). An der Station 6302-Rickenbach ist Eisbildung sogar wahrscheinlich. Gemäss der Internetseite des hydrometrischen Dienstes können auch die aktuellen Daten der Station 6302-Rickenbach im Winter stark durch Vereisung verfälscht sein. Bezüglich der anderen Stationen sind keine weiteren Informationen verfügbar. Diese Ergebnisse stimmen nur teilweise mit den Annahmen aus der Charakterisierung durch Klima und Abflussregime zusammen. Bei den erwähnten Stationen handelt es sich zwar mehrheitlich um Stationen mit einem hoch gelegenen Einzugsgebiet. Allerdings sind gemäss den Ergebnissen die Stationen mit der höchsten mittleren Höhe nicht von Eisbildung betroffen. Dafür ist gemäss den Ergebnissen die Station 6302-Rickenbach betroffen, deren Einzugsgebiet mit 900 Metern über Meer tief liegt (vgl. Tab 3). Bezüglich dem Abflussregimetyp sind die von Eisbildung betroffenen Stationen alle als *nival de transition* oder *nivo-pluvial* eingestuft. Allerdings existieren vier weitere Stationen, welche als *nival* oder *nival de transition* eingestuft worden sind und gemäss den Ergebnissen nicht von Eisbildung betroffen sind.

Eine weitere Ursache für Unsicherheit ist nicht gemessener Abfluss. Ein Grund dafür kann sein, dass Fliessgewässer im Austausch mit dem Grundwasser stehen. Je nach Messstandort kann der Anteil des Abflusses, welcher im Grundwasser abfließt, grösser oder kleiner sein. Auf der Grundwasserkarte ist sichtbar, ob unmittelbar in der Nähe der Messstationen Austausch zwischen dem Grundwasser und dem Fliessgewässer stattfindet. In der Nähe von 17 Messstationen findet kein Grundwasser-Oberflächenwasser Austausch statt. An fünf Stationen findet vor der Messstation eine Infiltration des Oberflächenabflusses in das Grundwasser statt. An einer Station wirkt das Oberflächengewässer als Vorfluter für das Grundwasser, was bedeutet, dass das Grundwasser im Gerinne des Oberflächengewässers abfließt. An fünf Stationen findet unterhalb der Messstation eine Infiltration des Oberflächenabflusses ins Grundwasser statt (vgl. Anhang A). Je nach Fragestellung ist der Grundwasser-Oberflächenwasser Austausch an diesen Stationen eine Ursache von Unsicherheit der Abflussmessung. Der gemessene Oberflächenabfluss wird, wenn der Grundwasser-Oberflächenwasser Austausch oberhalb der Messstation stattfindet, durch das Grundwasser beeinflusst. Wenn der Grundwasser-Oberflächenwasser Austausch unterhalb der Messstation stattfindet, können sich die Abflüsse an diesen Standorten vom gemessenen Abfluss unterscheiden, auch wenn keine Wasserentnahme oder-zufuhr stattfindet.

5 – Diskussion

Die Abflussmessstationen des hydrometrischen Dienstes des Kantons St. Gallen unterscheiden sich in der Betrachtung der Eigenschaften der Messstationen und ihren Einzugsgebieten, welche durch das formulierte Wahrnehmungsmodell definiert werden, voneinander. Deutliche Unterschiede in den untersuchten Parametern sind allerdings nur an einer Station erkennbar – die Station 8501-Thur. An dieser Station ist als einzige Station keine Schwelle und Niedrigwasserrinne eingebaut. Ebenfalls ist die Sohlenbreite im Gewässerabschnitt sowie das Einzugsgebiet dieser Station deutlich grösser als an den anderen Stationen. Abgesehen von dieser Station konnten in Bezug auf die Charaktereigenschaften kaum einzigartige Bedingungen festgestellt werden. Nur an der Station 5301-Wagnerbach ist eine V-Schwelle anstatt einer rechteckigen Niedrigwasserrinne eingebaut. In Bezug auf die Sensitivität hat die V-Schwelle jedoch gemäss Westerberg und Karlsen (2024), die gleichen Auswirkungen wie eine rechteckige Niedrigwasserrinne. Die Fähigkeit, dass Feststoffe durch das Messbauwerk durchfliessen und somit die P/Q-Beziehung nicht verändern, ist gemäss Morgenschweis von der Höhe sowie der Gestaltung des Einlaufbereichs des Bauwerks abhängig (Morgenschweis 2011:374). Diese Parameter wurden in dieser Arbeit nicht untersucht. Unterschiede in der Höhe und der Gestaltung des Einlaufbereichs sind zwischen Niedrigwasserrinne und V-Schwelle möglich, jedoch können sich auch die Niedrigwasserrinnen bezüglich dieser Parameter unterscheiden. Alle Stationen wurden zwischen 1961 und 2022 erbaut, wobei die Baujahre relativ gleichmässig über die gesamte Periode verteilt sind. Die Bedeckung der Sohle durch aquatische Vegetation wird auf Grundlage von Fotos unterschiedlich bewertet. Diese Bewertung ist jedoch subjektiv und die Bedeckung durch Vegetation ist grosser zeitlicher Varianz ausgesetzt. In ihrer Anzahl sind die Messstationen in den drei Haupteinzugsgebieten – Rhein, Thur sowie Seez und Linth – etwa gleich verteilt. Die meisten Abflussregime der Einzugsgebiete der Stationen sind pluvial geprägt. Nur die Abflussregime von zwei Stationen sind *nival* geprägt. An diesen zwei sowie den fünf Stationen, deren Abflussregime *nival de transition* geprägt sind, wird mit möglicher Eisbildung im Winter gerechnet. Die Steilheit der Topografie wurde subjektiv durch die Betrachtung der Hangneigungsklassen ausgewertet. Ausser in fünf Fällen wurde die Topografie der Stationen als flach oder grösstenteils flach bewertet. Nur die Topografie von fünf Einzugsgebieten der Stationen wurde als steil bewertet. An diesen fünf Stationen wird mit grösserer Unsicherheit aufgrund der Deposition von Geschiebe gerechnet.

Folgend werden die Resultate des Wahrnehmungsmodells der Unsicherheiten ausgewertet. Im nächsten Schritt werden die Resultate der untersuchten Unsicherheiten mit den Erwartungen aus der Charakterisierung verglichen und ausgewertet. Die Ursachen von Unsicherheit der Abflussmessung unterscheiden sich von Station zu Station stark. Für die Pegelstandmessung verwendet die Abteilung Rhein und Hydrometrie vier oder fünf unterschiedliche Messinstrumente. Wobei alle Instrumente einer der drei Messmethoden – Schwimmerpegel, Drucksonde und Radarpegel – entsprechen. Die Verwendung jeder unterschiedlichen Messmethode führt zu anderen Unsicherheiten. Die Messdaten von allen eingesetzten Messinstrumenten vermindern den Einfluss von Wellen auf der Wasseroberfläche. Während bei dem Schwimmerpegel und der Drucksonde der Wasseraustausch zwischen Messschacht und Gerinne durch Sedimentation verhindert werden kann, kann die Messung des Radarpegels durch Hindernisse zwischen ihm und der Wasseroberfläche verhindert werden. Weitere Unsicherheitsursachen wie der Einfluss von Geschiebe und Vegetation auf die Pegelstandmessung wurden nicht besprochen. Die Genauigkeit aller Messinstrumente befindet sich mit grosser Wahrscheinlichkeit zwischen 10 und zwei Millimetern. Die gesamte Unsicherheit der Pegelstandmessung ist nach Hamilton und Moore (2012) allerdings deutlich grösser als die Genauigkeit der Messinstrumente. Über die Unsicherheiten der Pegelstandmessung an spezifischen Messstationen lassen sich kaum Aussagen machen. Es kann lediglich die Vermutung gemacht werden, dass Stationen

deren letzte Vermessung des absoluten Nullpunktes lange her ist, geringen Veränderungen der Höhenlage ausgesetzt sind. Diese Vermutung basiert auf der Annahme, dass die absoluten Nullpunkte regelmässiger vermesst würden, wenn sie deutlichen Veränderungen ausgesetzt sein würden. Die Unsicherheiten der Eichmessung bei Niedrigwasser sind ebenfalls abhängig von den verwendeten Messgeräten sowie von den Abflussbedingungen, welche an den Stationen bei Niedrigwasser vorherrschen. Das magnetisch-induktive Strömungsmessgerät sowie der Messflügel sind in ihrem Einsatz auf einen bestimmten Pegelstand begrenzt. Die Unsicherheiten, welche durch das Lotrechtverfahren zur Geschwindigkeitsmessung entstehen, stammen aus der begrenzten Auflösung der Querprofile und Unregelmässigkeiten der Gewässersohle sowie aus der Berechnung der mittleren Fliessgeschwindigkeit. An Messstationen, welche bei Niedrigwasser einen geringen Pegelstand aufweisen, ist der Einsatz dieser Messgeräte nicht möglich oder mit grosser Unsicherheit verbunden. Ein geringer Pegelstand erlaubt nicht Messungen mit mehreren Messpunkten pro Messlotrechte durchzuführen. Bei sechs Messstationen ist aufgrund des tiefen Pegels bei Niedrigwasser fragwürdig, inwiefern Eichmessungen mit dem Strömungsmessgerät und dem Messflügel bei Niedrigwasserbedingungen durchgeführt werden können. An vier von diesen sechs Stationen ist zusätzlich fragwürdig, inwiefern qualitativ hochwertige Messungen bei Niedrigwasserbedingungen durch Salz-Tracer möglich sind. Der Abfluss an diesen vier Stationen ist nur gering höher als der von Huber angegebene Mindestabfluss. An einer dieser vier Stationen konnte nachgewiesen werden, dass eine Eimermessung für die Erstellung der P/Q-Beziehung verwendet wurde. Für die drei anderen Stationen wurde die Möglichkeit für eine sinnvolle Durchführung der Eimermessung, aufgrund des Aufbaus der Niedrigwasserrinne, als wahrscheinlich, unwahrscheinlich und einmal als unbekannt bewertet. Die Ursachen der Unsicherheiten der Abflussmessung durch die P/Q-Beziehung sind die Unsicherheiten der Pegelstandmessung, der Eichmessungen sowie zeitlich schwankende Durchflussbedingungen. Die Schlüsselkurven der Stationen 8501-Thur, 3203-Werdenberger Binnenkanal und 3301-Vilterser-Wangser-Kanal besitzen eine relativ grosse Unsicherheit durch die Interpolation. Da die tiefste Eichmessung, welche für die Erstellung der Schlüsselkurve verwendet wurde, bei einem relativ hohen Pegelstand durchgeführt worden ist, wurde jeweils ein grosser Teil des Niedrigwasserbereichs interpoliert. Die Schlüsselkurven weisen mit einer Sensitivität von 5 bis 35 % grosse Differenzen auf. Die prozentuale Unsicherheit aufgrund der Genauigkeit der Pegelstandmessung liegen bei einer Genauigkeit von ± 2 mm zwischen 7 und 1.5 %. Generell liegt die Prozentuale Unsicherheit aufgrund der gesamten Unsicherheit der Pegelstandmessung nach Hamilton und Moore (2012) deutlich höher. Die Station 8501-Thur, welche die kleinste relative Unsicherheit hat, weist die grösste absolute Unsicherheit aufgrund der Unsicherheit der Pegelstandmessung aller Stationen auf. In Bezug auf zeitlich schwankende Durchflussbedingungen konnte festgestellt werden, dass zwei oder drei Stationen im Sommer von starkem Algenwachstum betroffen sind, an einer Station besonders viel Geschiebe abgelagert wird, vier Stationen von Eisbildung betroffen sein können und an neun Stationen ein Austausch zwischen Oberflächen- und Grundwasser stattfindet. All diese Stationen sind zeitlicher Varianz der hydraulischen Kontrolle und damit der Unsicherheit aufgrund der Veränderung der wahren Beziehung zwischen Pegel und Abfluss ausgesetzt.

Die Erwartungen über die Unsicherheiten der Abflussmessung bei Niedrigwasser aufgrund der Charakterisierung durch die Parameter des Wahrnehmungsmodells von Westerberg und Karlsen (2024), stimmen nur teilweise mit den Ergebnissen aus der Analyse der Unsicherheiten zusammen. Der Einfluss des Einbaus einer Schwelle auf die Unsicherheit wurde nicht überprüft. Dass die Station 8501-Thur ohne Schwelle der grössten zeitlichen Variabilität der Gewässersohle ausgesetzt ist, ist klar. Jedoch kann auch der Messquerschnitt einer Schwelle, aufgrund des Wachstums von aquatischen Pflanzen und im Falle der V-Schwelle am Wagnerbach von der Ablagerung von Kies und Sand, zeitlicher Variabilität ausgesetzt sein. Ebenfalls kann durch das Vorhandensein einer Niedrigwasserrinne im Falle der Messstationen des Kanton St. Gallen nicht direkt auf die Sensibilität geschlossen werden. Die

Station 8501-Thur, welche keine Niedrigwasserrinne besitzt, hat zwar eine tiefe Sensibilität, allerdings existieren auch Stationen mit einer Niedrigwasserrinne, die eine tiefere oder vergleichbare Sensitivität aufweisen. Auch bezüglich der zeitvariablen Bedingungen der hydraulischen Kontrolle durch das Auftreten von Eis, Vegetation und Geschiebe herrscht keine klare Korrelation zwischen den Erwartungen der Charakterisierung und den analysierten Unsicherheitsursachen. Die Charakterisierung der analysierten Parameter durch die vorgeschlagenen Datentypen von Westerberg und Karlsen (2024) ist stark von der persönlichen Einschätzung sowie dem Zeitpunkt der Aufnahme der verwendeten Fotos abhängig. Da bei der Analyse der Unsicherheiten sowohl auf quantitative als auch qualitative Methoden angewandt wurden, gestaltet sich der Vergleich zu den Erwartungen über die Unsicherheiten als schwierig. Um den Vergleich zu vollziehen, mussten die quantitativen und qualitativen Unsicherheiten bewertet werden. Die Ergebnisse dieser Bewertung sind ebenfalls subjektiv. Dadurch, dass hauptsächlich die auffälligsten Resultate mit den Erwartungen verglichen wurde, wird der Einfluss der Subjektivität der Untersuchung vermindert. Dadurch konnten allerdings diejenigen Stationen, an welchen keine auffälligen Ergebnisse in der Untersuchung der Unsicherheiten gefunden werden konnte, nicht mit den Erwartungen verglichen werden. Da sich die Erwartungen bezüglich der Unsicherheiten aufgrund der von Westerberg und Karlsen (2024) vorgeschlagenen Parameter, nicht mit den auffälligsten Ergebnissen der Untersuchung der Unsicherheit übereinstimmen, ist nicht damit zu rechnen, dass für weniger auffällige Messbedingungen eine höhere Korrelation gefunden werden kann. Die von Westerberg und Karlsen (2024) vorgeschlagenen Parameter eignen sich deshalb nicht für die Untersuchung von Unsicherheiten im Niedrigwasserbereich der Abflussmessstationen des Kanton St. Gallen. Aus diesem Grund kann die Analyse dieser Parameter, die Interpretation von Daten im Niedrigwasserbereich nicht verbessern. Die Ursache sowie Magnitude von Unsicherheiten im Niedrigwasserbereich sind an den Messstationen des Kanton St. Gallen abhängig von einer grossen Anzahl an Faktoren. Das Wahrnehmungsmodell von Westerberg und Karlsen (2024) eignet sich womöglich für die Kommunikation von Unsicherheitsursachen, wird jedoch den komplexen Messbedingungen im Niedrigwasserbereich, in diesem Fall, nicht gerecht. Die Erstellung eines detaillierteren Wahrnehmungsmodells welches sich nur auf die Unsicherheit der Abflussmessung durch die P/Q-Beziehung bei Niedrigwasser konzentriert, ist möglicherweise trotzdem eine Lösung, um die Interpretation von Abflussdaten im Niedrigwasserbereich zu verbessern.

Grundsätzlich sind Messstationen, welche den Abfluss durch eine P/Q-Beziehung ausrechnen, hohen Unsicherheiten in Niedrigwasserbereich ausgesetzt (McMillan et. al. 2012). Dieses Verfahren gehört zu den weniger genauen Verfahren der kontinuierlichen Abflussmessung (Morgenschweis 2011). Im Rahmen dieser Methode ist der hydrometrische Dienst des Kanton St. Gallens gut auf Niedrigwasserbedingungen ausgerichtet. Durch den Einbau von Schwelle und Niedrigwasserrinne ist die Stabilität und Sensitivität an allen Stationen, ausser der Station 5901-Thur, theoretisch gegeben. Durch die Arbeit der Pegelbeobachter werden die Messstationen regelmässig kontrolliert, damit die Niedrigwasserrinne frei bleibt. Aufgrund der Redundanz der Pegelstandmessung durch mindestens zwei unterschiedliche Instrumente können systematische Unsicherheiten erkannt und korrigiert werden. In Bezug auf die Eichmessungen nimmt der hydrometrische Dienst Rücksicht auf die Messbedingungen vor Ort. Dadurch können qualitativ hochwertigere Eichmessungen durchgeführt würden. Die angewandten Praktiken überschneiden sich recht gut mit den Vorschlägen aus dem Entscheidungsunterstützungssystem von Seybold et. al. (2023). Ein Verbesserungsvorschlag ist der Einsatz von tragbaren künstlichen Gerinnen für die Durchführung von Eichmessungen bei nicht sichtbarem Abfluss (Englisch: *portable flume*). Dadurch wird eine Alternative zu den Eimermessungen erschaffen, welche nur an einer begrenzten Anzahl Messstationen einsetzbar sind. Ebenfalls könnte es an den Messstationen, an welchen die Einsatzmöglichkeiten aller verwendeten Messinstrumenten fragwürdig ist, eine Option zur Durchführung von Eichmessungen im Niedrigwasserbereich bieten. Aus

dem Entwicklungsunterstützungssystem wird aber auch ersichtlich, dass für gewisse Bedingungen keine verbreitete geeignete Methode existieren (Seybold et. al. 2023). Auch wenn der hydrometrische Dienst des Kanton St. Gallen heutzutage gut mit den eingesetzten Methoden zurechtkommt, sollte er, aufgrund der sich ändernden Bedingungen durch den Klimawandel, offen für Innovationen im Bereich der Eichmessung bleiben.

6- Schlussfolgerung und Ausblick

In dieser Arbeit wurden die Unsicherheiten der Abflussmessung bei Niedrigwasser anhand des hydrometrischen Netzwerks des Kantons St. Gallen untersucht. Mithilfe der für Niedrigwasser relevanten Untersuchungsparameter von Westerberg und Karlsen (2024) wurde untersucht, inwiefern sich durch die Untersuchung dieser Parameter Rückschlüsse auf die Unsicherheiten der Messungen der Abflussmessstationen des Kantons St. Gallen machen lassen. Um diese Frage zu beantworten, wurde ein Wahrnehmungsmodell erstellt, mit welchem die Ursachen der Unsicherheiten strukturiert und anschliessend analysiert wurden. Die untersuchten Parameter von Westerberg und Karlsen (2024), respektive die Rückschlüsse auf die Messunsicherheit, welche in ihrem Wahrnehmungsmodell gemacht werden, stimmen grösstenteils nicht mit den Ergebnissen aus der Analyse der Unsicherheit überein. Deshalb kann durch die Analyse der Bedingungen der Messstationen und ihren Einzugsgebieten die Interpretation von Abflussdaten bei Niedrigwasser kaum verbessert werden. Die Ursachen der Unsicherheit bei der kontinuierlichen Abflussmessung durch eine P/Q-Beziehung sind zu vielfältig, um mit ein paar wenigen Parametern beschrieben werden zu können. Die Unsicherheiten der Pegelstandmessung an den Messstationen des Kantons St. Gallen sind aufgrund einheitlicher Messinstrumente ähnlich. Unsicherheiten der Eichmessungen unterscheiden sich deutlich von Station zu Station und sind besonders vom Abfluss und Pegel bei Niedrigwasser sowie den Messbauwerken abhängig. Die Unsicherheiten der P/Q-Beziehung sind geprägt durch die Unsicherheiten der Pegelstandmessung und der Eichmessungen sowie von zeitlich schwankenden Durchflussbedingungen. Besonders die Unsicherheit der Eichmessungen sowie der zeitlich schwankenden Durchflussbedingungen unterscheiden sich von Station zu Station stark. Die Analyse des in dieser Arbeit erstellten Wahrnehmungsmodells hat aufgezeigt, dass mit den untersuchten Parametern weitere Untersuchungen bezüglich der Messunsicherheiten möglich sind. Aufgrund des Rahmens dieser Arbeit konnte die Tiefe der Untersuchung der Komplexität der Messunsicherheiten oftmals nicht gerecht werden. Sowohl der von mir erstellte Teil des Wahrnehmungsmodells und der übernommene Teil von Westerberg und Karlsen, können mit weiteren Parametern ergänzt werden als auch mit einer Gewichtung versehen werden. Die Parameter von Westerberg und Karlsen können auf andere Untersuchungsgebiete angewandt werden. Womöglich lassen sich bei anderen Messstationen besser Rückschlüsse auf die Unsicherheiten ziehen. Weitere mögliche Untersuchungen können dazu beitragen, zu zeigen, was der Wert von Soft Data im Vergleich zu traditionellen hydrologischen Daten ist.

7- Literaturverzeichnis

AWE= Amt für Wasser und Energie (2024): Abfluss. Verfügbar unter:
<https://www.hydrodaten.sg.ch/#Abfluss> [22.05.2024].

AWE= Amt für Wasser und Energie (2022): Abflüsse, Pegelstände und Wassertemperaturen.
Verfügbar unter: <https://www.sg.ch/umwelt-natur/wasser/abfluesse--pegelstaende-und-wassertemperaturen.html> [22.05.2024].

AWE= Amt für Wasser und Energie (2022^b): Gewässerüberwachung Fließgewässer. Faktenblatt Thur.
Verfügbar unter: https://www.sg.ch/content/dam/sgch/umwelt-natur/wasser/fl%C3%BCsse-und-b%C3%A4che/gew%C3%A4sserqualit%C3%A4t-/01-01-05--berichte/faktenbl%C3%A4tter/grosse-fluessgew%C3%A4sser/GeUe_FG2022_Thur.pdf [25.06.2024].

AWE= Amt für Wasser und Energie (2022^c): Gewässerüberwachung Fließgewässer. Faktenblatt Seez.
Verfügbar unter: https://www.sg.ch/content/dam/sgch/umwelt-natur/wasser/fl%C3%BCsse-und-b%C3%A4che/gew%C3%A4sserqualit%C3%A4t-/01-01-05--berichte/faktenbl%C3%A4tter/grosse-fluessgew%C3%A4sser/GeUe_FG2022_Seez.pdf [25.06.2024].

Aschwanden, Hugo (1992): Die Niedrigwasserabflussmenge Q347. Bestimmung und Abschätzung in alpinen schweizerischen Einzugsgebieten. Eine Arbeitsanleitung. In: *Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, Mitteilungen der Landeshydrologie und -geologie, Nr. 18. Bern, Schweiz. S. 1-62.*

Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA)/ Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg (Hrsg.) (2018): Leitfaden zur Hydrometrie des Bundes und der Länder. Pegelhandbuch. 5. Auflage, Stuttgart, Deutschland.

BUWAL= Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (Hrsg.) et. al. (2004): Auswirkungen des Hitzesommers 2003 auf die Gewässer. In: *Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, Schriftenreihe Umwelt, Nr. 369. Bern, Schweiz. S. 1-176.*

BAFU= Bundesamt für Umwelt (2024): Leitfaden. Stationsberichte Niedrigwasserstatistik. Bern, Schweiz.

BAFU= Bundesamt für Umwelt (Hrsg.) (2021): Auswirkungen des Klimawandels auf die Schweizer Gewässer. Hydrologie, Gewässerökologie und Wasserwirtschaft. In: *Bundesamt für Umwelt, Umwelt-Wissen, Nr. 2101. Bern Schweiz. S. 1-134.*

BAFU= Bundesamt für Umwelt (Hrsg.) (2021^b): Renaturierung der Schweizer Gewässer. Stand Umsetzung Revitalisierungen 2011-2019. Bern, Schweiz.

BAFU= Bundesamt für Umwelt (Hrsg.) (2020): Renaturierung der Schweizer Gewässer. Stand ökologische Sanierung Wasserkraft 2018. Bern, Schweiz.

BAFU= Bundesamt für Umwelt (o.D.): Abflussmessungen und Hochwasserwahrscheinlichkeit. Bern, Schweiz.

BAFU= Bundesamt für Umwelt (o.D. ^b): Entscheidungsdiagramm zur Bestimmung des Abflussregimetyps. Bern, Schweiz.

Blöschl, Günter et. al. (2019): Twenty-three unsolved problems in hydrology (UPH). A community perspective. In: *Hydrological Sciences Journal, Nr. 6410. London, UK. S. 1141–1158.*

Dyck, Siegfried/ Gerd Peschke (1995): Grundlagen der Hydrologie. Berlin, Deutschland.

- Emmenegger, Charles (1988): 125 ans d'hydrométrie en Suisse. Rétrospective. In: *Bundesamt für Umweltschutz (Hrsg.): Mitteilungen der Landeshydrologie und -geologie, Nr. 9. Bern, Schweiz. S. 1-24.*
- Fohrer, Nicola et. al. (Hrsg.) (2016): Hydrologie. 1. Auflage. Stuttgart, Deutschland.
- GSchG = Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (Gewässerschutzgesetz, GSchG) vom 24. Januar 1991 (Stand am 1. Februar 2023))
- Hamilton, Stuart (2008): Sources of Uncertainty in Canadian Low Flow Hydrometric Data. In: *Canadian Water Resources Journal, Nr. 332. London, United Kingdom. S. 125-136.*
- Helbling, Andreas et. al (2007): Erläuterungstext Tafel 5.11. Niedrigwasser. Kleinste Mehrtagesmittel des Abflusses. In: *Landeshydrologie/Bundesamt für Wasser und Geologie: Hydrologischer Atlas der Schweiz (HADES). Bern, Schweiz.*
- Hersch, Reginald W. (2009): Streamflow Measurement. 3. Auflage, New York, USA.
- Horner, Ivan et. al. (2022): Streamflow uncertainty due to the limited sensitivity of controls at hydrometric stations. In: *Hydrological Processes, Nr. 362. New Jersey, USA. S. 1-13.*
- inNET Monitoring (2024): WISKI. Verfügbar unter: <https://www.innetag.ch/umweltinformatik/umweltinformatik/wiski/> [02.07.2024].
- IRKA = Internationale Regierungskommission Alpenrhein (2024): Organisation. IRKA. Verfügbar unter: <https://www.alpenrhein.net/Organisation/Die-IRKA> [25.05.2024].
- IRR = Internationale Rheinregulierung (2024^a): Geschichte. Entwicklung des Rheintals. Verfügbar unter: <https://rheinregulierung.org/organisation/geschichte> [25.05.2024].
- IRR = Internationale Rheinregulierung (2024^b): Organisation. Zum Schutz vor Hochwasser. Verfügbar unter: <https://rheinregulierung.org/organisation/rheinregulierung> [25.05.2024].
- Kan, Caroline (2002^a): Erläuterungstext Tafel 5.1². Hydrometrische Netze. In: *Landeshydrologie/Bundesamt für Wasser und Geologie: Hydrologischer Atlas der Schweiz. Bern, Schweiz.*
- Kan, Caroline (2002^b): Tafel 5.1². Hydrometrische Netze. In: *Landeshydrologie/Bundesamt für Wasser und Geologie: Hydrologischer Atlas der Schweiz. Bern, Schweiz.*
- Kanton St. Gallen (2024): Rhein. Verfügbar unter: <https://www.sg.ch/umwelt-natur/wasser/fluesse---baeche/rhein.html> [25.06.2024].
- Kanton St. Gallen (2024^b): Hochwasserschutz. Verfügbar unter: <https://www.sg.ch/umwelt-natur/wasser/fluesse---baeche/hochwasserschutz.html> [25.06.2024].
- Kanton St. Gallen (2024^c): Revitalisierungen. Verfügbar unter: <https://www.sg.ch/umwelt-natur/wasser/fluesse---baeche/revitalisierungen-.html> [25.06.2024].
- Kanton St. Gallen (2024^d): Wasserkraft. Verfügbar unter: <https://www.sg.ch/umwelt-natur/wasser/fluesse---baeche/wasserkraft.html> [25.06.2024].
- Kempf, Silja/ Marcel Schirmer (2018): Trockenheit 2018. Auswertung der hydrometrischen Daten im Kanton St.Gallen während der Trockenheitsphase 2018, St. Gallen, Schweiz.
- Kiang, Julie E. et. al. (2018): A Comparison of Methods for Streamflow Uncertainty Estimation. In: *Water Resources Research, Nr. 5410. Washington, USA. S. 7149–7176.*

- Le Coz, Jérôme et. al. (2014): Combining hydraulic knowledge and uncertain gaugings in the estimation of hydrometric rating curves. A Bayesian approach. In: *Journal of Hydrology*, Nr. 509. Amsterdam, Niederlande. S. 573-587.
- Leuch, Claudia/ David Vetsch (2023): Strömungsverhältnisse Abflussmessstation Dischmabach. Numerische Modelluntersuchungen mit einem hydrodynamischem 3D Modell. In: *Mitteilungen der Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie (VAW)*, Nr. 913. Zürich, Schweiz. S. 1-35.
- Linthwerk (2020^a): Das Linthwerk. Was ist das Linthwerk? Verfügbar unter: <https://linthwerk.ch/index.php/das-linthwerk/was-ist-das-linthwerk> [25.06.2024].
- Linthwerk (2020^b): Das Linthwerk. Lage. Verfügbar unter: <https://linthwerk.ch/index.php/das-linthwerk/lage> [25.06.2024].
- Linthwerk (2020^c): Das Linthwerk. Einzigartiges System. Verfügbar unter: <https://linthwerk.ch/index.php/das-linthwerk/einzigartiges-system> [25.06.2024].
- McMillan, Hilary K. et. al. (2012): Benchmarking observational uncertainties for hydrology: rainfall, river discharge and water quality. In: *Hydrological Processes*, Nr. 26. New Jersey, USA. S. 4078–4111.
- McMillan, Hillary K./ Ida K. Westerberg (2015): Rating curve estimation under epistemic uncertainty. In: *Hydrological Processes*, Nr. 29. New Jersey, USA. S. 1873–1882.
- McMillan, Hillary K. et. al. (2017): How uncertainty analysis of streamflow data can reduce costs and promote robust decisions in water management applications. In: *Water Resources Research*, Nr. 53, Washington, USA. S. 5220–5228.
- McMillan, Hillary K. et. al. (2018): Hydrological data uncertainty and its implications. In: *WIREs Water*, Nr. 56. San Diego, USA. S. 1-14.
- McMillan, Hillary K. et. al. (2023): How do hydrologists perceive watersheds? A survey and analysis of perceptual model figures for experimental watersheds. In: *Hydrological Processes*, Nr. 37. New Jersey, USA. S. 1-15.
- Morgenschweiss, Gerd (2011): Hydrometrie. Theorie und Praxis der Durchflussmessung in offenen Gerinnen, Berlin, Deutschland.
- Mülchi, Regula et. al. (2020): Neue hydrologische Szenarien für die Schweiz, Bern, Schweiz.
- Naef, Felix/ Michael Margreth (2017): Niedrigwasser. Auswertung und Messung, Bern, Schweiz.
- OTT (2006): OTT SE 200. Winkelcodierer zur Pegel- und Füllstandsmessung. Verfügbar unter: <https://www.ott.com/de-de/produkte/download/prospekt-winkelcodierer-mit-schwimmer-ott-se-200-1/> [26.06.2024].
- OTT (2018): Prospekt. Radarsensor zur Wasserstandsmessung OTT RLS. Verfügbar unter: <https://www.ott.com/de-de/produkte/download/prospekt-radarsensor-zur-wasserstandsmessung-ott-rls-1/> [26.06.2024].
- OTT (2019): OTT MF pro. Verfügbar unter: <https://www.ott.com/de-de/produkte/durchfluss-41/ott-mf-pro-74/> [27.06.2024].
- OTT (2024): Broschüre. OTT PLS 500. Verfügbar unter: <https://www.ott.com/de-de/produkte/download/broschuere-ott-pls-500-de/> [26.06.2024].

- PLANVAL (2021): Erarbeitung der Strategie zur Anpassung an den Klimawandel im Kanton St. Gallen. Grundlagen und Dokumentation. Bern, Schweiz.
- Plattform Renaturierung (2024): Revitalisierungen. Um was geht es? Verfügbar unter: <https://plattform-renaturierung.ch/revitalisierung/revitalisierung/revitalisierungen-um-was-geht-es/> [04.06.2024].
- Reist, Tom/Rolf Weingartner (2005): Abfluss. In: *Spreafico, Manfred/Rolf Weingartner (Hrsg.) (2005): Hydrologie der Schweiz. Ausgewählte Aspekte und Resultate*. S. 47- 70
- Rheinunternehmen (2024): Verfügbar unter: <https://www.rheinunternehmen.ch/> [25.06.2024].
- Schaellibaum Ingenieure und Architekten (2024^a): Hydrometrie. Abflussmessungen, Rheintal / Toggenburg. Verfügbar unter: <https://www.schaellibaum.ch/geomatik/gewaesservermessung/hydrographie-hydrometrie/abflussmessungen> [28.05.2024].
- Schaellibaum Ingenieure und Architekten (2024^b): Hydrometrie. Abflussmengen, Rheintal / Toggenburg. Verfügbar unter: <https://www.schaellibaum.ch/geomatik/gewaesservermessung/hydrographie-hydrometrie/abflussmengen> [28.05.2024].
- Seybold, Eric C. et. al. (2023): How low can you go? Widespread challenges in measuring low stream discharge and a path forward. In: *Limnology and Oceanography Letters*, Nr. 86. New Jersey, USA. S. 804-811.
- Schnitter, Niklaus (1992): Die Geschichte des Wasserbaus in der Schweiz. Oberbözberg, Schweiz.
- Sitterkommission (2024): Home. Verfügbar unter: <https://diesitter.ch/> [25.06.2024].
- Spreafico, Manfred/Rolf Weingartner (Hrsg.) (2005): Hydrologie der Schweiz. Ausgewählte Aspekte und Resultate, In: *Berichte des BWG, Serie Wasser, Nr. 7. Biel, Schweiz*. S. 1-138.
- Tratschin, Risch et. al. (2023): Trockenheit im Sommer 2022. Befragung der kantonalen Gewässerschutz- und Fischereifachstellen zu Auswirkungen und Massnahmen. Zürich, Schweiz.
- Vischer, Daniel (2003): Die Geschichte des Hochwasserschutzes in der Schweiz. Von den Anfängen bis ins 19. Jahrhundert. In: *Berichte des BWG, Serie Wasser, Nr. 5. Biel, Schweiz*. S. 1-209.
- Vogel, Urs et. al. (2004): Restwassermengen. Was nützen sie dem Fliessgewässer. In: *Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, Schriftenreihe Umwelt Nr. 358. Bern, Schweiz*. S. 1- 139.
- Wasser-Wissen (2024): Erfolgsgeschichte Gewässerschutz. Verfügbar unter: <https://wasser-wissen.ch/branche-erfolgsgeschichte-gewaesserschutz/#:~:text=Das%20erste%20Gew%C3%A4sserschutzgesetz%20tritt%201957,aber%20zun%C3%A4chst%20nur%20wenig%20Wirkung> [28.05.2024].
- Weber, Christine (2016): Vorlesung Binnengewässer. Konzepte und Methoden für ein nachhaltiges Management. Das Gewässerschutzgesetz der Schweiz. S. 1-29.
- Westerberg, Ida K. et. al. (2017) Perceptual models of uncertainty for socio-hydrological systems. a flood risk change example. In: *Hydrological Sciences Journal*, Nr. 6211. London, UK. S. 1705-1713.
- Westerberg, Ida K. et. al. (2016): Uncertainty in hydrological signatures for gauged and ungauged catchments. In: *Water Resources Research*, Nr. 523. Washington, USA. S. 1847–186.

Westerberg, Ida K./ Reinert H. Karlsen (2024): Sharing perceptual models of uncertainty. on the use of soft information about 2 discharge data uncertainty. In: Hydrological processes, Nr 385. Washington, USA. S. 1-10.

Wikipedia (2024a): Seez. Verfügbar unter: <https://de.wikipedia.org/wiki/Seez> [25.06.2024].

Wikipedia (2024b): Linth. Verfügbar unter: <https://de.wikipedia.org/wiki/Linth> [25.06.2024].

WMO = World Meteorological Organization (2010): Manual on Stream Gauging. Fieldwork. In: Weather, Climate, Water, Nr. 1044. Genf, Schweiz. S. 1-252.

Wyder, Daniel (1998): Handbuch der Pegelmessung, Bern, Schweiz.

Zappa, Massimiliano et. al. (2019): Trockenheit in der Schweiz: Vergleich der Jahre 2003, 2015 und 2018. In: Wasser, Energie, Luft, Nr. 1112. Baden, Schweiz. S. 95-100.

8- Datenverfügbarkeit und Anhänge

8.1 Datenverfügbarkeit

Bundesamt für Landestopografie swisstopo (2024^a): swissTLMRegio. Verfügbar unter:

<https://www.swisstopo.admin.ch/de/landschaftsmodell-swisstlmregio>. [01.06.2024].

Bundesamt für Landestopografie swisstopo (2024^b): swissBOUNDARIES3D. Verfügbar unter:

<https://www.swisstopo.admin.ch/de/landschaftsmodell-swissboundaries3d>. [01.06.2024].

Bundesamt für Landestopografie swisstopo (2024^c): DHM25 / 200m. Verfügbar unter:

<https://www.swisstopo.admin.ch/de/hoehenmodell-dhm25-200m>. [01.06.2024].

Bundesamt für Landestopografie swisstopo (2024^d): Hangneigungsklassen ab 30°. Verfügbar unter:

https://map.geo.admin.ch/#/map?lang=de¢er=2590600.5,1103169.5&z=9&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&topic=ech&layers=ch.swisstopo.hangneigung-ueber_30,,0.55. [01.06.2024].

Entscheidungsdiagramm= BAFU (o.D. b)): Entscheidungsdiagramm zur Bestimmung des Abflussregimetyps. S. 1.

Geoportal Kanton St. Gallen: Gewässer Messstellen Hydrometrie Kt SG. Verfügbar unter:

<https://www.geoportal.ch/ch/map/240?y=2750756.00&x=1262614.00&scale=682&rotation=0>
[01.06.2024].

Grundwasserkarte= Geoportal Kanton St. Gallen: Grundwasserkarte Kt. Verfügbar unter:

<https://www.geoportal.ch/ktsg/map/32?y=2720883.53&x=1229562.69&scale=200000&rotation=0>. [03.06.2024].

hydrodaten.sg= Kanton St. Gallen: WISKI WEB. Abfluss. Verfügbar unter:

<https://www.hydrodaten.sg.ch/#Abfluss>. [24.05.2024].

Hydrologischer Atlas der Schweiz (HADES): Bilanzgebiete (Einzugsgebiete) HADES. Verfügbar unter:

<https://opendata.swiss/de/dataset/bilanzgebiete-einzugsgebiete-hades> [01.06.2024].

Kempf/ Schirmer= Kempf, Silja/ Marcel Schirmer (2018): Trockenheit 2018. Auswertung der hydrometrischen Daten im Kanton St. Gallen während der Trockenheitsphase 2018. St. Gallen, Schweiz.

Naef/Margreth= Naef, Felix/ Michael Margreth (2017): Fragebogen Kanton St. Gallen. In: Naef, Felix/ Michael Margreth (2017): Niedrigwasser. Auswertung und Messung, Bern, Schweiz. S. 93-94.

Ökomorphologie 2013= Geoportal Kanton St. Gallen: Zustandsklasse Ökomorphologie Kt SG.

Verfügbar unter:

<https://www.geoportal.ch/ktsg/map/2216?y=2723907.53&x=1240531.71&scale=50000&rotation=0>. [03.06.2024].

Regimetypp= BAFU (2021): Bestimmung des Abflussregimetyps. Die 16 Abflussregimetypen der Schweiz. Verfügbar unter:

<https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser/zustand/wasser--methoden/grobe-abschaetzung-hydrologischer-kenngroessen-ueber-den-abfluss/bestimmung-des-abflussregimetyps.html#1221100493>. [01.06.2024].

Restwasserkarte= Geoportal des Bundes: Restwasserkarte. Verfügbar unter:

<https://map.geo.admin.ch/#/map?lang=de¢er=2660000,1190000&z=2&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-grau&topic=bafu&layers=ch.bafu.bundesinventare-bln,,0.7;ch.bafu.bundesinventare-moorlandschaften,,0.7;ch.bafu.bundesinventare-flachmoore,,0.7;ch.bafu.bundesinventare->

auen,,0.7;ch.bafu.bundesinventare-auen_anhang2;ch.bafu.wasser-leitungen;ch.bafu.wasser-
rueckgabe;ch.bafu.wasser-
entnahme&catalogNodes=bafu,768,781,1361,767,784,798,804,806,826,843,849,851,1505,15157,
2801,2828,2833. [13.05.2024].

8.2 Anhänge

Anhang A

Kategorie

Stations- und Einzugsgebiet-Charakteristiken

Parameter	Schwelle									
Generelles										
Quelle	hydrodaten.sg	hydrodaten	hydrodaten	hydrodaten	Kempf/Schirmer 2018	hydrodaten	hydrodaten	hydrodaten	Ökomorphologie	Naef
Beschrieb	Station	Nr.	Gewässer	EZG	Region	Betreiber	Q347 (m ³ /s)	Sohlenbreite (m)	Schwelle	
	Steinach - Mattenhof	701	Steinach	Rhein	St.Gallen/Rorschach	SG	0.13	6	JA	
	Freibach - Rheineck	1501	Freibach	Rhein	Rheintal	SG	0.088	7	JA	
	Rietrach - Altsätten	2401	Rietrach	Rhein	Rheintal	SG	0.128	6	JA	
	Sirimi - Gams	2901	Sirimi	Rhein	Rheintal	SG	0.114	6	JA	
	Werdenberger Binnenkanal - Sevelen	3203	Werdenberger Binnenkanal	Rhein	Werdenberg	SG	-	6.5	-	
	Vilterser-Wangser-Kanal - Wartau	3301	Vilterser-Wangser-Kanal	Rhein	Werdenberg	SG	1.4	3.5	NEN	
	Trübbach - Wartau	3303	Trübbach	Rhein	Werdenberg	SG	0.013	6	JA	
	Görlsbach - Pfäfers	3701	Görlsbach	Rhein	Sarganserland	SG	0.101	6	JA	
	Ragnatscherbach - Mels	3801	Ragnatscherbach	Seez_Linth	Karanzenberg-Seeztal	SG	0.016	3.5	JA	
	Berschnerbach - Walenstadt	4002	Berschnerbach	Seez_Linth	Karanzenberg-Seeztal	SG	0.087	6	JA	
	Filbach - Weesen	4301	Filbach	Seez_Linth	Linthebene-Gaster	SG	0.065	4	JA	
	Steinbach - Kaltbrunn	4601	Steinbach	Seez_Linth	Linthebene-Gaster	SG	0.1	11	JA	
	Aabach - Schmerikon	5101	Aabach	Seez_Linth	Linthebene-Gaster	SG	0.15	10	JA	
	Wagnerbach - Rapperswil-Jona	5301	Wagnerbach	Seez_Linth	Linthebene-Gaster	SG	0.063	1.5	JA	
	Thur - Alt St.Johann	5804	Thur	Thur	Toggenburg	SG	0.035	8	JA	
	Wissthur - Stein	5901	Wissthur	Thur	Toggenburg	SG	0.125	9	JA	
	Thur - Stein	5902	Thur	Thur	Toggenburg	SG	0.42	15	-	
	Luteren - Nesslau	6101	Luteren	Thur	Toggenburg	SG	0.184	10	JA	
	Rickenbach - Wattwil	6302	Rickenbach	Thur	Toggenburg	SG	0.054	7	JA	
	Aachbach - Mogselsberg	7401	Aachbach	Thur	Neckertal	SG	0.085	6	JA	
	Uze - Uzwil	7801	Uze	Thur	Furstenland	SG	0.027	3.5	-	
	Wissbach - Degerstheim	8001	Wissbach	Thur	Furstenland	SG	0.056	-	JA	
	Glatt - Oberbüren	8401	Glatt	Thur	Furstenland	SG	0.451	10	JA	
	Brübach - Oberbüren	8402	Brübach	Thur	Furstenland	SG	0.02	-	JA	
	Thur - Niederbüren	8501	Thur	Thur	Furstenland	SG	4.5	40	NEN	
	Sornbach - Niederbüren	8502	Sornbach	Thur	Furstenland	SG	0.041	4	JA	
	Dorbach - Gossau	8716	Dorbach	Thur	Furstenland	SG	0.054	4	JA	

Generelles		Niedrigwasse rinne		Alter		Vegetation		Grösse EZG		Klima		Abflussregime	
hydrodaten	Interview	h	Naef/Margret	Interview	hydrodaten	Fotos hydrodaten	hydrodaten	hydrodaten	hydrodaten	hydrodaten	hydrodaten	hydrodaten	Entscheidungsdiagramm
Nr.	Schwelle	NW Rinne	NW Rinne	Baujahr	Vegetationsbedeckung der Sohle	EZG Grösse	Mittlere Höhe EZG (MüM.)	Verletzscherung (%)	Abflussregimtyp				
701	JA	NEIN	JA	1961	gross	24,20	710	0,0	10				
1501	JA	JA	JA	2012	gross	19,20	827	0,0	9				
2401	JA	JA	JA	1990	teilweise	32,80	734	0,0	10				
2901	JA	JA	JA	2008	gross	38,00	920	0,0	8				
3203	JA	-	JA	2022	unbekannt	16,58	667	0,0	10				
3301	JA	NEIN	JA	1981	unbekannt	56,00	1007	0,0	8				
3303	JA	JA	JA	1991	unbekannt	7,66	1256	0,0	8				
3701	JA	JA	JA	1986	gering	29,40	1702	0,0	6				
3801	JA	JA	JA	1991	teilweise	3,68	1538	0,0	7				
4002	JA	JA	JA	1991	unbekannt	11,40	1565	0,0	6				
4301	JA	JA	JA	1991	teilweise	8,89	1312	0,0	7				
4601	JA	V-Schwelle	V-Schwelle	1968	teilweise	19,10	1112	0,0	8				
5101	JA	JA	JA	1990	teilweise	38,20	803	0,0	9				
5301	JA	JA	JA	1990	gross	10,30	496	0,0	10				
5804	JA	JA	JA	1981	teilweise	39,30	1469	0,0	7				
5901	JA	JA	JA	1990	gross	17,30	1259	0,0	7				
5902	JA	NEIN	JA	1963	unbekannt	84,00	1448	0,0	7				
6101	JA	JA	JA	1988	gering	28,90	1222	0,0	7				
6302	JA	JA	JA	2009	teilweise	15,90	905	0,0	8				
7401	JA	JA	JA	2003	gering	20,14	826	0,0	9				
7801	JA	NEIN	JA	1987	unbekannt	12,10	622	0,0	10				
8001	JA	JA	JA	1985	gross	13,70	859	0,0	9				
8401	JA	JA	JA	1984	unbekannt	87,80	747	0,0	10				
8402	JA	JA	JA	2007	teilweise	13,60	747	0,0	10				
8501	Nein	NEIN	Nein	1990	gering	702,00	914	0,0	8				
8502	JA	JA	JA	1989	teilweise	18,20	599	0,0	10				
8716	JA	JA	JA	1984	gross	18,50	731	0,0	10				

										Wasserstandsmessung		Eichmessung		
Generelles	Topographie	Messgeräte	Nulfpunktbezug	Wellenschwan kungen	Messmethode	hydrodaten	Fotos hydrodaten	Möglichkeit Eimermessung	Q347 (m3/s)					
hydrodaten	Regimietyp	Karte Hangneigungsklassen	Interview	hydrodaten.sg	Fotos	Naeff/Margreth	hydrodaten	Fotos hydrodaten						
Nr.	Abflussregimietyp	Hangneigungsklassen	Firma	Datum Untere Gültigkeit	Limnigraph	Messung im Schacht	Kommentare	Möglichkeit Eimermessung	Q347 (m3/s)					
701	pluvial	flach	SOMMER	2019		Ja	-	-	0.13					
1501	pluvial	flach	SOMMER	2017			-	-	0.088					
2401	pluvial	flach	SOMMER	2019	JA		-	-	0.128					
2901	nvo-pluvial	grösstenteils flach	SOMMER	-			-	-	0.114					
3203	pluvial	flach	OTT	2021			-	-	-					
3301	nvo-pluvial	grösstenteils flach	OTT	2023	JA	JA	-	-	1.4					
3303	nvo-pluvial	steil	OTT	-			-	wahrscheinlich	0.013					
3701	nval	steil	OTT	-			-	-	0.101					
3801	nval de transition	steil	OTT	-	Ja	JA	-	Eimermessung	0.016					
4002	nval	steil	OTT	-	JA	JA	-	-	0.087					
4301	nval de transition	steil	OTT	-			-	-	0.065					
4601	nvo-pluvial	grösstenteils flach	OTT	-	JA	JA	-	-	0.1					
5101	pluvial	grösstenteils flach	OTT	-			-	-	0.15					
5301	pluvial	flach	OTT	-	JA		-	-	0.063					
5804	nval de transition	grösstenteils flach	OTT	-	JA		-	-	0.035					
5901	nval de transition	grösstenteils flach	OTT	2020			-	-	0.125					
5902	nval de transition	grösstenteils flach	OTT	-		JA	-	-	0.42					
6101	nval de transition	grösstenteils flach	OTT	-			-	-	0.184					
6302	nvo-pluvial	flach	OTT	-			-	-	0.054					
7401	pluvial	grösstenteils flach	OTT	2021			-	-	0.085					
7801	pluvial	flach	OTT	2020	JA	Ja	-	unbekannt	0.027					
8001	pluvial	flach	OTT	-			-	-	0.056					
8401	pluvial	flach	OTT	2019			-	-	0.451					
8402	pluvial	flach	OTT	2020			-	eher nicht	0.02					
8501	nvo-pluvial	flach	OTT	-			-	-	4.5					
8502	pluvial	flach	OTT	2018	JA		-	-	0.041					
8716	pluvial	flach	OTT	-			-	-	0.054					

Abflussermittlung aus P/Q B1

Generelles	Segmente P/Q-Beziehung	Extrapolation					Anzahl Eichmessung en	
hydrodaten	hydrodaten	hydrodaten.sg	hydrodaten.sg	hydrodaten	hydrodaten.sg h	Naef/Margret		
Nr.	Pegel bei Q347	Anzahl Segmente	Durch Messung abgedeckt Urten	Differenz Sohle- Messung (in M)	Prozentuale Fehlende Messungen	Pegel bei Q347	Pegel Q347: Messun (Nq274)	en NW
701	25.4	3	405.56	0.19	6.397306397	25.4	6.4	>3
1501	12.1	3	397.7	0.09	3.658536585	12.1	3.1	>3
2401	15.7	3	413.74	0.12	4.8	15.7	3.7	>3
2901	18.5	3	439.89	0.16	6.25	18.5	2.5	>3
3203	53.8	2	454.39	0.49	12.72727273	53.8	4.8	nicht existent
3301	73.5	2	475.44	0.66	15.38461538	73.5	7.5	>3
3303	4.2	2	485.35	0.01	0.349665035	4.2	3.2	1.2.3
3701	27	2	949.87	0.22	12.07484325	27	5	>3
3801	3.5	3	469.51	0	0	3.5	3.5	>3
4002	12.5	2	448.11	0	0	12.5	12.5	>3
4301	11.9	2	428.37	0.09	2.419354839	11.9	2.9	>3
4601	22.8	3	450.93	0.17	5.573770492	22.8	5.8	>3
5101	1.6	3	413.53	0.04	1.428571429	1.6	2.4	>3
5301	30.5	2	418.52	0.23	8.949416342	30.5	7.5	>3
5804	9.2	3	896.9	0.065	2.43902439	9.2	2.7	>3
5901	17.1	3	826.55	0.12	4.332129964	17.1	5.1	>3
5902	14.2	3	849.42	0.09	3.797468354	14.2	5.2	>3
6101	23.4	2	748.33	0.18	9.137055838	23.4	5.4	>3
6302	10.7	3	620.11	0.023	1.171676006	10.7	8.4	>3
7401	16.2	3	608.92	0.04	1.716738197	16.2	12.2	>3
7801	10.6	3	492.52	0.08	6.666666667	10.6	2.6	>3
8001	11.2	2	683.33	0.09	5.421686747	11.2	2.2	>3
8401	35.8	2	493.39	0.24	7.164179104	35.8	11.8	>3
8402	4	3	504.94	0.05	3.086419753	4	1	1.2.3
8501	33.5	3	475.34	0.44	12.22222222	33.5	10.5	>3
8502	8.7	3	476.15	0.06	3.260869565	8.7	2.7	>3
8716	12	-	622.88	0.107	6.785034876	12	1.3	>3

Anhang B

Tabelle: Distanz Interpolation der tiefsten Eichmessungen

Station	tiefste Eichmessung (cm)	Pegel Q347 (cm)	Differenz (cm)
0701-Steinach	19	25.4	-6.4
1501-Freibach	9	12.1	-3.1
2401-Rietaach	12	15.7	-3.7
2901-Simmi	16	18.5	-2.5
3203-Werdenberger Binnenkanal	49	53.8	-4.8
3301-Vilterser-Wangser-Kanal	66	73.5	-7.5
3303-Trübbach	1	4.2	-3.2
3701-Görbsbach	22	27	-5
3801-Ragnatscherbach	0	3.5	-3.5
4002-Berschnerbach	0	12.5	-12.5
4301-Flibach	9	11.9	-2.9
4601-Steinenbach	17	22.8	-5.8
5101-Aabach	4	1.6	2.4
5301-Wagnerbach	23	30.5	-7.5
5804-Thur	6.5	9.2	-2.7
5901-Wissthur	12	17.1	-5.1
5902-Thur	9	14.2	-5.2
6101-Luteren	18	23.4	-5.4
6302-Rickenbach	2.3	10.7	-8.4
7401-Aachbach	4	16.2	-12.2
7801-Uze	8	10.6	-2.6
8001-Wissbach	9	11.2	-2.2
8401-Glatt	24	35.8	-11.8
8402-Brübach	5	4	1
8501-Thur	44	33.5	10.5
8502-Sornbach	6	8.7	-2.7
8716-Dorfbach	10.7	12	-1.3

Die Werte "tiefste Eichmessungen" beschreiben den tiefsten Pegelstand (in cm über dem absoluten Nullpunkt) aller verwendeter Eichmessungen der jeweiligen Schlüsselkurven. Die Werte "Pegel Q347" beschreiben den Pegelstand des jeweiligen Niedrigwasserkennwert Q347 in cm über dem absoluten Nullpunkt. Die Werte "Differenz" zeigen auf wieviele cm Differenz zwischen der tiefsten Eichmessung und dem Pegelstand bei Q347 herrschen. Negative Werte bedeuten, dass die Eichmessung bei einem tieferen Pegelstand als jener von Q347 durchgeführt worden ist.

Anhang C

Anhang D

Interviewfragen Angela Huber - Fachspezialistin Hydrometrie

Fragen zu Person und Institution

- Können Sie sich bitte kurz vorstellen? Welchen beruflichen Werdegang und welche Ausbildung haben Sie? Wie lange arbeiten Sie bereits in Ihrer aktuellen Position?
- Was sind Ihre Hauptaufgaben als Fachspezialistin für Hydrometrie?
 - o Welche spezifischen Aufgaben übernehmen Sie im Bereich der Abflussmessungen?
 - Führen Sie Eichmessungen durch? Kontrollieren Sie die Messstationen?
Überprüfen und korrigieren Sie Rohdaten?
- Wie gross ist die Abteilung Rhein und Hydrometrie?
 - o Aktuell sind vier Angestellte in der Abteilung tätig. Wie viele Stellenprozente entfallen insgesamt auf diese vier Angestellten?
- Was sind die Hauptaufgaben und Arbeitsbereiche von Rhein und Hydrometrie?
 - o Welche Bedeutung hat der Rhein? Welche Rolle/Priorität haben Abflussmessungen?

Fragen zu den Messstationen

Standortwahl

- Welche Faktoren werden bei der Standortwahl von Abflussmessstationen im Kanton St. Gallen berücksichtigt?
 - o Können Sie uns erläutern, wie die geografischen und hydrologischen Bedingungen die Standortwahl beeinflussen?

- Weshalb werden Stationen aufgehoben?

Hydrometrie-konzept

- Ich habe gelesen ihr habt seit 2010 ein neues Hydrometrie Konzept. Was sagt dieses aus? Was waren Änderungen zu vorher? Ist es noch aktuell?
 - o Gibt es eine Kategorisierung der Messstationen, im Sinne eines A-Netz und B-Netz?
 - o Gewisse Aufgaben werden auf ein Ingenieurbüro ausgelagert. Welche Aufgaben? Weshalb?
- Wozu verwendet ihr die Abflussdaten?
 - o Wasserentnahmeverbot?
 - Ab welchem Zeitpunkt werden Wasserentnahmestopps ausgesprochen? Immer wenn die Mindestrestwassermenge unterschritten wird? Wie läuft das ab? Bei was für Stationen kommt dies vor?

Eigenschaften

- Alle Abflussmessstationen messen über eine P/Q-Beziehung den Abfluss. Weshalb diese Methode? Wurden andere Methoden ausprobiert?
 - o Wenn ja: Was waren die Erfahrung damit?
- Wie sind Ihre Stationen auf Niedrigwasser ausgerichtet? Was könnte verbessert werden?
 - o Warum haben nicht alle Stationen eine Niedrigwasserschwelle?
 - Warum hat sich der Einsatz von Niedrigwasserschwellen bewährt?
 - Was sind Vorteile der Niedrigwasserschwelle? Schwierigkeiten?
 - Gibt es Unterschiede zwischen NW-Schwellen aus Natursteinen oder Beton?
 - o Wozu dient die V-Schwelle?
 - Schwierigkeiten
 - o Wie helfen ihnen redundante Messsysteme bei Niedrigwasser konkret?
 - Haben alle Messstationen ein redundantes Messsystem
- Aktualität Fotos der Messstationen?

Andere Kantone

- Was unterscheidet im Bereich Hydrometrie den Kanton St. Gallen von anderen Kantonen?
 - o Gibt es einen Austausch mit anderen Kantonen?

Aktuelles

- Was sind aktuelle Veränderungen, was haben Sie in letzter Zeit verbessert?
- Was sind aktuelle Schwierigkeiten oder was hat Sie dieses Jahr beschäftigt?

Fragen zu Messungen und Unsicherheiten

Pegelstandmessung

- Wie wird der Pegelstand an den Abflussmessstationen gemessen?
 - o Welche Messinstrumente werden verwendet? Andere als Radar- und Drucksonden
 - o Was sind Vor- und Nachteile von Radar und Drucksonden für die Messung des Pegelstandes?
 - o Welcher Sondentyp ist bei den redundanten Messsystemen der Standard?
 - In Welchen Fällen wird auf die zweite Messung zurückgegriffen
 - o Finden bei allen Stationen mit Drucksonden die Messungen im Schacht statt?

- Welche Schwierigkeiten treten bei der Pegelstandmessung auf? Welche Unterschiede je nach Sondentyp?
 - o Wie beeinflussen Vegetation und Algen die Messungen?
 - o Welche Probleme entstehen durch Eisbildung?
 - o Wie wirken sich Erosion, Sedimentation und Kiesablagerungen auf die Messergebnisse aus?
- Werden monatliche Pegelbeobachtungen/Kontrollen durchgeführt?
 - o Was sind die häufigsten Resultate dieser Beobachtungen?
 - o Was wird unternommen, wenn Abweichungen festgestellt werden?
 - o Werden bei diesen Kontrollen Vegetation, Kiesablagerungen oder andere potentiell störende Faktoren aus dem Messbereich entfernt?
- Wie wird die Sohle/Höhe an den Messstationen gemessen und wie häufig überprüft?

Eichmessungen

- Mit welcher Messtechnik werden im Normalfall Eichmessungen durchgeführt?
 - o Ist diese Technik auch bei Niedrigwasser anwendbar?
 - Ab welchem Wasserstand wird auf alternative Methoden zurückgegriffen?
- Mit welchen Methoden werden bei Niedrigwasser Eichmessungen durchgeführt?
 - o Inwiefern hängt die Methode mit den Eigenschaften der Messstelle zusammen?
 - Welche Schwierigkeiten/Unsicherheiten entstehen bei der Messung mit Eimer
 - Welche Schwierigkeiten/Unsicherheiten entstehen bei der Messung der Fließgeschwindigkeit mit einem magnetisch-induktiven Messflügel?
 - Wie wird dabei das Querprofil gemessen?

Pegel- Abflussbeziehung

- Wie wird die P/Q-Beziehung aufgestellt?
 - o Wie werden Segmente bestimmt?
 - o Werden alle Eichmessungen gleich gewichtet oder werden besonders genaue Messungen als Fixpunkte definiert und weniger genaue Messungen ausgelassen?
 - Falls ja, nach welchen Kriterien wird diese Entscheidung getroffen?
- Wie wird die Gültigkeit der P/Q Kurve bestimmt und welche Faktoren spielen dabei eine Rolle?
- Online sind die Schlüsselkurven nur in cm-genauen Wasserständen verfügbar. Welche Auflösung der Wasserstände wird in der Praxis, für die Umrechnung des Wasserstandes in Abfluss verwendet?
- Wie werden die Schlüsselkurven im NW-Bereich extrapoliert?

Weiteres Unsicherheiten

- Welche weiteren Unsicherheitsquellen bei Abflussmessungen von Niedrigwasser sind Ihnen bekannt oder erleben Sie vielleicht sogar bei Ihren eigenen Messstationen?
- Wie gehen Sie mit diesen Unsicherheiten um?
- Wie ist der Anthropogene Einfluss an unterschiedlichen Stationen zu werten?
- Was gibt es für Verbesserungspotenzial bei den Niedrigwassermessungen? Was wurde in neuster Zeit verbessert?